

Interkantonale Hochschule für Schulische Heilpädagogik Zürich
Departement 1, Schulische Heilpädagogik, 2009/2012

Integrationskonzepte

Eine Rekontextualisierung der integrativen
Schulung

Eingereicht von Simon Spalinger

Begleitperson: Waltraud Sempert-Niederegger

6. Januar 2012

Abstract

Seit 1998 kann im Kanton Aargau integrativ beschult werden. Erst in jüngerer Zeit hat jedoch die Mehrheit der Schulen diese Schulungsform gewählt. Vor der Einführung dieser Schulungsart müssen Schulen von Gesetzes wegen ihre pädagogischen Grundsätze für die integrative Schulung als Konzept niederschreiben. Parallel dazu portiert der Kanton durch Gesetzesgrundlagen und durch Schulevaluation seine Vorstellungen von Integrativer Schulung an die Schulen.

Vor dem Hintergrund dieser Prozesse untersuchte diese Arbeit, wie aus kantonaler Sicht erfolgreich integrierende Schulen integrative Schulung darstellen und welche Wertvorstellungen sich daraus ableiten lassen.

Drei Integrationskonzepte aus erfolgreich evaluierten Schulen wurden mittels der Dokumentarischen Methode nach ihren Orientierungen untersucht. Es konnten Bestrebungen ausgemacht werden, die stärkend auf das Kollektiv der Einzelschule wirken, damit die Akzeptanz einer Umsetzung von integrativer Schulung stärken, was sich indirekt auf Wertvorstellungen zu Integrativer Schulung fördernd auswirken kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Einleitung.....	6
1.1 Problematik.....	6
1.2 Forschungsfragen.....	7
1.3 Annahmen.....	7
2 Theoretische Grundlagen.....	8
2.1 integrative Schulung.....	8
2.2 Forschungslage Integrativer Schulung in Bezug auf verschiedene Schülergruppen.....	10
2.2.1 Schüler und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten.....	11
2.2.2 Schüler und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten.....	12
2.2.3 Leichte geistige Behinderungen.....	12
2.2.4 Körperbehinderungen.....	13
2.2.5 Synthese.....	13
2.3 Wertvorstellungen in Bezug auf Integrative Schulung.....	14
2.3.1 Begriffliche Klärung.....	14
2.3.2 Bedeutung der Wertvorstellungen in Bezug auf die Schulgestaltung.....	15
2.3.3 Wertvorstellungen in Bezug auf Integrative Schulung.....	16
2.4 Bildungsebenen.....	19
2.5 Rekontextualisierung.....	19
2.6 Rekontextualisierung der Integrativen Schule im Kanton Aargau.....	22
2.6.1 Steuerung der Aargauischen Einzelschulen in Bezug auf IS.....	22
2.6.2 Steuerung durch Gesetze.....	23
2.6.3 Steuerung durch Evaluation.....	26
2.6.4 Die Rekontextualisierung der Integrativen Schulung.....	30
2.7 Stellenwert integrativer Schulungskonzepte.....	31
2.8 Präzisierung der Forschungsfrage.....	33
3 Methodische Überlegungen.....	34

3.1	Wissenschaftskriterien quantitativen Forschens	34
3.2	Gütekriterien qualitativer Forschung	35
3.3	Wahl der Forschungsmethode	35
3.3.1	Begründung der gewählten Forschungsmethode	36
3.4	Die Dokumentarische Methode	36
3.4.1	Herkunft der Dokumentarischen Methode	36
3.4.2	Theoretische Prinzipien der Dokumentarischen Methode.....	37
3.4.3	Methodologie der Dokumentarischen Methode	39
3.4.4	Besonderheiten in Bezug auf das Erhebungsverfahren	41
4	Ergebnisse	42
4.1	Beschreibung der Durchführung	42
4.1.1	Auswahl der Daten.....	42
4.1.2	Datenerhebung	43
4.1.3	Rekonstruktion der Daten.....	44
4.1.4	Typisierung der Orientierungen	44
4.2	Exemplarische Dokumentarische Analyse	45
4.2.1	Transkript.....	45
4.2.2	Formulierende Interpretation	45
4.2.3	Reflektierende Interpretation	46
4.2.4	erste Typisierung	46
4.3	Darstellung der Ergebnisse	47
4.3.1	Definition von Integration als Aufgabe der Einzelschule.....	47
4.3.2	IS als schrittweiser, unterschiedlich schnell verlaufender Schulentwicklungsprozess	47
4.3.3	IHP als Kern der Umsetzung von IS	47
4.3.4	Das Eins werden der Schule.....	47
4.3.5	Vorbereitung auf Konflikte	48
4.3.6	IS als Antwort der Schule auf Heterogenität.....	48
4.3.7	Absicherung.....	48
4.3.8	Beschreibung der SHP	48
4.3.9	Beschreibung anderer Akteure.....	48

4.3.10	Beantwortung der Forschungsfragen	49
5	Diskussion.....	49
5.1	Quervergleich zu Gelingensfaktoren für IS.....	49
5.1.1	Synthese	50
5.2	Quervergleich der Orientierungen der Schulen mit den Wertvorstellungen des Beurteilungsrasters nach Landwehr (2010)	51
5.2.1	Synthese	52
5.3	Überlegungen bezüglich der Rekontextualisierung von IS	52
5.3.1	Systemischer Erklärungsansatz.....	53
1.1.1.	Erklärungsansatz aus der Schulentwicklungstheorie	53
5.4	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis	55
5.5	Methodische Kritik.....	55
5.5.1	Theorieaufbau der Fragestellung	55
5.5.2	Reflexion bezüglich Gütekriterien qualitativer Sozialforschung.....	56
5.6	Reflexion des Arbeitsprozesses	56
5.7	Ausblick.....	56
6	Verzeichnisse	57
6.1	Quellenverzeichnis	57
6.2	Abbildungsverzeichnis	61

Herzlichen Dank

- meiner Frau. Sie hat mir in guten, wie in schwierigen Phasen des Studiums Leichtigkeit und Ansporn gegeben, mir den Rücken frei gehalten und an mich geglaubt.
- meinem Sohn. Er hat ohne Wenn und Aber seine Zeit beansprucht und so meine Prioritäten gesetzt.
- meiner Begleiterin, lic. phil. Waltraud Sempert-Niederegger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der HfH. Sie hat mich während meiner Arbeit an der Masterthese wo nötig kompetent beraten und ermutigt. Vor allem hat sie mir vertraut und mich arbeiten lassen.
- Dipl. päd. Mireille Audeoud, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Forschung und Entwicklung der HfH. Sie hat durch ihre Kritik die Arbeit erst spannend gemacht.
- den kooperierenden Schulen. Sie haben ihre Qualität offengelegt und mir vertraut.

1 Einleitung

1.1 Problematik

Seit 1998 ermöglicht das Schulgesetz des Kantons Aargau Gemeinden zwischen der Kleinklasse und der integrativen Schulungsform wählen zu können. 2004 hatten sich erst 15 Gemeinden für diese Schulungsform entschieden (vgl. Luder, Maag Merki, & Sempert, 2004, S. 7). 2010 hatten laut Homepage des Kantons jedoch bereits 194 Gemeinden die integrative Schulung eingeführt¹. Weitere 11 Gemeinden haben die Einführung bis ins Jahr 2014 geplant. Nur noch 15 Gemeinden stellen eine Einführung von IS zurück oder sehen sie generell nicht vor. Viele Gemeinden machen nun erste Erfahrungen mit dieser Schulform. Bei wenigen Schulen hat diese Schulungsform Tradition und so kann im Kanton auf nur wenig praktische Erfahrung zurückgegriffen werden. So wurden von der Fachstelle Externer Schulevaluation der FHNW bisher wenige Schulen zu diesem Thema evaluiert. Nur einzelne Schulen wurden in ihrer Integrationspraxis auf der „Fortgeschrittenen Entwicklungsstufe“ (Landwehr, 2010) eingeschätzt².

Thesen zu Gelingensbedingungen integrativer Schulung verschiedener Schülergruppen wurden seit Ende der 90er Jahren formuliert (vgl. Haeberlin 1992, 1999, Rosenberg 2001, Meijer & Walther-Müller 2002, Kummer 2002, 2003). Integrative Schulung ist im wissenschaftlichen Diskurs weit verbreitet und kann sich auf langjährige Forschungen abstützen, während die Praxis dazu, -hier im Kontext des Kantons Aargau-, erst erarbeitet wird.

Jede Schulgemeinde, die integrative Schulung einführen will, muss laut Gesetz pädagogische Grundsätze zur integrativen Schulung erarbeitet haben. (vgl. Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen § 9a). Laut den Weisungen des Kantons müssen diese in einem schriftlichen Schulkonzept verankert sein (BKS, 2010, S. 15).

Von den wenigen erfolgreich zu ihren integrativen Schulungsprozessen evaluierten Schulen hatten nur drei ein Schulkonzept, dass die Schulleitung bereit war, gemeinsam mit den Resultaten der externen Evaluation zu zeigen.

Dieses Spannungsfeld weckte das Interesse des Autors für die vorliegende Arbeit.

Mittels der Dokumentarischen Methode wurden diese Konzepte nach gemeinsamen Orientierungen untersucht. Es konnte gezeigt werden, wie aus kantonaler Sicht erfolgreich integrierende Schulen integrative Schulung darstellen.

Eine Reflexion des Forschungsvorgehens rundet die Arbeit ab.

¹ http://www.ag.ch/is/shared/dokumente/pdf/karte_is_gemeinden.pdf geöffnet am 12.08.11

² Auf Anfrage hat sich die Fachstelle Externer Schulevaluation der FHNW aus Gründen des Datenschutzes zu keinen Zahlen bekannt. Ähnliche Antworten ergaben sich aus Anfragen beim Departement Bildung Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau. In Kapitel 4.1.1 wird genauer darauf eingegangen.

1.2 Forschungsfragen

Die oben genannten Spannungen könnten zur Frage führen, wie integrierende Einzelschulen des Kantons Aargau erfolgreich, gut, oder wirksam integrative Schulung umsetzen könnten. Eine pragmatische Antwort einer solchen Fragestellung liesse sich leicht finden, nämlich in dem der Praxis empfohlen würde, den aktuellen Stand empirischer Erkenntnissen zu integrativer Schulung anzuwenden, da diese für einzelne Schülergruppen erhärtet sind (vgl. 2.2). Dies ist aber bereits mehrfach unternommen worden (vgl. 1.1). Weiter wäre der Erkenntnisgewinn einer solchen Arbeit gering, denn es würde der Praxis empfohlen, was von der Theorie bereits empfohlen wird.

Nun sind Einzelschulen an die Rahmenbedingungen des Kantons und des Bundes gebunden. Angenommen, die Praxis weiss was von der Empirie empfohlen wird, müssten auch die Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass eine Umsetzung der Empirie überhaupt möglich würde. Ob dem so ist, könnte über den Vergleich der gesetzlichen Rahmenbedingungen mit den Postulaten empirischer Forschung zu integrativer Schulung erforscht werden. So könnte spezifisch für den Kanton Aargau definiert werden, wie aus der Sicht empirischer Erkenntnisse integrative Schulung umgesetzt werden könnte. Auch dieses Forschungsfeld ist spezifisch für die Integrative Schulung und für Separationsprozesse im Kanton Aargau analysiert worden (Luder et al., 2004, Sieber, 2006, Walther-Müller & Häfeli, 2005).

Wüsste die Praxis, was von der Theorie empfohlen wird und die Rahmenbedingungen stünden einer aus der Sicht der Wissenschaft gelingenden integrativen Schulung nicht im Wege, wäre damit noch nicht geklärt, ob aus den Möglichkeiten und dem vorhandenen Wissen die Praxis daraus umgesetzt würde. Hier stellt sich die Frage, welche Wertvorstellungen eine Einzelschule dazu bewegt, Integrative Schulung auf eine gelingende Art umzusetzen. Dem Verfasser ist bisher keine Arbeit zu diesem Thema im Rahmen des Kantons Aargau bekannt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird deshalb untersucht werden,

wie erfolgreich integrierende Einzelschulen des Kantons Aargau integrative Schulung darstellen und welche Wertvorstellungen sich daraus ableiten lassen.

1.3 Annahmen

An die oben formulierte Forschungsfrage sind Annahmen geknüpft, die nicht aufeinander aufgebaut, jedoch inhaltlich miteinander verknüpft sind. Diese Annahmen sind nicht Teil des Forschungsvorhabens, sondern sollen die theoretischen Grundlagen mitstrukturieren:

Annahme 1: Die Rahmenbedingungen des Kantons Aargau sind in einem bestimmten Masse für integrative Schulung geeignet und bilden auf eine bestimmte Weise die Grundlage für integrative Schulung:

Da sich die Mehrheit der Gemeinden sich für diese Schulform entschieden hat, muss diese Schulform in einer gewissen Weise attraktiv für Schulgemeinden sein. Wie viel Gestaltungsraum hinsichtlich welcher Bereiche durch die Gesetze definiert werden muss für diese Arbeit geklärt werden.

Annahme 2: Die Forschung zu integrativer Schulung kann mit erfahrungsbasierten Erkenntnissen zur Schulentwicklung beitragen:

In den letzten Jahren wurde über integrative Schulung viel publiziert, wobei ein grosser Teil Positionspapiere und Thesen ausmacht. Weiter ist die Integration von verschiedenen Schülergruppen unterschiedlich dicht erforscht worden. Diese Annahme verlangt deshalb eine Klärung, über welche Schülergruppen empirische Forschungsergebnisse vorhanden sind. Sollte den gezeigt werden können, dass empirisch abgestütztes Praxiswissen abrufbar wäre und die Rahmenbedingungen Integrative Schulung ermöglichen, könnte der oben formulierten Fragestellung nachgegangen werden.

Annahme 3: Erfolgreich zu integrativer Schulung evaluierte Einzelschulen integrieren den Postulaten der Forschung entsprechend:

Schulen, die vom Kanton für ihre integrativen Schulungsprozesse mit guten Bewertungen versehen worden sind, müssen den Werten des Kantons genügen. Inwiefern diese Werte der Integrationsforschung entsprechen, soll in der Darstellung der Werte und dem Vergleich zu den Werten aus der zweiten Annahme eruiert werden.

Annahme 4: Schulkonzepte enthalten Aussagen zu kollektiven Wertvorstellungen.

Will man mehrere Kollektive zu ihren Wertvorstellungen befragen, stösst man an praktische Grenzen. Würde nämlich jeder einzelne Akteur einer lokalen Schule zu seinen Motivationen zu IS befragt, kämen damit eine Anzahl einzelner Wertvorstellungen zu Tage, die sich wahrscheinlich zu Clustern von Meinungen bündeln liessen. Auch mit Gruppeninterviews käme man auf ähnliche Datencluster. Damit wäre jedoch nur geklärt, dass eine Mehrheit dieser spezifischen Schule eine bestimmte Wertvorstellung vertritt. Will man mehrere, erfolgreich integrativ arbeitende Schulen untersuchen, muss ein anderer Zugang gewählt werden. Die Forschungs idee, die vom Gesetzesgeber verlangten Konzepte integrativer Schulung bezüglich der kollektiven Wertvorstellungen zu analysieren, verlangt jedoch eine Klärung des Stellenwerts solcher Papiere.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird der Begriff der Integration aus theoretischer Sicht positioniert und die Forschungslage zu IS in Bezug auf verschiedene Schülergruppen skizziert werden. Weiter wird der Begriff der Wertvorstellung definiert und seine Bedeutung für die Schulgestaltung geklärt. Dann wird geklärt, wie die Rahmenbedingungen der kantonalen Ebene mit den Umsetzungen auf lokaler Ebene in Bezug auf IS verschränkt sind. Anschliessen werden die gesetzlichen Regulationen und die externe Schulevaluation dargestellt und den Stellenwert von Schulkonzepten besprochen werden.

2.1 integrative Schulung

Von der Begrifflichkeit her kommt Integration vom lateinischen *integrare*, was wiederherstellen oder herstellen eines Ganzen bedeutet. Die Herstellung einer Ganzheit wäre nicht nötig, wenn es nicht

vorher eine Aufhebung oder Trennung des Ganzen gegeben hätte. So definiert Kasztantowicz (1982) Integration folgendermassen

Die Vervollständigung eines unvollständigen Ganzen, die Einbeziehung und Eingliederung von etwas, durch welches das Ganze erst seine eigentliche Vollständigkeit erhält. Auf die Gesellschaft übertragen würde dies heissen, dass diese erst dann vollständig ist und ihr Wesen als das Gesamt aller in lebenden Menschen erfüllt, wenn auch jene einbezogen sind, die am Rande stehen, welche durch irgendwelche Beeinträchtigungen nicht die „Normalität“ erfüllen, nicht das gewünschte Verhalten und nützlich Leistungen für sich und Gesellschaft erbringen“ (S. 11).

Der Begriff wird nicht nur in der Pädagogik sondern auch in verschiedensten Humanwissenschaften und Kontexten benutzt. In der Öffentlichkeit ist Integration zu einem Passwort verkommen (vgl. Bless 2004, S. 41).

In der Sonderpädagogik wird zwischen Integration als *Ziel* und als *Mittel* unterschieden. Über Integration als *Ziel*, nämlich die Teilhabe von Menschen mit Behinderung³ am gesellschaftlichen Leben der Öffentlichkeit zu ermöglichen, herrscht heute auch in der Öffentlichkeit und Politik weitgehend Konsens. Über Integration als das geeignete Mittel, dieses Ziel zu erreichen, wird jedoch immer noch zum Teil sehr emotionsgeladen debattiert, da die pädagogische Umsetzung dieses Mittels sehr unterschiedlich ausfällt (vgl. Bless 2004, S. 41- 42).

Bless (2004) versteht schulische Integration als pädagogisches Mittel des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Kindern in Klassen der öffentlichen Schule. Damit dies gelingen kann, benötigen Kinder mit besonderen Bedürfnissen, begleitend zum Unterricht, die erforderliche pädagogische, sonder- oder heilpädagogische, therapeutische oder pflegerische Betreuung vor Ort, unter Verzicht einer schulischen Aussonderung (vgl. S. 42). Die vorliegende Arbeit verpflichtet sich der Definition von Integration als pädagogisches *Mittel*.

Die Umsetzung der Integration ist als langfristige, prozesshafte Entwicklung zu sehen (vgl. Haeberlin, 1990, S. 17). Dieser Prozess betrifft alle Systemebenen der Gesellschaft: „Die fünf Stufen – ausgehend von der Person, den Interaktionen, weiter über die Kooperation zu der Institution, bis schlussendlich zum Faktor Gesellschaft und gesetzliche Grundlagen – beeinflussen eine optimale

³ Behinderung wird von kantonaler Seite in der Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen als eine stark eingeschränkte Funktionsfähigkeit der Aktivitäten und Partizipation gemäss der „International Classification of Function, Disability and Health (ICF)“ der WHO definiert. Weiter werden ausgeprägte Beeinträchtigungen und Störungen von Körperfunktionen gemäss der „International Classification of Disease (ICD-10) der WHO aufgelistet: Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen und Organen, sensorische Beeinträchtigung, tiefgreifende Entwicklungsstörung, Intelligenzquotienten (IQ) tiefer als 70, schwere Sprachstörungen, soziale Beeinträchtigung durch Selbst- oder Fremdgefährdung (vgl. SAR 428.513, § 2a). Diese sehr weitläufige Definition für Behinderung soll für diese Arbeit trotz ihrer problematischen Vermischung von Funktionsfähigkeit (ICF) und Krankheitsbildern (ICD-10) für die vorliegende Arbeit gelten, da sie für die kantonalen Rahmenbedingungen Integrativer Schulung massgeblich sind.

Umsetzung der schulischen Integration“ (Marti, Kocher & Neuenschwander, 2010, S. 11). Für die vorliegende Arbeit eignet sich eher das systemische Paradigma, das in Anlehnung an Bronfenbrenner (1993) von Mikro-, Meso- und Makroebenen ausgeht. Dennoch gilt die Aussage, dass Integration ein Mehrebenenprozess ist.

Parallel zum Begriff Integration wird in neueren Publikationen auch der Begriff Inklusion (in Anlehnung an die englische Schreibweise auch Inclusion) verwendet. Inklusion, lateinisch *inclusio*, "der Einschluss", meint Einbezug, Teilhabe und anders als der Begriff der Integration kommt er ohne Ausschluss aus, um dann wieder integrieren zu können. Wilhelm (2006) versteht unter Inklusion „dass sich die Schule an alle Kinder im Einzugsbereich, die an diese Schule kommen wollen, anpasst, und nicht, dass sich die Kinder an die Schule anpassen müssen.“ (S. 13). Strasser (2006) definiert den Begriff, indem er erklärt, dass die Heil- und Sonderpädagogik sich bei Integration eher am Einzelfall orientiert, während sie bei der Inklusion ganze Systeme dahin gestaltet, dass sie integrativ wirken (vgl. S. 6–7). Andere wiederum sehen in der Inklusion den anzustrebenden Idealzustand integrativer Bemühungen. So definieren Boban und Hinz (2003): „Inklusion bedeutet Veränderung und einen nicht endenden Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe aller SchülerInnen. Es ist ein Ideal, nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig erreicht wird“ (S. 10). Der Unterschied zu Integration könnte auch darin liegen, dass es Inklusion nicht bloss darum geht, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im System zu erhöhen, sondern „...*alle* Barrieren in Bildung und Erziehung für *alle* SchülerInnen auf ein Minimum zu reduzieren“ (Boban & Hinz, 2003, S. 11).

Für die vorliegende Arbeit wird Schulische Integration demnach als ein Prozess verstanden, der als pädagogisches Mittel konsequenterweise zur Inklusion führt. Bezogen auf den Rahmen des Kantons Aargau wird der Begriff nachfolgend "Integrative Schulung" genannt und mit IS abgekürzt.

2.2 Forschungslage Integrativer Schulung in Bezug auf verschiedene Schülergruppen.

Nun soll in exemplarischer Form die Forschungslage zu IS bezüglich bestimmter Schülergruppen geklärt werden (vgl. Annahme 2 in 1.3).

Die Wirksamkeit integrativer Schulung wurde in unserem Sprachraum seit den 80er Jahren empirisch erforscht (vgl. Kniel 1979, Bless 1995). Gelingensbedingungen werden für verschiedene Schülergruppen bis in neuerer Zeit formuliert⁴, allerdings ist die Forschungslage in Bezug auf verschiedene Schülergruppen unterschiedlich fortgeschritten. Über folgende Schülergruppen finden sich viele Aussagen zu Wirkung und Bedingung integrativer Förderung (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller – Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 40):

- Schüler und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten
- Leichte bis mittelgradige geistige Behinderungen

⁴ (vgl. Bless 2007, Bless, Dessemontet & Bennoit, 2010, Dyson, Farrell, Polat, & Hutcheson, 2004, Häfeli & Walther-Müller 2005, Joller-Graf et al. 2009, Klemm 2009, Lindsay 2007, Mettauer & Szaday 2005, Peetsma, Vergeer, Roeleveld & Karsten, 2001, Preuss-Lausitz 2009, Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2010)

- Körper- oder Sinnsbehinderungen (Hör- oder Sehbehinderung)

Eher dünn sei die Forschungslage bei folgenden Schülergruppen:

- Schwere geistige Behinderung und schwere Mehrfachbehinderung
- Schwere Verhaltensstörung, schwer psychische Beeinträchtigung

Was sind nun Gelingensbedingungen bei der integrativen Schulung der Schülerinnen und Schülern mit der jeweiligen Problematik? Nachfolgend werden nun exemplarisch Empfehlungen aus jeweils einer Arbeit zu IS im Fokus auf eine bestimmte Schülergruppe zusammenfassend dargelegt. Dabei soll der Fokus auf die Ebene der Einzelschule gelegt werden, da sich die Arbeit mit diesem Aktionsrahmen befasst. Andere Ebenen, wie die Makroebene der Bildungspolitik, die Mikroebene des Unterrichts, werden ausgeblendet. Um später einen Vergleich der Gelingensbedingungen aus der Literatur mit dem Schulevaluationsinstrument des Kantons machen zu können, sind die Kategorien für die Zusammenstellung an das „Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule“ (Landwehr, 2010) angeglichen. Ausgewählt wurden möglichst aktuelle Arbeiten, die ihre Befunde aus umfassenden Literaturanalysen, oder empirischen Beobachtungen erhoben haben. Auf die wenig erforschten Gruppen wurde auf Grund mangelnder Daten verzichtet. Hier soll es nicht um eine umfassende Darstellung des Forschungsstandes zu den einzelnen Schülergruppen gehen, sondern darum, zeigen zu können, dass es konkrete Umsetzungsideen für einzelne Schülergruppen gibt, Gemeinsamkeiten zu finden und um diese später mit dem Bewertungsraster des Kantons vergleichen zu können.

2.2.1 Schüler und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten

Burkart und Kirtz (2009) haben sich mit Gelingensbedingungen und Risikofaktoren für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten aus der Sicht der Wissenschaft im Vergleich zu den Erfahrungen der Betroffenen befasst und viele Übereinstimmungen gefunden. In Abb. 1 sind die Gelingensbedingungen in Kurzform dargestellt.

Ebene	Dimension	Gelingensbedingungen
Mesoebene Einzelschule	Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte	Erwartungen und Haltungen der Lehrperson der aufnehmenden Klasse bestimmen in hohem Masse über Erfolg oder Misserfolg einer Integration
	Gestaltung des Zusammenlebens	Einbindung der Schüler und Schülerinnen in tragfähige Beziehungen zu Peers und Lehrpersonen
	Lehr- und Lernarrangements im Unterricht	Möglichst viele zeitliche Ressourcen für Team-Teaching ermöglichen, so oft wie möglich einen zweiten Erwachsenen im Unterricht beiziehen
	Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen	Anforderungen an die Schule, individuelle Lernziele zu ermöglichen, aber auch Anforderungen an die Schüler, Leistungen zu zeigen
	Lernerfassung und Beurteilung	Umgang mit Diagnostikergebnissen: Elterliche Erlaubnis der Weitergabe der Diagnosen an Lehrpersonen; potentieller Etikettierung mit Professionalität begegnen
	Infrastruktur und Support	Entlastung der Klassenlehrperson durch ein tragfähiges Team und kleinere Klassen, wenn ein Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in die Klasse integriert wird.

Abb. 1: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten nach Burkart und Kirtz (2009)

2.2.2 Schüler und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten

Haerberlin (1999) hat die Leistungsfähigkeit und Auswirkung der integrativen Schulungsform im Vergleich zur Sonderschule bei schulleistungsschwachen Schülern untersucht. Neben den viel zitierten Auswirkungen⁵ zeigt die Arbeit auf, welche Faktoren für Integration solcher Kinder eine Schlüsselrolle spielen (vgl. S. 336). Bei Abb. 2 sind diese tabellarisch verkürzt dargestellt.

Ebene	Dimension	Gelingensbedingungen
Mesoebene Einzelschule	Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte	Bereitschaft zur Kooperation seitens Lehrperson
	Gestaltung des Zusammenlebens	Gegenseitige Information der Klassen über ihre Tätigkeiten
	Lehr- und Lernarrangements im Unterricht	Der Heilpädagoge sollte mehr als die Hälfte seiner Betreuungsarbeit klassenintern leisten, äussere Differenzierungsformen müssen inhaltlich mit dem Regelklassenunterricht koordiniert werden
	Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler	Zulassung eines lernzieldifferenzierten Unterrichts
	Lernerfassung und Beurteilung	Abschaffen von typologisierenden Abklärungen, dafür konkrete Fördervorschläge für ein bestimmtes Kind in einer bestimmten Klasse formulieren
	Infrastruktur und Support	höhere Flexibilität bezüglich Stundenplanung und Arbeitsweisen ermöglichen. „Der Heil(Sonder)pädagoge soll höchstens 6 Regelklassen betreuen müssen, anzustreben wäre jedoch das Zwei-Lehrersystem“ (S. 336)
	Ohne Kategorie	Die Eltern aller Kinder sollten im Rahmen von Elternabenden regelmässig zur Information und Aussprache eingeladen werden.

Abb. 2: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von schulleistungsschwachen Schülern nach Haerberlin (1999)

2.2.3 Leichte geistige Behinderungen

Die schulische Integration von Kindern mit geistigen Behinderungen wurde von Zurfluh (2008) nach einer zehnjährigen Umsetzungspraxis im Kanton Basel evaluiert. Faktoren, die in ihrem Evaluationsbericht Schlüsselrollen spielen (vgl. S. 41ff), werden hier als Gelingensbedingungen zusammengefasst (vgl. Abb. 3):

⁵ Diese sind für integrierte Schüler und Schülerinnen soziale Randständigkeit innerhalb der Regelklassen und negativeres Wohlbefinden bei grösseren Schulleistungsfortschritten. Auswirkungen auf Regelschüler zeigen sich keine (vgl. Haerberlin, 1999, S. 331).

Ebene	Dimension	Gelingensbedingungen
Mesoebene Einzelschule	Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte	Zusammensetzung des Teams Umgang mit Heterogenität Inklusives Denken und Bereitschaft der Beteiligten
	Gestaltung des Zusammenlebens	Schlanke Kommunikationswege
	Lehr- und Lernarrangements im Unterricht	Sonderpädagogen als Unterstützung
	Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen	Behinderungsspezifische Unterstützung
	Infrastruktur und Support	Anforderung einer Externen Begleitung, Vernetzung mit Sonderschulen
	Ohne Kategorie	Weiterbildungen zu Integrativer Didaktik Kommunikation allfälliger Mängel in der Entwicklungs- und Umsetzungsphase

Abb. 3: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von Schülern mit geistigen Behinderungen nach Zurfluh (2008)

2.2.4 Körperbehinderungen

Für die Integration von Kindern mit Körperbehinderungen hat Schriber (2008) anhand einer Literaturanalyse zusammengefasst, was für die Integration von Kindern mit Körperbehinderungen wichtig wäre (vgl. Abb. 4).

Ebene	Dimension	Gelingensbedingungen
Mesoebene Einzelschule	Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte	Anpassung der Stundenplanung Bejahung einer Integration seitens Schulgemeinde, Schulleitung Keine Person zu Integration verpflichten
	Gestaltung des Zusammenlebens	Assistenz für Alltagshandlungen Teamarbeit Information der nicht betroffenen Schüler
	Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	Nachteilsausgleich bezüglich Zeit, Tempo und Qualität der Schülerarbeiten
	Infrastruktur und Support	Schulweg, Schultransport regeln Einbezug von Therapien in die Stundenplanung Bauliche Massnahmen am Schulhaus, im Schulzimmer
	Ohne Kategorie	Absprachen mit betroffenen Eltern Information der Eltern von Kindern ohne Behinderung

Abb. 4: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von Schülern mit Körperbehinderung nach Schriber (2003)

2.2.5 Synthese

Nun sollen die Aussagen der Gelingensbedingungen kumuliert zu den jeweiligen Dimensionen formuliert werden.

Ebene	Dimension	Gelingensbedingungen
Mesoebene Einzelschule	Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Konzepte	Mehrere Autoren betonen hier die freiwillige Bejahung der Schulpflege, Schulleitung und Lehrpersonen der Integration. Dies kann u.a. über die Zusammensetzung des Teams erreicht werden.
	Gestaltung des Zusammenlebens	Alle Autoren betonen dass eine Gelingensbedingung für IS die enge und transparente Zusammenarbeit der Lehrpersonen ist. Diese Beziehungsdichte muss auch auf der Ebene der Schüler und Schülerinnen spielen.
	Lehr- und Lernarrangements im Unterricht	Es kommen viele Aussagen zum gemeinsamen Unterrichten vor. Die Zweitperson des Unterrichts wird sehr unterschiedlich benannt. Der Unterricht für die integrierten Kinder soll dabei mehrheitlich klassenintern geschehen und separative Unterrichtsformen müssen in Absprache mit dem "Regelunterricht" geschehen.
	Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler	Hier wird mehrheitlich Lernziendifferenzierung beschrieben. Bereitschaft dazu wird auf Schul-, aber auch Schüler und Schülerinnenseite erwartet.
	Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen	Es wird Förderdiagnostik und Förderplanung gesprochen. Bei den anderen wird vor allem behinderungsspezifische Unterstützung benannt. Vernetzung und Fachaustausch mit Sonderschulen ermöglicht und unterstützt diese.
	Lernerfassung und Beurteilung	Mehrere Autoren betonen den vertraulichen und etikettierungsverhindernden Umgang mit Förderdiagnosen. Dafür sollen konkrete Fördervorschläge formuliert werden, statt etikettierende Diagnosen.
	Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	Mehrere Autoren beschreiben hier die Wichtigkeit der Rolle der Schulischen Heil- und Sonderpädagogen.
	Infrastruktur und Support	Mehrere Autoren betonen, dass die Flexibilität von Klassenzusammensetzung, Klassengrösse und Stundenplanung. Die SHP soll möglichst viele Stunden an möglichst wenigen Klassen unterrichten können. Für Kinder mit Körper- und Sinnesbehinderungen sollen Behinderungsspezifische Infrastrukturen vorhanden sein.
	Umgang mit sprachlicher und soziokultureller Vielfalt	Es finden sich keine Aussagen bei den oben genannten Autoren.
	Ohne Kategorie	Öffentlichkeitsarbeit und Teamweiterbildung

2.3 Wertvorstellungen in Bezug auf Integrative Schulung

Laut Fend (2008) sind pädagogische Lebensräume immer „...werteorientierte Erfahrungskontexte. Damit ist gemeint, dass ‚Erziehung‘ und ‚Bildung‘ implizieren, dass sich Kinder entwickeln, auf Ziele hin beeinflusst werden. Sie werden immer im Horizont des ‚Wünschenswerten‘, im Horizont von ‚Werten‘ gesehen“ (S. 163). Da die Forschungsfrage auf die Wertvorstellungen einer Einzelschule abzielt, muss geklärt sein, wie wichtig diese für die realen schulgestalterischen Prozesse sind und welche Wertvorstellungen im Bereich der Integrativen Schulung für eine gelingende Gestaltung wichtig wären. Nachfolgend soll deshalb nach der Klärung des Begriffs beiden Fragen nachgegangen werden.

2.3.1 Begriffliche Klärung

Wertvorstellungen oder kurz Werte gehören nach Cloerkes (2009) zum Begriff der Einstellung:

„Unter einer ‚Einstellung‘ verstehen wir ein stabiles System von positiven oder negativen Bewertung (kognitive Komponente), gefühlsmässigen Haltungen (affektive Komponente) und Handlungstendenzen (konnotative

Komponente) in Bezug auf ein soziales Objekt. Am wichtigsten, gerade was Menschen mit Behinderung betrifft, ist die affektive Komponente als Kern einer sozialen Einstellung. Einstellungen zu symbolischen oder abstrakten Konzepten (z.B. ‚Gesundheit‘ oder ‚körperliche Integrität‘) bezeichnet man als ‚Werte‘. Verwandte Begriffe sind ‚Meinung‘ bzw. ‚Überzeugung‘“ (Cloerkes, 2009, 211).

Wertvorstellungen sind also Einstellungen zu abstrakten Konzepten. Dabei unterscheidet Cloerkes drei Komponenten: Die Wissenskomponente, welche das Wissen über ein Objekt und die daraus resultierende Bewertung des Objekts beschreibt, die Gefühlskomponente, welches die Gefühle und den daraus resultierenden Bewertungen des Objekts entspricht, und schliesslich die Handlungskomponente, welches Handlungstendenzen bezüglich eines Objektes beschreibt. Seiner Meinung nach lassen sich Haltungen dann verändern, wenn es gelingt, mindestens eine der Einstellungsebenen zu beeinflussen, wobei sich dies nicht unbedingt direkt auf die Handlung auswirken muss (vgl. Cloerkes, 2009, S. 211-212). Er misst der Gefühlskomponente zwar grosse Wichtigkeit, aber geringe Veränderbarkeit von aussen zu. Weiter stellt er einschränkend fest, dass neues Wissen nur soweit aufgenommen wird, als dass Interesse daran besteht und es nicht mit bereits vorhandenen Einstellungen zu stark in Konflikt gerät. Ein Zuwachs an Wissen habe nicht notwendigerweise etwas mit Einstellung oder Einstellungsänderung zu tun. (vgl. Cloerkes, 2009, S. 212 – 213).

Demnach muss für eine Auswirkung auf die Wertvorstellungen, vor allem sich auf die Handlungsebene eingewirkt werden, was vor allem durch Erfahrungen geschieht. Eine andere Möglichkeit ist das Anknüpfen von neuem Wissen an Vorwissen, entsprechend der Theorie der “Zone der Proximalen Entwicklung“ (vgl. Vygotskiï, 1978).

2.3.2 Bedeutung der Wertvorstellungen in Bezug auf die Schulgestaltung

Fend (2008) erklärt die Unterschiedlichkeit von Einzelschulen aus systemischer Sicht mit drei Einflussfaktoren, nämlich die Vorgaben der Makroebene, unterschiedliche lokale Kontexte, und schlussendlich die Merkmale der an der Schule tätigen Akteure (vgl. S. 192 – 195). Die Vorgaben der Makroebene sind jedoch für alle Schulen des Kantons gleich. Auch können Schulen auf ähnliche lokale Umfelder unterschiedlich reagieren: „Was Schule kann und soll, muss von den Akteuren immer auch subjektiv konstruiert werden. So können Lehrpersonen eine leistungsmässig schwache Schulklasse als etwas ‚konstruieren‘, was es zu ‚meiden‘ gilt, oder sie als besonders förderungs- und hilfsbedürftig interpretieren. Eine grosse multikulturelle Schule kann als anonymer und bedrohlicher Raum ‚konstruiert‘ werden oder als Chance der Vielfalt gesehen werden“ (Fend, 2008, S. 197). Betreffend der Merkmale der Akteure sieht Fend nicht ihr pädagogisches Wissen, sondern deren pädagogische Werthaltung als massgeblich für eine gelingende lokale Schulgestaltung. Darüber ist er als Empiriker selber überrascht: „Auf die subjektiven Komponenten als Rekontextualisierungskräfte⁶ zu setzen, ist allerdings eine sehr riskante These. Wir haben es dabei mit einem schwer fassbaren und sich leicht verflüchtigen ‚Stoff‘ zu tun. Der ‚Geist weht wo er will‘, er kommt und geht wie er will, ist nicht ‚festzubinden‘ und ‚festzunageln‘. Und ausgerechnet er

⁶ Auf den Begriff der Rekontextualisierung wird in Kapitel 2.5 eingegangen werden, Anm. d. Verf.

soll die Quelle für unterschiedliche Schulkulturen sein?“ (Fend, 2008, S. 197). Dennoch zählt Fend verschiedene Hinweise auf, dass diese die massgebliche Gestaltungskraft zur Schulgestaltung auf lokaler Ebene sind, wobei er sich auf englische, amerikanische und deutsche Studien mit grossen Stichproben bezieht (vgl. Rutter, 1994, Mortimor, Sammons, Stoll, Lewis, & Ecob, 1988, McDill, 1973, Fend, 1977, 1982, 1984, 1998). Entscheidend für die vorliegende Arbeit ist, dass es dabei nicht um die Wertvorstellung eines einzelnen Akteurs oder einer einzelnen Akteursgruppe innerhalb der Schule geht, sondern um die Wertvorstellung, die eine Einzelschule als Kollektiv vertritt.

2.3.3 Wertvorstellungen in Bezug auf Integrative Schulung

2.3.3.1 Subjekt- oder institutionsorientierte pädagogische Weltbilder

Natürlich wurde der Frage nachgegangen, welche Wertvorstellungen, die sich zu einem pädagogischen Weltbild zusammenfassen lassen, für eine allgemein gelingende Schulgestaltung förderlich sind (vgl. Fend, 2008, S. 198ff für eine ausführliche Darstellung dieser Versuche). Die Antwort führte zu den Polaritäten einer „eher autoritäts- und institutionsorientierten pädagogischen Haltung und einer eher subjektorientierten und schülerorientierten pädagogischen Position“ (Fend, 2008, S. 200), wobei die Letztere „mit der Wahrnehmung der Schülerschaft von personaler Zuwendung, von Inklusion und Beteiligung, von Vertrauen und Selbständigkeitserwartungen“ (ebd.) korrespondierte, während das Gegenteil „in der Schülerschaft die Wahrnehmung von sozialer Distanz, von Kontrolle und von Bevormundung“ (ebd.) bewirkte. Diese Weltbilder erklären jedoch nicht genau, welche Wertvorstellungen sie enthalten und sind deshalb als Begriffe für diese Arbeit zu weitgefasst.

2.3.3.2 Integration als Wertewandel

Die Einführung und Etablierung integrativer und inklusiver Schulung wurde von der UNESCO als Prozess des Wertewandels definiert, wobei es dort um die Haltung des einzelnen geht: „Several studies have revealed that negative attitudes of teachers and adults (parents and other family members) are the major barrier to inclusion; children do not have prejudices unless adults show them. Thus, introducing inclusion as a guiding principle in these different areas will have implications for teachers' attitudes“ (UNESCO, 2005, S. 22). Im deutschen Sprachraum wird dieser Prozess der Inklusion aber als Wandel kollektiver Wertvorstellungen angesehen (vgl. Lindmeier, 2008, S. 365). Die Schule bewegt sich als Kollektiv von einer Haltung der Leugnung mit dem daraus folgenden Ausschluss zu einer Haltung der Akzeptanz von Andersartigkeit. Diese ist von einer wohlwärtigen, karitativen Wertvorstellung geprägt, was zu einem segregierenden Umgang mit Andersartigkeit führt. „Ein Schritt weiter“ ist danach ein Kollektiv, das diese Andersartigkeit mit einer Haltung von Verständnis begegnet und sie deshalb integriert und mit sonder- oder heilpädagogischer Unterstützung beschult. Der Schritt zur Inklusion zeichnet sich schliesslich durch eine Haltung des „Wissens“ aus, was der Wertvorstellung, das alle andersartig sind, entspricht und deshalb alle die für sie nötige Unterstützung für eine umfassende Teilhabe an Bildung zu gute haben (vgl. Abb. 5). Diese Schritte sind jedoch als Stadien in einer Entwicklung dargestellt. Welche Bestrebungen zu einer Weiterentwicklung von einer Stufe zur anderen führen, ist damit noch nicht geklärt.

Steps from Exclusion to Inclusion

Abb. 5: Understanding the process of Inclusion (UNESCO, 2005, S. 24)

2.3.3.3 Förderliche Faktoren für eine gelingende Umsetzung von IS und damit verbundene Bestrebungen.

Bäbler und Fässler (2010), die sich mit der Einstellung von Lehrpersonen zur Integrativen Schulung befasst haben, fanden auf der Mesoebene der Einzelschule einige Hinweise darauf, welches fördernde Haltungen sind, die eine Integration in einer Schule unterstützen, welche hier nachfolgend gezeigt, und Bestrebungen, die damit verbunden wären, expliziert werden. Zwischen den Befunden von Bäbler und Fässler und meinen Deutungen soll farblich unterschieden werden (vgl. Abb. 6).

Fördernde Faktoren (+) und hemmende Faktoren (-) für eine gelingende Umsetzung von IS nach Bäbler & Fässler (2010)	Bestrebungen für Gelingende Faktoren
+ Die Schule ist bereit und die Lehrpersonen werden bei der Schulentwicklung einbezogen.	Erwirken von Bereitschaft zur Veränderung Erwirken von Bereitschaft zur Kooperation
+ Lehrpersonen sehen Integration als Aufgabe der Schule.	Darstellung von IS als Mittel zur Integration
+ Die Klassenlehrperson sieht eine Veränderung ihrer Funktion als notwendig an.	Erwirken von Bereitschaft zur Veränderung
+ Lehrpersonen sehen Teamarbeit als Unterstützung.	Erwirken Bereitschaft zur Kooperation
+ Klare Abmachungen und Flexibilität bei der Zusammenarbeit	Erwirken von Bereitschaft zur

	Kooperation
+ Die Schulleitung/Schulbehörde unterstützt und entlastet die Lehrpersonen.	Unterstützung offerieren
+ Die Schule nimmt im Netz Integration teil. [Eine regionale Vernetzung von IS Schulen, Anm. d. Verf.]	Bereitschaft zur Vernetzung erwirken
+ Eine wohnortsnahe Beschulung wird befürwortet.	IS als Mittel zur Integration erklären
- Lehrpersonen befürchten Überforderung und Stigmatisierung bei behinderten Kindern.	Die Wirksamkeit von IS bekräftigen
- Lehrpersonen befürchten Überforderung bei nicht behinderten Kindern.	Die Wirksamkeit von IS bekräftigen
- Lehrpersonen befürchten Widerstand seitens der Eltern.	Schutz nach Aussen erwirken
- Lehrpersonen sehen die Integration nur im sozialen Bereich als möglich an und befürchten negative Auswirkungen im Leistungsbereich.	Die Wirksamkeit von IS bekräftigen Die Machbarkeit von IS erklären
- Lehrpersonen wollen an bewährten Schulmodellen festhalten. (ebd.)	Bereitschaft zur Veränderung erwirken

Abb. 6: Faktoren für eine gelingende Umsetzung von IS (nach Bähler & Fässler 2010, S. 90)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass folgende Bestrebungen auf der Schulebene förderliche Haltungen zu IS bewirken könnten:

- Bereitschaft zur Veränderung erwirken
- Bereitschaft zur Kooperation erwirken
- IS als Mittel zur Integration erklären
- Unterstützung offerieren
- Bereitschaft zur Vernetzung erwirken
- Die Wirksamkeit und Machbarkeit von IS propagieren
- Schutz nach Aussen aufbauen

Auf der Ebene der einzelnen Lehrperson wirke allgemein, wenn sie „die Aufgabe der Integration als moralisch-ethische Aufgabe“ (S. 90) ansehen, und wenn sie sich durch „praktische Erfahrungen mit integrativem Unterricht“ (ebd.) qualifizierter fühlen. Dies entspricht auch meiner Deutung eines Wertewandels anhand von Cloerkes Definition der Haltung (s.o.). Wenn praktische Erfahrungen gemacht werden, verändert sich die Einstellung bei der Gefühls- und Handlungskomponente. Wissen um die Wirksamkeit und Machbarkeit der Integration kann nur aufgenommen werden, wenn Integration als Aufgabe der Schule angesehen wird. Ob eine erfolgreich integrierende Schule jedoch genau die oben formulierten Bestrebungen unternimmt, um förderliche Haltungen bezüglich IS zu erwirken, ist nicht gesagt.

2.4 Bildungsebenen

Fend (2008) unterscheidet bei der Institution Schule zwei Seiten, in der sich das System Schule manifestiert, indem er es mit der Metapher eines komplexen Orchesterstücks erklärt: Als „Partitur“ sind Regulierungsinstrumente, sprich Gesetze, Vorgaben, Regelungen, Standards, Schulhausregeln usw. bezeichnet (vgl. S. 15). Im Kontrast dazu steht die „Aufführung“ womit das faktische Handeln oder das empirische Erscheinungsbild der Schule gemeint ist (vgl. S. 16). Hier geht es um Schulpolitik, Bildungsverwaltung, Schulführung, Unterrichtskultur, Schulleistung usw. „Partitur“ und „Aufführung“ werden dann in drei systemischen Ebenen Makro- Meso- und Mikroebene aufgeteilt. Bei der Mikroebene wird wiederum zwischen der Lehrer- und der Schülerebene unterschieden. Hier werden nun die Regulierungsinstrumente und Erscheinungsbilder der für die vorliegende Arbeit relevanten Ebenen der Schule dargestellt (vgl. Abb. 7).

Regulierungsinstrumente „Partitur“	Empirisches Erscheinungsbild „Aufführung“
Makroebene	
Verfassungsgesetze	Kulturpolitik
Schulgesetze	Bildungspolitik
Bildungspläne	Lehrplanarbeit
Bildungsgangregelungen	Bildungsverwaltung
Abschlussregelungen	Personalmanagement: (Ausbildung, Fortbildung)
Zertifizierungen	
Schulverwaltung	
Instrumente der Qualitätssicherung	
Mesoebene	
Autonomieregelungen	„Schul-Policy“
Leitungsgesetze	Faktische Schulführung
	Schulentwicklungsarbeit
	Kommunale Beteiligungen
	Schulkultur

Abb. 7: „Gestaltungsinstrumente und faktische Verhältnisse im Bildungswesen (Beispiele)“ (Fend, 2008, S. 17)

Nur weil die einzelnen Ebenen einer Schule ihrem Wirkungsbereich und ihrer Erscheinung zugeordnet wurden, ist damit noch nicht geklärt, wie diese Ebenen miteinander verschränkt sind, welche Machtverhältnisse gelten und wie die einzelnen Ebenen untereinander kommunizieren.

2.5 Rekontextualisierung

Ausgehend davon, dass die Schule als System in den oben angesprochenen Ebenen wiederum aus Systemen besteht, die in sich mit Luhman (2002, S. 78ff) gesprochen autopoietisch agieren, jedoch miteinander strukturell gekoppelt sind, kreiert Fend (2008) daraus ein Konzept, welche Gestaltungskräfte das System Schule prägen. Sein Anliegen dabei ist es, „...den aktiven Gestaltungsanteil von Akteuren auf der jeweiligen Ebene zu betonen“ (vgl. S. 26). In Anlehnung an

Basil Bernstein (2003) nennt Fend dieses Konzept Rekontextualisierung. Luhmann (2002) spricht von „Respezifikation“ (S. 147).

Die Makroebene der Bildungspolitik verfasst Richtlinien und lässt diese durch Einzelschulen umsetzen. Wäre dies ein Prozess der „eins zu eins“ übernommen würde, dann „könnte man aus der Kenntnis der Gesetze das faktische Geschehen im Bildungswesen vollständig ableiten und voraussagen“ (Fend, 2008, S. 27). Deshalb lässt sich auch erklären, warum Schulen innerhalb der gleichen Rahmenbedingungen anders gestaltet sind.

Rahmenbedingungen haben zwar einen Einfluss auf die Gestaltungsweise der untergeordneten Systeme, da sich aber jedes System in sich geschlossen „aufbaut“, kann ein System bloss Umwelt der untergeordneten Systeme sein. Was schlussendlich umgesetzt wird, bestimmt jeweils das untergeordnete System. Gewiss können Kontexte oder Umwelten sehr prägend auf ein System einwirken, ob sich dann aber das System der Umwelt längerfristig nicht ihrer Wirkung entzieht, oder sogar dagegenhält ist nicht zu verhindern (vgl. Fend, 2008 S. 29).

Wie lässt sich nun Rekontextualisierung definieren?

1.) Rekontextualisierung hält die Wirksamkeit des „offiziellen Programms“ präsent. Auch wenn jede Ausgestaltung individuell ist, leitet das „offizielle Programm“ das Auftragshandeln (vgl. Fend, 2008, S. 27). Auf die für diese Arbeiten relevanten Ebenen übersetzt: Eine Einzelschule kann seiner Umwelt, der Bildungspolitik nicht gänzlich entweichen und muss dessen Vorgaben umsetzen.

2.) Rahmenvorgaben müssen jedoch auf verschiedenste Umwelten angepasst werden vgl. Fend, 2008, S. 27). Die Rahmenvorgaben der Makrosysteme sind nie so eng gefasst, dass eine Schule keinen Handlungsspielraum hat. Immer muss sie die Vorgaben auf die eigene Lage adaptieren. Dasselbe gilt natürlich auf anderen Ebenen für die einzelne Lehrperson, den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin.

3.) „Diese Adaption ist neben den institutionellen Vorgaben von reflexiven Prozessen der Selbst- und Fremdwahrnehmung, von Kompetenzen der Aufgabenerfüllung und von situativen Konstellationen beeinflusst“ (ebd.). Wie sich also eine Schulgemeinde, ein Kollegium, eine Klasse, ein Kind oder Jugendlicher selbst wahrnimmt, welche Kompetenzen er oder sie hat, welche andere Systeme auf der gleichen Ebene angeordnet sind, und wie es von diesen beurteilt wird, beeinflusst massgeblich die Gestaltung seiner Rekontextualisierung.

4.) Weiter weist Rekontextualisierung darauf hin, „dass auf verschiedenen Ebenen des Bildungswesens jeweils eigene Handlungsaufgaben entstehen, die eigenen Handlungsinstrumente, Kompetenzen und Verantwortungen erfordern“ (ebd.). Eine Einzelschule als Kollektiv hat andere Aufgaben als eine einzelne Lehrperson. Dementsprechend verhält sie sich auch anders und verfügt dazu über andere Kompetenzen und Befugnisse.

5.) Rekontextualisierung geschieht jedoch nie bloss „top – down“, wenn nämlich „institutionelle Vorgaben einen optimale Aufgabenbewältigung erschweren oder problematische Ergebnisse provozieren“ (S. 27) entsteht ein Gegendruck. „Institutionelle Vorgaben sind damit keine

Einbahnstrassen. Sie selber sind durch Erfahrungen auf der operativen Ebene veränderbar“ (ebd.). Wenn nun zu viele Schulen Gesetze auf eine Weise interpretieren, die der Bildungsebene nicht entsprechen, muss sie dadurch reagieren, dass sie durch politische Bemühungen versucht, Gesetze anzupassen, oder Weisungen zur Interpretation der vorhandenen Gesetze erlässt.

Jedes System schafft damit aus dem Handlungskontext, in dem es eingebettet ist, verschiedene Handlungsformen, die dann systemebenspezifische Handlungsergebnisse ergeben. Diese wiederum wirken als Handlungskontext auf das untergeordnete System. Beispielsweise schafft die Einzelschule aus den Regelungen der Bildungsverwaltung und dem Kontext, aus dem die Schülerschaft und Lehrpersonen kommen, die Handlungsformen “Organisation von Unterricht“, “Schulregeln“ und “kollegiale Gestaltungsformen von Schule“. Aus diesen Handlungsformen entstehen dann Handlungsergebnisse wie “Stundenpläne“, “Schulinterne Regelungen“ und “Schulkultur“. Diese wiederum wirken auf die einzelne Lehrperson als Umwelt ein (siehe unten). In Abb. 8 werden nun Rekontextualisierungsprozesse der relevanten Ebenen dargestellt:

Abb. 8: „Rekontextualisierung und Handlungsebenen“ (Nach Fend, 2008, S. 36 – 37)

2.6 Rekontextualisierung der Integrativen Schule im Kanton Aargau

Nun soll dargelegt werden, wie im Kanton Aargau Schulentwicklung in Bezug auf IS gesteuert, sprich, welche Handlungskontexte die Mesoebene seitens der Makroebene in Bezug auf IS vorfindet.

2.6.1 Steuerung der Aargauischen Einzelschulen in Bezug auf IS

Nach Rolff (2007) verfügt die Makroebene der Bildungsverwaltung über einige Steuerungsmodelle, auf untergeordnete Systeme einzuwirken. Die Reaktionen der Einzelschulen fallen je nach Modell verschieden aus (vgl. S. 45ff). Hier sollen nur *die* Steuerungsmodelle expliziert werden, die im Kanton Aargau für die Gestaltung von IS benutzt werden. (Vgl. Abb. 9).

Abb. 9: Koppelungsmodelle zwischen Makro- und Mesoebene (vgl. Rolff, 2007, S. 44)

Steuerung durch Gesetze und Erlasse: Dieses Modell wirkt auf Einzelschulen „wie ein Entwicklungskorridor, innerhalb dessen sie sich relativ selbständig bewegen können. Probleme treten auf wenn der Korridor zu eng geführt wird (‘‘Engführung‘‘) und nicht genügend Spielraum für einzelschulbezogene Entwicklung ist“(S. 45).

Steuerung durch Evaluation: Das vierte Modell „versucht die Koppelung [der Systeme Anm. d. Verf.] durch eine Verbindung der internen Evaluation der Einzelschule (‘‘Selbstevaluation‘‘) mit einer externen (...) herzustellen.“ (S 45). Die Schwierigkeit solcher Modelle liegt darin, dass die interne Evaluation der Einzelschule und externe Schulevaluation verschiedene Standards, Werte und Absichten haben können. Dies kann dazu führen dass die Entwicklung der Einzelschule an den Absichten der Makroebene vorbeizieht. Daher müssen diese durch „Absprachen, zweiseitige Verträge oder eine Vorgabe wichtiger Indikatoren und Standards“ (S. 45) abgeglichen werden. Im Kanton Aargau ist die externe Schulevaluation an die Schulaufsicht, -im Kanton Aargau Inspektorat genannt-, gekoppelt. Evaluierete Schulen müssen dem Inspektorat einen Massnahmenplan anhand der Befunde der Evaluation zur Rechenschaft vorlegen. Dies macht aus der Evaluation ein Steuerungsinstrument.

2.6.2 Steuerung durch Gesetze

2.6.2.1 Internationale gesetzliche Handlungskontexte für Integrative Schulung

Das Fundament für Integration im Allgemeinen und damit auch für IS ist die von der UNO 1948 verabschiedete "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte". Artikel 26 spricht jedermann das Recht auf unentgeltliche, grundlegende und obligatorische Bildung zu. Weiter steht den Eltern ein vorrangiges Recht zu, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteilwerden soll.

Gestützt auf die Erklärung der Menschenrechte und fokussiert auf die Bedürfnisse des Kindes verabschiedete die UNO – Generalversammlung 1989 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Unter Artikel 23, der sich dem geistig oder körperlich behinderten Kinde widmet, finden sich grundlegende Gedanken für die gesellschaftliche *Integration als Ziel*. Punkt 2 erkennt das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung und besondere Unterstützung an. Punkt 3 verspricht dem behinderten Kinde unentgeltliche Unterstützung zu, mit dem Ziel, das Kind sozial zu integrieren. Die Gedanken lassen sich aber nicht als Argumente für IS, also Integration als pädagogisches Mittel ableiten.

Die UNESCO rief 1994 in der "Deklaration von Salamanca" dazu auf, alle Kinder in die öffentlichen Schule aufzunehmen. Die Deklaration spricht die Dringlichkeit aus, Personen mit besonderen Förderbedürfnissen innerhalb des Regelschulwesens zu unterrichten. Weiter erklärt sie, dass Regelschulen mit einer integrativen Orientierung das beste Mittel seien, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für alle zu erreichen. Sie ist der Ansicht, die Effizienz und das Kosten-Nutzen-Verhältnis des gesamten Schulsystems steige bei Integrativer Schulung. Eine Zuweisung zu einer Sonderschule sollte nur dann erfolgen, wenn deutlich gezeigt werden könne, dass ein Unterricht in der Regelklasse den Lernansprüchen und sozialen Bedürfnissen eines Kindes nicht entsprechen kann, bzw. wenn es für das Wohlergehen des Kindes oder der anderen Kinder erforderlich ist. Weiter formuliert sie einen Aktionsrahmen, der als allgemeine Richtlinie für Planungsvorhaben im Rahmen der Pädagogik für besondere Bedürfnisse gedacht ist. Dieser müsse von politischen und allgemeinen Willen getragen sein, Bildung für alle zu ermöglichen und müsse durch staatliche, regionale und lokale Handlungspläne konkretisiert werden. Die Schweiz anerkannte die Deklaration bereits im gleichen Jahr. Damit ist sie diesem Aktionsrahmen verbindlich verpflichtet. Dies ist die erste internationale Deklaration, die für IS, also für Integration als Mittel spricht.

2.6.2.2 Bundesweite gesetzliche Handlungskontexte für Integrative Schulung

Auf Bundesebene gilt das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002. Es hat zum Zweck, „Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind“ (vgl. Artikel 1). Weiter setzt es Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, sich unter anderem aus- und fortzubilden und (vgl. Artikel 2). Artikel 20 hält fest, dass die Kantone verpflichtet sind, behinderten Kinder und Jugendliche eine Grundschulung, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist und - soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient-, mit entsprechenden Schulungsformen

die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule zu ermöglichen. (BehiG, Art. 20) Eine Aussonderung aus der Regelschule müsste also über den Beleg erfolgen, dass die Integrative Schulung dem Wohl des betroffenen Kindes nicht diene. Eine Pflicht zu IS besteht damit nicht, jedoch eine Grundlage für kantonale Gesetze dazu.

2.6.2.3 Kantonale gesetzliche Handlungskontexte für Integrative Schulung

Nachfolgend werden nun aus dem aargauischen Schulgesetz (Stand 1.01.2011, SAR 401.100⁷) folgende Paragraphen behandelt, die für den Umgang mit Heterogenität und Schulische Integration von Bedeutung sind, um zu klären mit welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen Schulen des Kantons IS Umsetzen (vgl. Annahme 1 in 1.3).

Paragraph 9 regelt den Umgang mit Kinder mit Behinderungen im Kindergartenalter. Diese können im Regelkindergarten gefördert werden, „sofern deren Besuch mit geeigneter Unterstützung möglich und vertretbar ist“ (Abs. 3). Paragraph 13a ermöglicht es, Schülerinnen und Schülern mit besonderen schulischen Bedürfnissen von einem regulären Zeugnis zu entlasten. Dies ist für die Errichtung von individuellen Lernzielen von Bedeutung, die, wenn sie auch promotionsrelevant sind, eine den regulären Noten entsprechende Abstützung erhalten. Paragraph 15 regelt die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen schulischen Bedürfnissen. Weitgehend wird darin der Umgang mit Schulreife, Lernschwierigkeit, Fremdsprachigkeit, besonderer Begabung und Behinderung festgelegt⁸. Dieser Paragraph ist für die Integrative Schulung zentral, da er den Umgang Heterogenität regelt. Paragraph 28 regelt die Handhabung der Sonderschulen. Diese bleiben nach wie vor als Schulen für Behinderungen verankert. Paragraph 29 regelt besondere Förder- und Stützmassnahmen, wie die heilpädagogische Früherziehung, Sprachheilunterricht und Psychomotorik-Therapie sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote für behinderte Kinder.

Weiter regelt der Kanton über die Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (SAR 421.331) die Umsetzung des Paragraphen 15. Darin regelt der Regierungsrat die Zielsetzungen der Massnahmen für allgemeine Schulschwierigkeiten

⁷ SAR steht für die "Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts", eine nach Sachgebiet geordnete Sammlung des aargauischen Rechts. Online lässt sich diese laufend aktualisierte Sammlung unter auf der Homepage des Kantons einsehen.

⁸ Wortlaut des § 15: „1 Für neu schulpflichtige Kinder, die den Anforderungen einer 1. Primarklasse voraussichtlich noch nicht zu genügen vermögen und für die ein Unterricht im Sinne von Absatz 2 oder eine Sonderschulung nicht angezeigt ist, sind Einschulungsklassen zu bilden. 2) Schülerinnen und Schüler, die insbesondere infolge von Lernschwierigkeiten dem ordentlichen Unterricht nicht zu folgen vermögen und für die eine Sonderschulung nicht angezeigt ist, sind in Kleinklassen oder mit heilpädagogischer Unterstützung in tragfähigen Regelklassen zu fordern. 3 Schüler, die infolge ihrer Fremdsprachigkeit dem ordentlichen Unterricht nicht zu folgen vermögen und für die keine andere Massnahme angezeigt ist, sind mit geeigneter Unterstützung in Regelklassen zu fordern. 4 Schüler mit besonderen Begabungen, die durch den ordentlichen Unterricht nicht genügend gefordert werden können und für die das Überspringen von Klassen nicht angezeigt ist, können in der Regelklasse mit geeigneter Unterstützung gefordert werden. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.“

(Integrierte Heilpädagogik IHP), die Integration fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher (Interkulturelle Erziehung IKE), Fördermassnahmen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen (Begabungsförderung BF) und Verstärkte Massnahmen (VM)⁹.

Ein Meilenstein in der Entwicklung des Kantons betrifft die Verabschiedung der Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (SAR 428.513, Stand 01.08.2011). Diese Verordnung gilt sowohl für spezielle Einrichtungen wie etwa Sonderschulen oder Sonderklassen, als auch für Integrative Schulung. Im § 2 wird der Begriff der Behinderung anhand ICF und ICD-10 definiert (vgl. Fussnote 3). Bei der namentlichen Aufzählung werden dann lediglich hemmende Umweltfaktoren nach ICF genannt, während danach eine detaillierte Aufzählung von personenzentrierten Behinderungen nach ICD 10 folgt (vgl. Fussnote 3). Diese Definition erweist sich deshalb als problematisch, da die Klassifikation der ICD-10 eine personenzentriert -defizitorientierte, die der ICF eine systemisch - ressourcenorientierte Anschauungsweise zu Grunde liegen. In der Unterrichts- und Diagnostikpraxis müssen Heilpädagogen, Lehrpersonen und Schulpsychologen entscheiden, welche Behinderung ein Kind betrifft. Hemmende Umweltfaktoren werden aufgrund des Machtgefüges und der Nichtdiagnostizierbarkeit kaum zur Sprache kommen, während es leichter ist, ein Kind mit einer Etikettierung einer personenbezogenen Behinderung zu versehen.

Anschliessend werden bei § 3 Bedingungen formuliert, die erfüllt werden müssen, soll ein behindertes Kind integrativ beschult werden. So müssen die Erziehungsberechtigten einverstanden sein, es muss ersichtlich sein, dass das Kind mit seinen spezifischen Voraussetzungen in der vorgesehenen Klasse förderliche Bedingungen für seine weitere Entwicklung und soziale Teilhabe vorfinden wird, dass die Rahmenbedingungen der Schule geeignet sind, dass dem Kind eine angemessene Unterstützung gewährleistet ist und dass die Schulleitung und der Schulpsychologische Dienst die integrative Schulung insgesamt positiv beurteilen. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so wird ein Kind einer passenden Sonderschule zugewiesen (vgl. § 15). Einerseits definiert sie damit, welche Mindestbedingungen für integrative Schulung vorzufinden sind, was gegenüber dem Nachbarkanton ein Fortschritt darstellt (vgl. Kocher, Marti & Neuenschwander, 2010), andererseits lässt die Verordnung offen, was genau geeignete Rahmenbedingungen wären. Weiter steht damit IS unter Legitimationsdruck, während für separative Schulungsformen für Zuweisungsverfahren lediglich der Sonderschulbedarf eines Kindes ausgewiesen werden muss.

Der Kanton Aargau hat damit gesetzliche Grundlagen für IS geschaffen. Wichtig ist aber anzumerken, dass er diese nicht ersatzweise, sondern parallel zu separativen Schulungsmöglichkeiten setzt (vgl. § 15). Ein Recht eines Kindes oder eine Pflicht einer Schule auf IS besteht somit nicht. Die Regelungen befassen sich mehrheitlich mit dem einzelnen Kind. Der unterrichtliche und organisatorische Gestaltungsspielraum für die Einzelschule in Bezug auf IS ist sehr breit geregelt, da sehr wenige

⁹ VM entspricht, was in anderen Kantonen Integrierte Sonderschulung benannt wird. Vor der Einführung des standardisierten Abklärungsverfahrens SAV in diesem Jahr wurde es Unterstützende Massnahmen im Einzelfall benannt.

Aussagen über die Schule gemacht werden, während sich die grosse Mehrheit der Gesetze auf das einzelne Kind beziehen. Diese beziehen sich weiter grossmehrheitlich auf den Umgang mit behinderten Kindern. Der Umgang mit Kinder die zwar keine diagnostizierbare Behinderung haben, jedoch den Anforderungen des Lehrplans nicht genügen können, wird damit nicht im gleichen Masse geregelt, obwohl sie im Vergleich zur ersten Gruppe die Mehrheit der Kinder betrifft, die von IS profitieren sollen.

2.6.3 Steuerung durch Evaluation

Im Kanton Aargau wird wie in 2.6.2.3 dargestellt, durch gesetzliche Rahmenbedingungen ein Rahmen geschaffen, der für IS klare Vorgaben bezüglich der Förderung einzelnen Kinder liefert, jedoch bei Mesoebene der Schule einen breiten Gestaltungsraum bietet. Dies könnte einer der Gründe auf der Makroebene sein, weshalb Einzelschulen bezüglich IS im Kanton Aargau so verschieden gestaltet sind.

Diesem Mangel an Einflussmöglichkeit begegnet der Kanton mit dem Steuerungswerkzeug der externen Schulevaluation (ESE). Diese umfasst laut der Broschüre "Die externe Schulevaluation an der Aargauer Volksschule" (BKS, 2010) folgende drei wesentliche inhaltliche Schwerpunkte:

- (1) Abklärung der Grundfunktionen der Schule: „Hier wird untersucht, und berichtet, ob die Schule den grundlegenden Anforderungen – der "Funktionsfähigkeit" – zu genügen vermag“ (S. 12).
- (2) Profilerfassung und –beurteilung der Schule: „Hier wird das Stärken-Schwächen Profil der Schule erfasst und dargestellt“ (ebd.).
- (3) Evaluation eines gewählten Entwicklungsschwerpunktes, die sog. Fokusevaluation: „Im Bereich der Fokusevaluation kann die Schule aus mehreren kantonalen Schulentwicklungsschwerpunkten ein Thema auswählen, zu dem sie eine differenzierte Standortbestimmung wünscht“ (ebd.). Gegenwärtig können folgende drei Schwerpunkte gewählt werden: Schulführung, Qualitätsmanagement und Integrative Schulungsprozesse. Im Folgenden Kapitel wird das Bewertungsraster zu den Schulischen Integrationsprozessen dargestellt.

Nun sollen die Werte der ESE dargestellt werden, um zu klären, welche Werte vom Kanton vertreten werden und um feststellen zu können, inwiefern diese Werte der Integrationsforschung entsprechen (vgl. Annahme 3 in 1.3).

2.6.3.1 Bewertungsraster zu schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule

Landwehr hat 2008 ein Bewertungsraster zu schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule entwickelt. Nach der Ablehnung des Bildungskleeblattes¹⁰ durch das Stimmvolk und der

¹⁰ Mit dem Kleeblatt wurde eine vierteilige Bildungsreform benannt, die eine weitreichende Umstrukturierung der Aargauischen Bildungslandschaft zum Ziel hatte: Früherer Schuleintritt, flexible Gestaltung der ersten Hälfte der Primarschulzeit, Harmonisierung der Schulstufen mit anderen Kantonen, Betreuung und Tagesstrukturen und schlussendlich einer Berücksichtigung des Sozialindex bei der Lektionenzuteilung der Lehrpersonen.

daraufliegenden Gesetzesrevision wurde dieser 2010 leicht überarbeitet. Der Bewertungsraster ist aus einer umfassenden Literaturrecherche und dem Dialog mit erfahrenen Praktikern entstanden (vgl. Landwehr 2010 S. 27). Das Beurteilungsinstrument ist in Anlehnung an die Idee der sog. „Kompetenzraster“ (z.B. Europäisches Sprachenportfolio) entstanden, wobei nur die Mesoebene der Einzelschule in Bezug auf IS beurteilt wird. Kompetenzraster sind immer in Kompetenzbereiche (Dimensionen) eingeteilt. In jedem Bereich werden Entwicklungsstufen mit Indikatoren beschrieben, um genau darstellen zu können, in welchem Bereich ein System wie weit entwickelt ist. Damit verfolgt das Kompetenzraster das Ziel, eine standardisierte Bewertung der Entwicklung der Schule für eine Weiterentwicklung möglich zu machen, hier in Bezug auf IS.

Das Instrument betrifft folgende 9 Dimensionen: Umgang mit Heterogenität (Grundhaltungen und Konzepte), Gestaltung des Zusammenlebens, Lehr- und Lernarrangements im Unterricht, Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler, Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen, Lernerfassung und Beurteilung, Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, Infrastruktur und Support, Umgang mit sprachlicher und soziokultureller Vielfalt. Jede Dimension wird mit einem Leitsatz beschrieben, welche Wertvorstellung vertreten wird. Danach wird jede Dimension in vier Entwicklungsstufen eingeteilt: Die Defizitstufe, die Elementare Entwicklungsstufe, die Fortgeschrittene Entwicklungsstufe und die Excellence-Stufe. Um genau festlegen zu können, auf welcher Entwicklungsstufe nun eine Einzelschule steht, werden die Stufen durch Indikatoren beschrieben. Beispielsweise steht unter der Fortgeschrittenen Stufe bezüglich der Dimension Umgang mit Heterogenität unter anderem: „An der Schule herrscht ein Klima des verständnisvollen Umgangs mit Verschiedenheit ... Die Grundhaltung ‚Es ist normal, verschieden zu sein‘ ist selbstverständlich und wird als Grundsatz für das Zusammenleben in der Schule beachtet ...“ (S. 7).

Nachfolgend werden nun die Leitsätze zu den jeweiligen Dimensionen zitiert, um die Werte des Beurteilungsinstrumentes präsent zu machen. Zugleich sollen auch die in 2.2.5 zusammengefassten Gelingensbedingungen dargestellt werden. Dabei geht es um die Klärung von Annahme 3 in 1.3. Die Inhalte aus dem Beurteilungsinstrument sollen farblich von den Deutungen des Verfassers abgegrenzt bleiben (vgl. Abb. 10).

Dimension	Leitsatz	Vergleich zu den Gelingensbedingungen in 2.2.5	Wertvorstellung im Leitsatz
1. Umgang mit Heterogenität: Konzepte und Grundhaltungen	„Vielfalt unter Schülerinnen und Schüler gilt als selbstverständlich und prägt sowohl die Schulkonzepte wie auch die Schul- und Unterrichtskultur. Es herrscht ein Klima des verständnisvollen Umgangs mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Interessen, Begabungen“ (S. 6).	Der Leitsatz setzt die Freiwilligkeit zu Integration voraus. Resultat dieser ist eine Selbstverständlichkeit und Offenheit im Umgang mit Heterogenität. <u>Der Leitsatz deckt sich jedoch inhaltlich nicht mit den Gelingensbedingungen.</u>	Wertschätzung von Heterogenität in Bezug auf Kultur, Interessen und Begabungen.
2. Gestaltung des Zusammenlebens/	„Die Gemeinschaftsbildung wird bewusst gestaltet mit dem Ziel, die Integration von Minderheiten, unterschiedlichen	<u>Dieser Leitsatz stimmt inhaltlich mit den Gelingensbedingungen überein.</u> Unterschiedlich ist der Fokus: Die	Teilhabe von Minderheiten und verschiedenen Kulturen.

Gemeinschaftsbildung	Kulturen usw. zu ermöglichen und zu unterstützen. Verschiedene Massnahmen zur gezielten Förderung der Sozialkompetenz werden eingesetzt“ (S. 8).	Gelingensbedingungen betonen die Kooperation zwischen den Lehrpersonen, der Leitsatz die Gemeinschaftsbildung unter der Schülerschaft.	Förderung der Sozialkompetenz
3. Lehr- und Lernarrangements	„Der Unterricht ist auf die Vielfalt der Lernenden ausgerichtet. Die Lehr- und Lernarrangements sind so gestaltet, dass die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen im Unterricht berücksichtigt und die Basislernziele von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden können“ (S. 10).	Die Gelingensbedingungen betonen eine möglichst Integrative, abgesprochene Beschulung mit möglichst vielen Teamteachingstunden. Der Leitsatz ist viel breiter formuliert und betrachtet Unterrichtsorganisation als Antwort auf Heterogenität. <u>Keine direkte Übereinstimmung.</u>	Ausrichtung auf Heterogenität in Bezug auf Unterricht. curriculare Bezugsnorm.
4. Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler	„Die Lernbegleitung bildet einen festen Bestandteil des Lehr- und Lernkonzepts. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler – individuell und in Gruppen – bei der Erreichung der Lernziele und vermag die (Mit-) Verantwortung der Lernenden für einen erfolgreichen Lernprozess zu aktivieren“ (S. 12).	Hier decken sich Leitsatz und Gelingensbedingungen in Inhaltlicher Sicht weitgehend. <u>Inhaltlich stimmt dieser Leitsatz mit den Gelingensbedingungen überein.</u>	Differenzierung
5. Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen	„Eine systematische Förderplanung – abgestützt auf eine differenzierte Förderdiagnostik – wird zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen eingesetzt. Die Fördermassnahmen werden in Absprache aller am Lern- und Erziehungsprozess beteiligten Personen vereinbart und wo immer möglich und sinnvoll in den Unterricht integriert“ (S. 14).	Bezüglich der Gelingensbedingungen für Lernschwierigkeiten decken sich die Aussagen in Inhaltlicher Sicht. Der Leitsatz entspricht aber auch im Umgang mit Anderen Behinderungen den Gelingensbedingungen. <u>Inhaltliche Übereinstimmung.</u>	Differenzierung für Schüler und Schülerinnen mit besonderen schulischen Bedürfnissen durch Förderdiagnostik, Förderplanung, Fördermassnahmen. Kooperation innerhalb des Lehrkörpers.
6. Lernerfassung und Beurteilung	„Die individuellen Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler werden über eine differenzierte Lernstandsdiagnostik erfasst und für die weitere Planung des individuellen Lehr- und Lernprozesses genutzt. Bei der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler werden einerseits die Erfüllung der vorgegebenen Basislernziele/Standards (curriculare Bezugsnorm), andererseits aber auch der individuelle Lernfortschritt (individuelle Bezugsnorm) berücksichtigt“ (S. 16).	Der Leitsatz bezieht sich hier nicht nur auf Schüler mit besonderem Förderbedarf oder auf Personen mit Behinderungen, sondern auf die gesamte Schule. <u>Ansonsten deckt er sich mit den Empfehlungen der Gelingensbedingungen.</u>	Differenzierung für alle Schüler und Schülerinnen. Festlegung von curriculärer Bezugsnorm. Festlegung von individueller Bezugsnorm
7. Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit	„Eine Kooperation zwischen den Lehrpersonen, den weiteren Fachpersonen sowie den Eltern ist institutionalisiert. Eine gemeinsame Förder- und Massnahmenplanung und ein regelmässiger Erfahrungsaustausch unter den	Der Leitsatz ist viel breiter als die Gelingensbedingungen formuliert, <u>schliesst ihn inhaltlich jedoch ein.</u>	Kooperation innerhalb des Lehrkörpers, Fachpersonen und Eltern. Förderplanung

	Beteiligten ermöglichen eine koordinierte und wirksame Lernunterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lerngruppen (Klassen)“ (S. 18).		
8. Infrastruktur und Support	„Die Schule stellt institutionelle Rahmenbedingungen zur Verfügung, welche die Umsetzung von Integrationsprozessen erleichtern und unterstützen (Infrastruktur, strukturelle Massnahmen u. a.). Lehrpersonen können auf verschiedene Supportangebote zurückgreifen, die ihnen die anspruchsvolle Arbeit erleichtern und bei auftretenden Schwierigkeiten Hilfe bieten“ (S. 20).	Der Leitsatz stellt eine viel breitere Sicht bezüglich der Rahmenbedingungen dar. Er legt weiter offen, welche bestimmten Rahmenbedingungen unterstützend wirken sollen und welche nicht. Zusätzlich erwähnt er jedoch die Supportangebote, die sich mit den Erwähnungen von Begleitungen und Vernetzung mit Sonderschulen vergleichen lassen. <u>Keine direkte Übereinstimmung</u>	Organisatorische und Infrastrukturelle Unterstützung der Lehrpersonen.
9. Umgang mit sprachlicher und soziokultureller Vielfalt	„Die sprachliche und soziokulturelle Vielfalt wird auf Schul- und Klassenebene als Lernanlass und als Bereicherung genutzt. Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des sprachlichen und soziokulturellen Hintergrundes benachteiligt sind, sind Unterstützungsmassnahmen vorgesehen, die sich auf die Integration in die Schul- und Klassengemeinschaft sowie auf die Lernentwicklung förderlich auswirken“ (S. 24).	Keine erhobenen Gelingensbedingungen	Wertschätzung von Heterogenität in Bezug auf Kultur. Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler aus anderen Sprachräumen und Kulturen.

Abb. 10: Leitsätze des Beurteilungsinstrumentes, Vergleich zu Gelingensbedingungen, Wertvorstellungen der Leitsätze

2.6.3.2 Vergleich zwischen Gelingensbedingungen für einzelne Schülergruppen und dem Bewertungsraster

Zusammenfassend lässt sich über den Vergleich der Leitsätze mit den Gelingensbedingungen sagen: Mehrheitlich ist die Übereinstimmung, hoch (so bei den Leitsätzen 4 – 6). Teilweise sind Ähnlichkeiten auszumachen (wie bei 2 oder 7). Einmal finden sich keine Übereinstimmung (8). An einer Stelle gibt es keine Aussagen, die man vergleichen könnte (9). Die Leitsätze haben jedoch ein gesamtschulisches, kein sonder- oder heilpädagogisches “Blickfeld“. Gelingensbedingungen wurden immer aus der Sicht der jeweiligen Schüler-, und Schülerinnengruppe formuliert, während hier aus der Sicht der Entwicklung der gesamten Schule Leitsätze projiziert werden. Man könnte sagen, dass bei den Leitsätzen aus inklusiver Sicht gesprochen wird, denn hier geht es um den Einbezug Aller und die Anpassung des gesamten Systems für alle, während sich die Gelingensbedingungen mit der gelingenden Integration eines Einzelnen im System befassen, also aus integrativer Sicht postulieren (vgl. 2.1).

Um auf die Annahme 3 zurückzukommen: Erfolgreich zu integrativer Schulung evaluierte Einzelschulen handeln eher inklusorisch den integrativ und gehen damit weiter als Postulate zur Integration von einzelnen Schülergruppen.

Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen ebenfalls von der Integration des Einzelnen ins System ausgehen, schafft das Instrument in Bezug auf die Rekontextualisierung von IS eine inklusorische Weiterentwicklung, andererseits auch ein gewisser Druck, da sie mehr projiziert, als die Gesetze gegenwärtig verlangen (vgl. 2.6.2).

2.6.3.3 Wertvorstellungen des Bewertungsrasters

Die Werte der Leitsätze sind stark von einer Wertschätzung von Heterogenität geprägt. Diese Unterschiede sollen jedoch nicht nur geschätzt sein, sondern mit ihnen soll gewinnbringend und professionell Schule gestaltet werden. Ein weiteres Moment ist die Festlegung und Arbeit mit sog. „Basislernzielen“, also einer Rekontextualisierung des Lehrplans, dahin, dass für alle festgelegt werden soll, was wann mindestens zu erreichen ist. Mehrmals kommt auch die Vernetzung innerhalb des Lehrkörpers und anderer Beteiligten der Schule zur Sprache.

Zusammenfassend lassen sich folgende Werte ausmachen:

- Wertschätzung von Heterogenität und Ausrichtung im Unterricht daran
- Wertschätzung von Teilhabe und damit verbundene Nachteilsausgleiche
- Förderung der Sozialkompetenz
- Differenzierung für alle Schüler und Schülerinnen, speziell aber für solche mit besonderem Förderbedarf.
- Kooperation innerhalb des Lehrkörpers, mit Fachpersonen und Eltern.
- Festlegung von curricularer und individueller Bezugsnormen
- Bemühungen um organisatorische und infrastrukturelle Unterstützungen der Lehrpersonen

2.6.4 Die Rekontextualisierung der Integrativen Schulung

Nun wurde der Handlungskontext der Regelungs- und Ressourcenvorgaben der Verwaltung durchleuchtet. Ein weiterer Handlungskontext der Einzelschule ist nach Fend der Schulische Handlungskontext, wozu der Kontext der Schülerschaft und der Lehrerschaft gehört. Zum Kontext der Schülerschaft gehört als markanter Einflussfaktor für den Schulerfolg der Sozialindex, wie Kronig (2007) für die Schweiz und Sieber (2006) für den Kanton Aargau darlegen konnten. Mit dem Handlungskontext der Lehrerschaft ist die gesamte „Belegschaft“ der Schule gemeint, die als Aufgabe die Bildung der Schüler hat. Laut Fend (2008) spielt dort als markantester Einflussfaktor die Ausbildung eine Rolle (vgl. S. 308). Beide Faktoren sind von Schule zu Schule zu verschieden, um für die vorliegende Arbeit als feste Grösse gehandelt zu werden, und werden deshalb im Modell nicht dargestellt werden.

Die beiden Steuerungsmodelle haben in Bezug auf die Umsetzung von IS unterschiedliche Funktionen: Die Gesetze wirken als Rahmenbedingung, indem sie Mindestanforderungen für die Integrationspraxis verlangen und durch Ressourcenfestlegung eine praktische Obergrenze der

Integrationspraxis festlegen. Andererseits stellen die Standards der ESE Wertvorstellungen zu IS dar, die weit über den Mindestanforderungen der Gesetze eine hohe Messlatte setzen. Da die Schule das Thema der Fokusevaluation wählen kann, kann die ESE aber nicht als reines “top-down“ Steuerungsinstrument angesehen werden, was sonst, wie in 2.6.1 dargestellt, zu Abstimmungsproblemen führen würde. Die Werte der ESE beeinflussen die Rekontextualisierung von IS der Einzelschule jedoch massgeblich, da die Resultate der Evaluation mit der Schulaufsicht gekoppelt werden. Von der ESE erfolgreich evaluierte Einzelschule müssen demnach über pädagogische Werte verfügen, die eine Integrationspraxis ermöglichen, die nahe an den Werten der ESE liegen (vgl. Abb. 11).

Abb. 11: Modellvorstellung der Rekontextualisierung von Integrativer Schule im Kanton Aargau

2.7 Stellenwert integrativer Schulungskonzepte

Wie in 1.1 beschrieben, müssen Schulen laut den Weisungen und Verordnungen des Kantons pädagogische Grundsätze zur Integrativen Schulung konzeptionell verankern, bevor mit Integrativer Schulung begonnen werden kann. Um sie in der Sprache der Rekontextualisierung zu definieren: Integrative Schulungskonzepte sind als schulinterne Regelungen zu verstehen, die letztendlich *Handlungsergebnisse* aus *Handlungsformen* wie “Führungsformen“, “kollegialer Gestaltungsformen von Schule“ und “Qualitätssicherung“ sind. Damit werden sie hier als Resultat kollektiver Verhandlungen angesehen.

Welche Bedeutungen kann aber einem Konzept beigemessen werden? Was enthalten Schulkonzepte? Welche Funktionen erfüllt es im schulischen Rahmen? Die folgenden Ausführungen kommen nun aus Theorien der Organisationsentwicklung, die an die Theorie der Rekontextualisierung angrenzen.

Ein Schulkonzept „enthält strategische Festlegungen (z.B. leitende Werte und Ziele), Angaben über Realisierungsschritte und –mittel (z.B. Prozessbeschreibungen, Methoden und Instrumente), über Zuständigkeiten, über vorgesehene Ressourcen (Zeitressourcen, institutionalisierte Zeitgefässe, Finanzen) sowie über vorgesehene Evaluations-, Entwicklungs- und Problemlöseverfahren“ (Landwehr, 2010, S. 7).

Schulkonzepte äussern sich in selten guten Fällen explizit über pädagogische Wertvorstellungen der Schule. So neigen „Lehrerkollegien dazu, in einem schriftlichen Schulkonzept oder Schulprogramm sensible Bereiche, die durchgreifende Veränderungen betreffen, nicht allzu konkret zu bestimmen und festzulegen“ (Holtappes, 2004, S. 27). So wurden „vor allem die rein organisatorischen Aspekte von den Kollegien sehr konkret festgelegt, so etwa die Zeitorganisation des Wochenstrukturplans. ... Währenddessen wurden sämtliche pädagogischen Gestaltungsansätze von der Mehrheit der Schulen nur in allgemeiner Form oder gar nicht im Konzept verankert. Dies zeigt sich insbesondere für das ausserunterrichtliche Schulleben, die Kooperation mit ausser schulischen Partnern und die Gestaltungsprinzipien des Unterrichts“ (ebd.). Pädagogische Gestaltungssätze würden jedoch gerade vom Gesetzgeber als Grundbedingung für IS verlangt (s.o.).

Nach Rolff (2007) dienen Schulkonzepte „als Leitorientierung für die Entwicklung von Einzelschulen.“ (S. 16). Holtappes (2004) sieht Schulkonzepte „... als ein Arbeitspapier für die Schule selbst, wobei das Instrument des Schulprogramms nicht nur über das erarbeitete schriftliche Dokument, sondern zugleich auch über den Diskussions-, Planungs- und Arbeitsprozess des Kollegiums selbst schulentwicklungsrelevante Initiativen und Wirkungen beabsichtigt“ (S. 17).

Ein Schulkonzept hat aber auch eine Mitteilungsfunktion nach aussen: „Das Schulprogramm erhält eine Doppelfunktion als Entwicklungsinstrument für die Schule und als Steuerungsinstrument der Systemebene. Ein Schulprogramm soll einerseits zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit der Schule beitragen. Es ist in erster Linie ein internes Arbeitspapier zur systematischen Planung und Entwicklung pädagogischer Gestaltung für die Schule selbst. Zugleich werden aber interne Analysen, Verständigungen und Entwicklungsarbeiten nach aussen transparent...“ (Holtappes, 2004, S. 11).

Was bewirken Konzepte? Auf die reale Unterrichtspraxis sind Effekte nicht nachweisbar (vgl. Scheerens 1992, S. 101). So waren in einer Untersuchung über die Effekte eines Schulkonzeptes zwei Jahre nach der Einführung *keine* Effekte bezüglich der Unterrichtsqualität, der Schulleistung und der psychosozialen Befindlichkeit der Schüler messbar (vgl. Holtappes, 2004, S. 24.).

Es konnte aber nachgewiesen werden, dass die Qualität der Schul- und Lernorganisation spürbar gesteigert werden kann, wenn das Schulprogramm durch hohe Partizipation und Akzeptanz im Kollegium getragen wird (vgl. S. 24.). Weiter kann die Akzeptanz für eine Organisationsänderung durch die Entwicklung eines Konzepts im Kollegium gesteigert werden. (vgl. S. 27).

Ein IS Konzept wirkt damit vor allem als Mitteilung nach aussen und innen. Es sagt darüber aus, wie eine Schule über Bereitschaft zu Innovation, Evaluation und Qualitätssicherung denkt. Weiter spiegelt das Konzept die pädagogischen Wertvorstellungen des Lehrerkollegiums wider, und ist damit der Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung aller Beteiligten für die pädagogische Arbeit. Kurz gesagt: Es fördert „konsenshafte Vereinbarungen ... als verbindliche Leitlinien und Orientierungen“ (Holtappes, 2004, S. 17) zu Tage.

Ein IS Konzept sagt also weniger darüber aus, wie Unterricht faktisch an einer lokalen Schule geschieht, sondern welche Vorstellungen die Einzelschule bezüglich Integrative Schulung hat, welche Regelungen sie daraus ableitet, welche Rolle sie sich als Kollektiv gibt, wie sie die Rollen der verschiedenen Akteuren der Schule definiert und welche Funktion sie IS an der eigenen Schule zukommen lässt. Die Wertvorstellungen der Schule sind die Grundlage, die zu diesen Vereinbarungen geführt hat.

2.8 Präzisierung der Forschungsfrage

Die ursprüngliche Forschungsfrage wird nun durch die Prüfung der erarbeiteten Theorie angepasst. Einerseits wurden Teile der Fragestellung aus theoretischer Sicht bereits beantwortet, andererseits ergeben die Definitionen der Begriffe einen klareren Fokus.

Eine „erfolgreiche“ Integration wurde aus kantonaler Sicht definiert: Erfolgreich zu IS evaluierte Einzelschulen handeln inklusorisch. Damit müssten sie im Bereich der Wertvorstellungen über Handlungstendenzen verfügen, die inklusorisch wirken (vgl. 2.3.1). Diese müssten wie dort dargestellt, folgende Wertvorstellungen unterstützen:

- Wertschätzung von Heterogenität und Ausrichtung im Unterricht daran
- Wertschätzung von Teilhabe und damit verbundene Nachteilsausgleiche
- Förderung der Sozialkompetenz
- Differenzierung für alle Schüler und Schülerinnen, speziell aber für solche mit besonderem Förderbedarf.
- Kooperation innerhalb des Lehrkörpers, mit Fachpersonen und Eltern.
- Festlegung von curricularer und individueller Bezugsnormen
- Bemühungen um Organisatorische und Infrastrukturelle Unterstützungen der Lehrpersonen

In 2.3.3.3 wurden einige Überlegungen dazu angestellt, welche Bestrebungen eine Schule unternehmen müsste, um für die Umsetzung von IS förderliche Wertvorstellungen zu fördern. Namentlich sind dies aus meiner Sicht folgende Bestrebungen:

- Bereitschaft zur Veränderung erwirken
- Bereitschaft zur Kooperation erwirken
- IS als Mittel zur Integration erklären
- Unterstützung offerieren
- Bereitschaft zur Vernetzung erwirken
- Die Wirksamkeit und Machbarkeit von IS propagieren

- Schutz nach Aussen aufbauen

Auch Bestrebungen haben mit Handlungstendenzen zu tun, nämlich in dem Sinne, dass Handlungstendenzen als konnotative Komponenten von Wertvorstellungen dazu führen, gewisse Dinge als wichtig zu taxieren, was zu entsprechenden Bestrebungen führen müsste (vgl. 2.3.1).

Diese Überlegungen führen zu folgenden Präzisierungen der Forschungsfrage:

Wie stellen erfolgreich evaluierte Einzelschulen des Kantons Aargau integrative Schulung dar?

Welche Bestrebungen lassen sich darin erkennen?

Welche Handlungstendenzen lassen sich daraus ableiten?

3 Methodische Überlegungen

Diese Arbeit befasst sich mit empirischer Wissenschaft, welche die Wissenschaft ist, „die auf der Erfahrung durch die menschlichen Sinne beruht“ (Raithel, 2008, S. 11). Innerhalb dieser lassen sich zwei Paradigmen unterscheiden: Das qualitative, sowie das quantitative Wissenschaftsparadigma. Das Erstere hat das Ziel, menschliches Verhalten zu verstehen und bedient sich interpretativer Verfahren, um das Forschungsobjekt zu rekonstruieren, während das Letztere soziale Zusammenhänge über quantifizierende Methoden erhebt und über Operationalisierungsvorgänge für statistische Analysen fruchtbar macht (vgl. Raithel, 2008, S. 11 - 12). Beide verfügen über unterschiedliche Wissenschaftskriterien, die hier zusammenfassend erläutert werden, um dann die gewählte Forschungsmethode zu begründen. Diese soll bezüglich ihrer zugrundeliegenden Theorie und die sich daraus ableitenden methodologischen Überlegungen ausführlich dargelegt werden.

3.1 Wissenschaftskriterien quantitativen Forschens

Die drei zentralen Gütekriterien quantitativen Forschens sind Objektivität, Reliabilität und Validität der Vorgänge und Befunde.

Einer Forschung kommt dann Objektivität zu, wenn sie unabhängig von der forschenden Person zu den gleichen Befunden kommt. „Der Grad der Objektivität eines Messinstruments bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmass die Ergebnisse unabhängig sind von der jeweiligen Person, die das Messinstrument anwendet. Vollständige Objektivität liegt dann vor, wenn zwei Anwender A und B mit dem gleichen Messinstrument jeweils übereinstimmende Resultate erzielen“ (Lienert und Raatz, zit. nach Diekmann, 2008, S. 249).

„Die Validität ... soll einschätzen, ob auch das erfasst wurde, was erfasst werden sollte, also ab beispielsweise eine Intelligenzuntersuchung mit ihren Messinstrumenten tatsächlich Intelligenz erfasst hat“ Mayring (2002, S. 141).

Die Reliabilität betrifft „die Genauigkeit und die Exaktheit des Vorgehens der Messung“ (Mayring, 2002, S. 141). Beobachtungen eines Ereignisses sollen zu verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen.

3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Laut Mayring (2002) betrifft qualitative Forschung sechs Gütekriterien (vgl. S. 144ff), welche hier dargestellt werden sollen.

Das Erste betrifft die Verfahrensdokumentation, die gerade bei qualitativen Methoden eminent wichtig sind, da diese ungleich zu quantitativen Methoden ohne standardisierte Messinstrumente auskommen. Um die Resultate dennoch intersubjektiv nachvollziehbar zu machen, muss „die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ (Mayring, 2002, S. 145) dokumentiert werden.

Das zweite Kriterium ist die argumentative Interpretationsabsicherung, welches beinhaltet, dass „Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden“ (Mayring, 2002, S. 145), was wiederum setzt voraus, dass das Vorverständnis einer Interpretation geklärt ist, bevor in sich schlüssig argumentiert wird, um dann zumindest versuchen, eine Alternativdeutung zu formulieren.

Das dritte Kriterium betrifft die Regelgeleitetheit, welche meint, dass nicht unsystematisch sondern mit einem geplanten Vorgehen systematisch vorgegangen wird.

Viertens wird die Nähe zum Forschungsobjekt als Gütekriterium genannt, denn „Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“ (Mayring, 2002, S. 146).

Fünftens geht es bei qualitativer Forschung darum, die Resultate kommunikativ zu validieren. Die Forschungsobjekte „sind nicht Datenlieferanten, sondern denkende Subjekte, wie die Forscher auch. Deshalb nimmt der Forscher den Dialog mit ihnen auf“ (Mayring, 2002, S. 147).

Sechstens wird mit der Triangulation das Prinzip postuliert, dass über mehrere Forschungswege zu einem möglichst ähnlichen Forschungsergebnis gelangt werden soll. Ähnlich wie der kommunikativen Validierung geht es der Triangulation um eine Prüfung der erhaltenen Resultate hinsichtlich ihrer Gültigkeit.

3.3 Wahl der Forschungsmethode

In diesem Unterkapitel soll geklärt werden, welche Forschungsmethode sich für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit eignet.

Diese Arbeit möchte klären, wie erfolgreich evaluierte Einzelschulen des Kantons Aargau integrative Schulung darstellen, welche Bestrebungen sich darin erkennen, und welche Handlungstendenzen sich daraus ableiten lassen, welche Fragen nach Qualitäten sind, also eine qualitative Forschungsmethode nach sich ziehen müssen.

Wie in 2.7 dargelegt worden ist, beinhalten Schulkonzepte Integrativer Schulung nebst offenkundigen Leitlinien latente Inhalte wie die eigene Definition von IS. Es muss deshalb eine Forschungsmethode gewählt werden, die solche latente Inhalte explizierbar machen kann.

3.3.1 Begründung der gewählten Forschungsmethode

Für die Bearbeitung von Schulkonzepten würde sich aufgrund der Nonreaktivität des Materials eine Dokumentenanalyse eignen. Aus der Sicht der Dokumentenanalyse kann jedoch nicht nur Text, sondern jegliche Spur menschlichen Schaffens als Dokument, als ‚Objektivierung‘ (Vergegenständlichung) der Psyche des Urheberers ... angesehen“ (Mayring, 2002, S. 47) werden. Dokumentenanalyse ist jedoch ein sehr breiter Begriff, unter den sich verschiedenste Untermethoden einordnen (ebd.).

Da IS Konzepte als Forschungsmaterial gewählt wurden, diese hier als Resultat kollektiven Aushandelns angesehen werden (vgl. 2.7), sollte passend dazu eine Methode gewählt werden, die kollektive Wertvorstellungen aus Dokumenten entnehmen kann. Diese wurde innerhalb der rekonstruktiven Sozialforschung nach Ralf Bohnsack (2003) in der Dokumentarischen Methode gefunden.

3.4 Die Dokumentarische Methode

Nachfolgend soll nun die Herkunft der Dokumentarischen Methode, ihre theoretischen Hintergründe, sowie die methodischen Schritte, die sich aus den theoretischen Überlegungen ableiten, dargelegt werden.

„Die Dokumentarische Methode ist als Verfahren der Interpretation von Kulturobjektivierungen sprachlicher, bildlicher und auch gegenständlicher Natur ausgearbeitet. Sie beinhaltet einen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Ansatz, der stark in der Handlungspraxis und Kollektivität verankert ist. Die Interpretation beruht auf der Trennung von immanentem bzw. kommunikativ generalisiertem Sinngehalt und konjunktiven bzw. dokumentarischem Sinngehalt“ (Przyborski 2010, S. 271).

Damit eignet sie sich formell für die Bearbeitung von Schulkonzepten in der Hinsicht, als dass diese aus Text, also Sprache und aus Schemata, Tabellen und Fotos, also Bildern bestehen. Der Begriff der Kulturobjektivierung hat ihren Ursprung in den "Objektivierungen" Wilhelm Diltheys (vgl. Dilthey, 1910, 271), der u.a. Weltanschauungen, Wertvorstellungen und Denkformen einbezieht. Damit eignet sich die Forschungsmethode auch aus inhaltlicher Sicht für die Forschungsfrage, will diese ja Handlungstendenzen aus Bestrebungen in integrativen Schulungskonzepten finden.

3.4.1 Herkunft der Dokumentarischen Methode

Die Dokumentarische Methode hat ihren Ursprung in Mannheims Wissenssoziologie (vgl. Bohnsack, Nentwig-Gesemann & Nohl, S. 9 oder Przyborski 2010, S. 271), welche sich mit der Entstehung, Verbreitung, Verwendung und Bewahrung von Wissen innerhalb von Kollektiven beschäftigt. Grundlegend dafür ist der Gedanke, dass Wissen oder Erkenntnis keine autonomen Prozesse sind, sondern im sozialen Kontext geprägt und verankert werden. (vgl. Knoblauch 2005, S. 65) Speziell Mannheims Wissenssoziologie zeichnet sich durch eine Beobachterperspektive aus, die den Sinn einer Handlung oder Aussage auf zwei Ebenen auftrennt:

„Die Mannheimsche Wissenssoziologie eröffnet eine Beobachterperspektive, die zwar auch auf die Differenz der Sinnstruktur des beobachteten Handelns vom subjektiv gemeinten Sinn der Akteure zielt, gleichwohl aber das Wissen der Akteure selbst als die empirische Basis der Analyse belässt“ (Bohnsack 2010, S. 41).

Einerseits wird der beobachtbare Inhalt einer Handlung oder Aussage, andererseits die subjektive Sinnstruktur der Akteure im Hintergrund dieser Handlung oder Aussage betrachtet. Voraussetzung dafür ist folgende Unterscheidung:

“...die Unterscheidung zwischen einem reflexiven oder theoretischen Wissen der Akteure einerseits und dem handlungsleitenden oder inkorporierten Wissen andererseits. ... Dieses atheoretische Wissen bildet einen Strukturzusammenhang, der als kollektiver Wissenszusammenhang das Handeln relativ unabhängig vom subjektiv gemeinten Sinn orientiert, ohne den Akteuren aber ... ‚exterior‘ zu sein“ (Bohnsack, 2010, S. 40).

Einerseits wird also das den kollektiven Akteuren präsente, abrufbare Sachwissen, andererseits die den Akteuren nicht ohne weiteres bewusste, handlungsleitende Wissensstruktur untersucht.

Diese Struktur ist somit - und dies ist entscheidend - bei den Akteuren selbst wissensmässig repräsentiert. Die sozialwissenschaftlichen Interpret(inn)en im Sinn der Mannheimschen Wissenssoziologie gehen also nicht davon aus, dass sie *mehr* wissen als die Akteure oder Akteurinnen (wie die für objektivistische Ansätze charakteristisch ist), sondern davon das letztere selbst nicht wissen, was sie da eigentlich (implizit) alles wissen“ (Bohnsack, 2010, S. 40).

Sachwissen ist relativ leicht abzufragen, während sich handlungsleitendes Wissen nur dann erschliesst, wenn man mit der Handlungspraxis der Akteure bekannt ist:

„Während der methodische Zugang zum kommunikativen Wissen unproblematisch ist, da es ohne grosse Schwierigkeiten abgefragt werden kann, erschliesst sich uns das konjunktive Wissen nur dann wenn wir uns (auf dem Wege von Erzählungen und Beschreibungen oder auch der direkten Beobachtung) mit der Handlungspraxis vertraut gemacht haben. Die dokumentarische Methode ist darauf gerichtet einen Zugang zum konjunktiven Wissen als dem je millieuspezifischen Orientierungswissen zu erschliessen“ (Bohnsack 2010, S. 43).

Aus dieser Beobachterperspektive, die Karl Mannheim (1922) die “dokumentarische Methode der Interpretation“ (vgl. 104–108) nennt, entwickelte Ralf Bohnsack (1983) eine Forschungsmethode für Gruppendiskussionen in der Adoleszenz- und Devianzforschung, die in der Zwischenzeit vor allem in den „Sozial- und Erziehungswissenschaften ein breites Anwendungsfeld gefunden hat“ (Bohnsack, 2003, S. 31) und mit unterschiedlichsten Erhebungsinstrumenten umgesetzt werden kann (vgl. Przyborski, 2010, S. 272).

3.4.2 Theoretische Prinzipien der Dokumentarischen Methode

Die theoretischen Grundprinzipien der Dokumentarischen Methode und die daraus folgenden methodischen Grundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Przyborski 2010, S. 277ff):

Zentral für die Dokumentarische Methode ist die Unterscheidung zwischen immanentem und dokumentarischem Sinngehalt. „Immanente Sinngehalte lassen sich unabhängig von ihrem Entstehungszusammenhang auf ihre Richtigkeit hin überprüfen“ (Przyborski 2010, S. 277). Wenn beispielsweise ein Roman aufgrund benennbar ästhetischer Merkmale einer bestimmten literarischen

Epoche zugeordnet wird, geschieht dies aus einem immanenten Deutungsverständnis heraus. Wird der gleiche Roman unter der Frage des soziokulturellen Entstehungszusammenhangs, wie also beispielsweise das Umfeld des Autors bei der Entstehung des Romans "mitgespielt" hat, beginnt man ihn dokumentarisch zu deuten. „Erst dann, wenn wir versuchen, das ‚Symptom‘ in seiner aus der Situation resultierenden Sinnhaftigkeit zu begreifen, beginnen wir, dokumentarisch zu interpretieren“ (Przyborski, 2010, S. 278). Immanenten Sinngehalten beschreiben *was* beobachtet werden kann, während dokumentarische Sinngehalte beschreiben *wie* dieses Beobachtete gestaltet wird.

„Die Analyseeinstellung der dokumentarischen Interpretation unterscheidet sich vom Common Sense durch einen Wechsel von der Frage, *was* die gesellschaftliche Realität in der Perspektive der Akteure ist, zur Frage danach, *wie* diese in der Praxis hergestellt wird. Dieser Wechsel ist mit der Einklammerung bzw. Suspendierung von Geltungsansprüchen (hinsichtlich faktischer Wahrheit und normativer Richtigkeit) von Realitätskonstruktion verbunden“ (Bohnsack, 2010, S. 43).

Wird in einer Geste oder einem Text das Jugendliche, das Ätliche oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur gesehen, wird meistens vernachlässigt, ob dies eine faktisch richtige oder (politisch) korrekte Handlung oder Äusserung war: Der Geltungscharakter wird eingeklammert. In der dokumentarischen Methode wird genau dies zur Methode gemacht, um sich ganz auf die Frage zu fokussieren, welches der konjunktive Erfahrungsraum ist, in dem sich der kollektive Akteur befindet und aus dem er seine Praxis ableitet (vgl. Przyborski, 2010, S. 279).

Mit dem *konjunktiven Erfahrungsraum* wird „das menschliche Miteinandersein, das sich in der gelebten Praxis fraglos und selbstverständlich vollzieht“ verstanden (Przyborski, 2010, S. 279). Dieses kann nur in einer Kollektivität gelebt werden, muss allerdings nicht unbedingt bewusst als explizite Regel bei jedem Mitglied einer Gruppe vorhanden sein, sondern wird im Miteinander konstruiert. Dieses *atheoretische Wissen* (vgl. Bohnsack, 2010, S. 40) zeigt sich beispielsweise in der Gestaltung von Ritualen, Zeremonien oder Gesprächsabläufen, bei dem nicht alle den Gesamtablauf z.B. einer Hochzeit kennen, gemeinsam sich jedoch so verhalten, dass die Hochzeitsgesellschaft als Kollektiv über ein *Orientierungswissen* verfügt, wie sie sich verhalten will, welches die *Handlungspraxis* bestimmt (vgl. Przyborski, 2010, S. 279).

„Die dokumentarische Interpretation setzt immer bei kollektiven Erfahrungsgrundlagen an, also bei geteilten oder auseinanderfallenden existentiellen Hintergründen und begreift das empirische Material als Ausdruck, als Dokument von Orientierungswissen, das diesen Erfahrungshintergründen entspringt“ (Przyborski, 2010, S. 280).

Dieses Orientierungswissen lässt sich besonders auf der Ebene von „Performanz, Gestaltungsprinzipien sowie (sprachlichen) Bildern und Szenen“ (Przyborski, 2010, S. 283) herauschälen, weil dort präzise expliziert werden kann, *wie* ein Thema dargestellt wird, da die dokumentarische Interpretation eine begrifflich-theoretische Explikation konjunktiver Verständigung ist. Für den Dokumentsinn muss also nicht nur expliziert werden, was der immanente Sinn einer Passage ist, sondern es muss auch analysiert werden, wie dieser ausgedrückt wird. Inhaltlich völlig

verschiedene Passagen können somit denselben dokumentarischen Inhalt haben, wenn sie gleich ausgedrückt werden: „Man ist dem Dokumentsinn dann auf der Spur, wenn er sich in strukturidentischer, dh. in homologer Weise, in unterschiedlichen Sequenzen bzw. auf unterschiedlichen Ebenen der Gestaltung wiederholt“ (Przyborsik 2010, S. 285).

3.4.3 Methodologie der Dokumentarischen Methode

Vom alltäglichen Beobachten unterscheidet sich die Dokumentarische Methode u.a. dadurch, dass die immanente und die dokumentarische Sinnebene methodisch aufgetrennt, dabei expliziert und damit intersubjektiv verständlich gemacht werden.

Als Vorgehen wird sie in vier Schritte unterteilt:

1. Der Auswahl von *Passagen*, bei der die Interpretationseinheit definiert wird
2. Der *formulierenden Interpretation*, die im Datenmaterial vorkommende Themen aufbereitet, also der Frage nachgeht, was thematisiert wird
3. Der *reflektierenden Interpretation*, welche die aufbereiteten Themen nach der Frage bearbeitet, wie diese dargestellt werden
4. Einer *komparativen Analyse* und der daraus folgenden *Typenbildung*

Das schlussendliche Ziel ist somit das gewählte Material zu rekonstruieren und in Richtung einer Typenbildung auszuwerten. Nachfolgend sollen nun die einzelnen Schritte etwas detaillierter dargestellt werden.

3.4.3.1 Auswahl von Passagen

Als Passage definiert Przyborski (2010) „die Phasen der Behandlung eines Themas“ (S. 286). Dies ist bei Gruppeninterviews weit schwieriger als bei Schulkonzepten, da diese als verschriftlichte Form von Aushandlungen bereits thematisch gegliederter sind als Gespräche sind. Passagen werden vollständig transkribiert. Bei Bildern, dazu gehören auch Schemata, Fotos, usw., muss darauf geachtet werden, dass die Darstellung so genau wie möglich übernommen wird, um die präikographische Ebene schlüssig deuten zu können, da Bilder sich durch diese Ebene von Text oder gesprochenen Sprache abheben: „The singularity of the picture in contrast to text, and the specific system of meaning, the singular message of the pictorial, iconcial sings, is thus determined on the pre-iconographical or denotative level“ (Bohnsack, 2010, S. 275). Nach Przyborski (2010) eignen sich für die Datenerhebung einerseits Passagen, die sich „formal augenfällig vom Rest“ (S. 286) des Datenmaterials unterscheiden. Weitere formale Gesichtspunkte für die Auswahl von Passagen sind „Eingangs- oder Anfangspassagen“ (S. 285). Inhaltlich spielt vor allem die Forschungsfrage bei der Auswahl von geeigneten Passagen eine Rolle. (vgl. S. 287).

3.4.3.2 Formulierende Interpretation

„Bei der formulierenden Interpretation geht es um eine zusammenfassende (Re-) Formulierung des immanenten, des kommunikativ-generalisierten oder – alltagssprachlich ausgedrückt – des allgemein verständlichen Sinngehalts. Die Frage, die die Interpretin dabei zu beantworten sucht, lautet: Was wird gesagt?“ (Przyborski 2010, S. 287).

Diese Sinnebene spielt im nächsten Interpretationsschritt keine Rolle mehr. Durch diese analytische Trennung der Sinnebenen wird die Interpretation jedoch intersubjektiv überprüfbar. Bei Bildern wird zuerst die vorikonographische Ebene, also wo das Bild herkommt, welches Format es hat, usw., um dann die ikonographische Ebene zu beschreiben, wobei nur beschrieben wird, was als Common Sense vorliegt (vgl. Bohnsack 2001, S. 324 – 325). Ein roter Pfeil wird als roter Pfeil beschrieben und (noch) nicht als Hinweis auf eine Entwicklung.

3.4.3.3 Reflektierende Interpretation

Dieser Schritt befasst sich mit dem dokumentarischen Sinngehalt. Fragen, die darauf zielen sind:

„Was zeigt sich hier über den Fall? Welche Bestrebungen und/oder welche Abgrenzungen sind in den Redezügen impliziert? Welches Prinzip, welcher Sinngehalt kann die Grundlage der konkreten Äußerung sein? Welches Prinzip kann mir verschiedene (thematisch) unterschiedliche Äußerungen als Ausdruck desselben ihnen zugrunde liegenden Sinnes verständlich machen?“ (Przyborski, 2010, S. 289).

Innerhalb der Beschreibung dieser Sinngehalte gibt es methodische Begriffe, die hier kurz skizziert werden sollen (vgl. Przyborski, 2010, S. 289):

- Unter *Orientierung* werden Sinnmuster verstanden, die unterschiedliche (Sprech-)Handlungen hervorbringen. „Es handelt sich [...] um Prozessstrukturen, die sich in homologer Weise in unterschiedlichen Handlungen, also auch Sprechhandlungen und Darstellungen, reproduzieren“
- Der *positive Horizont*, beschreibt eine Bestrebung, ein positives Ideal innerhalb dieser Orientierung, der *negative Gegenhorizont*, eine Abgrenzung eines Gegenideals.
- Ein dritter Begriff innerhalb der Orientierung ist das *Enaktierungspotential*, welches eine Durchführungsmöglichkeit eines Themas darstellt. Kann ein Thema nicht behandelt werden, etwa, weil ein positiver Horizont innerhalb der Orientierung fehlt, spricht man von einem *Orientierungsdilemma*.
- Diese vier Begriffe markieren den *Orientierungsrahmen*, welcher die „Grenzen“ (Gegenhorizont), „Bestrebungen“ (Horizont), „Leichtigkeit“ (Enaktierungspotential), bzw. „Schwere“ (Orientierungsdilemma) mit der eine Orientierung zu Tage kommt beschreibt.

Die übergreifende Interpretationstechnik ist dabei das Identifizieren von gleichen Sinnstrukturen, die einzelne, teilweise inhaltlich unterschiedliche Themen innerhalb der Passage zusammenhält.

Im Bereich der Bildinterpretation wird zuerst die formale Komposition beschrieben, um sich dann der ikonischen Interpretation zu widmen, die hier, anders als in der formulierenden Interpretation, die Frage behandelt, *wie* diese dargestellt wird, bzw. *wie* die im Bild vorkommenden Ikonen gebraucht werden.

3.4.3.4 Typenbildung

Bei der Typenbildung wird nun durch Vergleiche versucht, diese gleichen Sinnstrukturen oder Orientierungsrahmen zu abstrahieren und zu differenzieren. Erstens wird nach ähnlichen Fällen in anderen Abschnitten innerhalb der Passage gesucht, die bei ähnlichen Themen ähnliche

Orientierungsrahmen vorweisen, um so zu klären, ob es sich beim gefundenen Orientierungsrahmen nicht nur um einen Einzelfall handelt. Beispielsweise wird untersucht, ob sich eine bestimmte Orientierung auch bei anderen Abschnitten eines Gesprächs an einer Hochzeit findet. Diesen Schritt nennt Przyborki (2010) die Bildung einer „Basistypik“ (S. 297)

Danach wird dieser Orientierungsrahmen in „thematisch ähnlichen Passagen“ (Przyborki, 2010, S. 297) gesucht, d.h. nachzuforschen, ob dieser Orientierungsrahmen in anderen Passagen mit ähnlichen Themen in homologer Weise vorkommt. Beispielsweise würde dann untersucht, ob das Thema „ewige Treue“ bei anderen Gesprächen an der Hochzeit in gleicher Weise behandelt wird. Hier geht es nach Przyborski (2010) um das „Prinzip des minimalen Kontrasts“ (S. 297), also darum Gemeinsamkeiten zu eruieren.

In einem letzten Schritt würde dann nachgeforscht, wo diese Orientierungsfigur nicht mehr gültig ist, also in welchen Fällen sich diese Prozessstrukturen nicht mehr zeigen, ob sich diese Prozessstrukturen beispielsweise auch an Begräbnissen, an Taufen, oder sonstigen Familienzeremonien des gleichen Kulturkreises, oder beispielsweise an Hochzeiten eines anderen Kulturkreises zeigen. Hier geht es nach Przyborski (2010) um das „Prinzip des maximalen Kontrasts“ (S. 297), also darum Unterschiede und Abgrenzungen der Orientierung zu finden.

3.4.4 Besonderheiten in Bezug auf das Erhebungsverfahren

Da sich die Arbeit nicht mit real vorkommenden Gesprächen wie Gruppeninterviews o.ä., sondern mit Schulkonzepten, also schriftlichen Produkten institutioneller Aushandlungen befasst, impliziert dies einige Besonderheiten bezüglich der Datenerhebung, sowie der Interpretationsschritte.

Grundsätzlich müssen Schulkonzepte als Sekundärquellen betrachtet werden, da sie nicht primär für diese Arbeit angefertigt wurden, sondern als gesetzliches Mandat in schulentwicklerischer Absicht. Dem muss bei den Interpretationsschritten Rechnung getragen werden.

Das Konzept wird als verdichtetes Produkt angesehen. Aussagen und Regelungen sind ausgehandelt worden, evtl. sogar gemeinsam formuliert worden. Bei der formulierenden Interpretation wird deshalb genauer ins Detail gegangen, als dies beispielsweise bei Narrativen Interviews der Fall ist. Als Interpretationseinheit wird jeder einzelne Satz, bei Wortketten jede Wortkette gewählt.

Es ist nicht bekannt, wer die Autorenschaft ist und wie das Konzept entstand. Bei der Erstellung eines Schulkonzeptes wird meistens ein Ausschuss oder ein Komitee gegründet, welche das Konzept verfasst, es an die Lehrerversammlung schickt, dann aufgrund der Besprechung überarbeitet und schliesslich (meistens intern) veröffentlicht. Denkbar sind jedoch auch ganz andere Wege, so ist von der Produktion im Alleingang z.B. der Schulleitung, bis zum basisdemokratischen Ringen des gesamten Kollegiums um einzelne Sätze, alles möglich. Folglich kann mit der Untersuchung nicht gesagt werden, dass alle oder ganz bestimmte Individuen der untersuchten Schule tatsächlich über eine bestimmte Wertvorstellung verfügen, sondern dass die Schule als institutionelles Kollektiv aussagt, dass sie über eine bestimmte Wertvorstellung verfügt.

Konzepte werden hier, im Sinne der Dokumentenanalyse, als historischer Text verstanden. Die meisten Konzepte sind datiert und haben damit auch einen bestimmten zeitlichen Geltungsraum. Untersucht kann also nur werden, was eine bestimmte Schule an einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Wertvorstellung nach aussen und innen vertreten hat.

In einigen Konzepten werden Schemata verwendet. Diese müssen mit den gleichen interpretatorischen Grundsätzen der dokumentarischen Methode zu anderen Bildern bearbeitet werden. Schemata müssen dennoch (vor allem in der formulierenden Interpretation) als das behandelt werden, was sie sind, nämlich grafische Darstellungen von reellen Sachverhalten oder Abstrakten Ideen. Elemente wie szenische Choreographie, perspektivische Projektion, Mimik der vorkommenden Personen und Fluchtpunkte, können nur dann beschrieben werden, wenn sie auch vorkommen.

4 Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Durchführung

Nachfolgend soll nun die Auswahl der Daten, die Datenerhebung, sowie die Rekonstruktion und die Aufbereitung der Daten beschrieben werden.

4.1.1 Auswahl der Daten

Das ursprüngliche Forschungsinteresse dieser Arbeit war anhand einer zusammenfassenden Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2007) festzustellen, wie Schulgemeinden entsprechend der Postulate erfahrungsbasierter Forschung zu integrativer Schulung ein wirksames IS - Konzept innerhalb der aargauischen Rahmenbedingungen erstellen können. Die Forschungsidee war dabei, anhand der Berichte der externen Schulevaluation festzustellen, welche Schulen gute Bewertungen bekommen hatten, deren Konzepte inhaltsanalytisch mit den Gütekriterien zu integrativer Schulung zu vergleichen und daraus Schritte für die Praxis abzuleiten. Dabei stellten sich jedoch einige pragmatische und forschungsmethodische Schwierigkeiten:

Aus pragmatischer Sicht ergaben sich vor allem Probleme des Datenschutzes: Die externe Schulevaluation gab auf Grund dessen, dass die Datenhoheit der Resultate bei den Schulen selber liegt, keine Zahlen oder Resultate bekannt. Zudem wurden zum Thema IS erst sehr wenige Schulen evaluiert. Ein Grund dazu ist sicher dass der Bewertungsraster des Kantons erstmals 2008 erschienen ist. Weiter dürften Schulen, wie oben beschrieben, bei der Schwerpunktevaluation unter Schulleitung, Qualitätsmanagement und IS auswählen. Da das Thema IS für die meisten Schulen ein Novum ist, wurde es erstens seit 2010 wenig gewählt und noch weniger Schulen hatten, von der Fachstelle externe Schulevaluation vorsichtig formuliert "gute" Ergebnisse. Aus diesen bekam ich fünf Kontaktadressen der Schulleitungen und eine mündliche Empfehlung der Fachstelle. Um sicher zu gehen, dass die Schulen im Bereich IS mindestens die fortgeschrittene Entwicklungsstufe erreicht hatten, nahm ich Kontakt auf, fragte ob ich Einsicht in die Daten der externen Evaluation haben

dürfte. Von den fünf waren schlussendlich bloss drei Schulen bereit, mir die Resultate der ESE zum Lesen zugeben. Keine der Schulen konnte mir jedoch die Resultate für eine öffentliche Arbeit abgeben, während es relativ leicht war, an ihre IS Konzepte zu kommen, wenn die Anonymisierung gewährleistet wurde. So hatte ich zuletzt die IS Konzepte einer "kleineren" Schule, einer "mittelgrossen" und einer "grossen" Schule¹¹. Allen war gemeinsam, dass sie bei der ESE bezüglich ihrer Integrationsprozesse in der Mehrheit der Leitsätze die „fortgeschrittene Entwicklungsstufe“ teilweise sogar die „Excellence-Stufe“ erreicht hatten.

Aus methodischer Sicht ergaben sich Probleme beim beabsichtigten Erkenntnisgewinn: Die Frage nach der erfolgreichen Umsetzung ist von verschiedenen Schulen bereits erprobt, evaluiert und vor allem als graue Literatur, zum Teil aber auch als Sammelwerke publiziert worden (vgl. Ainscow, 1999; Eggertsdottir, 2006; Warzecha, 2003, u.A.). Damit hätte ich, (ähnlich wie in 2.2 für einzelne Schüler) auf Empfehlungen zur integrativen Schulentwicklung zurückgreifen können. Dies hätte jedoch nur bewiesen, dass diese Schulen so Schule gestalten, wie die ESE es bereits befunden hatte.

Eine Folge der Änderung der Fragestellung ergab schlussendlich auch eine Änderung der Forschungsmethode, da sich Qualitative Inhaltsanalyse zwar auch mit latenten Sinngehalten befassen kann, sich jedoch gegenüber der Dokumentarischen Methode weniger für die vorliegende Arbeit eignete, die eigens für die Interpretation von Kulturobjektivationen hinsichtlich Orientierungen von kollektiven Akteuren entwickelt wurde.

4.1.2 Datenerhebung

Die Konzepte wurden gelesen und Passagen, die sich für eine dokumentarische Interpretation eigneten, wurden vorgemerkt: Dabei wurde, wie in 3.4.3 beschrieben, Phasen der Behandlung eines Themas als Passagen definiert. Diese sind in Konzepten, anders als in Gesprächen durch Titel und Beschriftungen markiert, was die Abgrenzung zu anderen Passagen erleichterte. Ausgewählt wurden Eingangspassagen, Passagen, die sich formal vom Rest unterschieden und Passagen, die inhaltlich zur Fragenstellung passten. Im Einzelnen ist die Begründung der Auswahl bei jeder einzelnen Passage kurz vermerkt (vgl. Anhang). Bilder wurden eingescannt, Text wurde mit allfälligen inhaltlichen oder sprachlichen Fehlern abgeschrieben und möglichst in die gleiche Darstellungsform wie das Original gebracht. Sätze aus Fliesstexten wurden jedoch aus Darstellungsgründen einzeln untereinander dargestellt. Jede Interpretationseinheit wurde mit einer Nummer versehen, wobei jeder Satz, bei Aufzählungen jede Zeile und bei Bildern jedes Bild als Interpretationseinheit aufgefasst wurde und als "Abschnitt" benannt wurde.

¹¹ "kleine", "mittelgrosse" und "grosse" Schulen sind Ausdrücke der ESE. Kleine Schulen stammen aus Dorfgemeinden und verfügen über keine Oberstufe. Mittलगrosse Schulen verfügen über eine eigene Oberstufe, während grosse Schulen aus Stadtgemeinden stammen und aus vielen Schuleinheiten mit eigenen Schulleitungen zusammengesetzt sind.

4.1.3 Rekonstruktion der Daten

4.1.3.1 Thematische Gliederung

Nach einem genauen Lesen der Daten wurde die Passage in Themen eingeteilt, wobei wie in Bohnsack et al. (2001) zwischen Oberthema (OT) und Unterthema (UT) unterschieden wurde. Diese Einteilung wurde als "thematische Gliederung" bezeichnet.

4.1.3.2 Formulierende Interpretation

Anschliessend wurde jede Interpretationseinheit im ersten Interpretationsschritt der detailliert formulierenden Interpretation expliziert, Wörter und Satzteile wurden paraphrasiert und in ihren Bezügen zu einander analysiert, wobei auf die Reihenfolge der Satzkonstruktion, Wiederholungen im Satzbau, allfällige Metaphern, direkte und indirekte Zitate, geflügelte Worte¹², Fachbegriffe, und andere sprachliche Stilmittel geachtet wurde. Es ging, wie in 3.4.3 dargelegt wurde, um eine Interpretation im Sinne der Frage, was genau gesagt wurde.

4.1.3.3 Reflektierende Interpretation

Beim nächsten Interpretationsschritt wurde überlegt, wie diese Aussagen gemacht wurden. Dabei wurden die Sinngehalte, die sich aus der detailliert formulierenden Interpretation ergeben hatten, einzeln unter Einbezug der Fragestellungen nach Orientierungsrahmen, also Horizonten, Gegenhorizonten, Orientierungen, usw. (vgl. S. 40) untersucht. Mögliche alternative Orientierungsvarianten wurden teilweise als Gedankenexperiment formuliert, um diesen Deutungsschritt zu objektivieren¹³. Leitende Fragen waren immer im Sinne von Przyborski (2010), welche Bestrebungen oder Abgrenzungen sichtbar werden, welches die Grundlagen für solche Aussage sein könnten und welche inhaltlich anderen Aussagen bereits in der gleichen Form formuliert wurden (vgl. S. 289).

4.1.4 Typisierung der Orientierungen

Als erster Schritt wurde wiederkehrende Orientierungsrahmen in den reflektierenden Interpretationen, also Aussagen mit homologen dokumentarischen Inhalten gebündelt und für die einzelne Schule typisiert. Dieser Schritt wurde Basistypisierung genannt.

Dann wurden die Basistypen in einem Vergleich anhand der Orientierungsrahmen induktiv kategorisiert und untereinander systematisch verglichen. Untersucht wurden dabei nur Orientierungsrahmen, die in mindestens zwei Schulen auszumachen waren. Aus den Vergleichen konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Orientierungen ausgemacht werden.

¹² Unter „geflügelten Worten“ wird hier ein Zitat ohne Quellenangabe verstanden, das im Text als Redewendung verwendet wird, jedoch auf eine konkrete Quelle zurückführbar wäre. Beispielsweise werden die Begriffe Sach-, Sozial-, und Selbstkompetenz, die wahrscheinlich auf Heinrich Roth (1971, S. 180.) zurückzuführen wären, heute im pädagogischen Alltag als eine bloße Aufzählungstrias verwendet.

¹³ Dieser Schritt zeigt eine Verwandtschaft der Dokumentarischen Methode mit der Objektiven Hermeneutik, wobei diese versucht *möglichst alle* Deutungen aufzulisten, was hier von der Methode nicht verlangt wird.

4.2 Exemplarische Dokumentarische Analyse

Um das Forschungsvorgehen zu verdeutlichen, sollen nun alle Interpretationsschritte bis zur ersten Typisierung an einem Beispiel exemplarisch dargestellt werden. Ausgewählt wurde ein Unterthema aus einer einleitenden Passage des ersten Konzeptes. Die gesamte Passage ist im Anhang ersichtlich.

4.2.1 Transkript

05 *Die Lehrpersonen für IS arbeiten mit Lernenden des Kindergartens und der Primarschule und beraten Lehrpersonen im Umgang mit Heterogenität.*

06 *Durch eine enge Zusammenarbeit aller Lehrpersonen im Team erweitern wir alle unser pädagogisches Know-how im Umgang mit Verschiedenheit und Vielfalt.*

07 *Die Lehrpersonen pflegen einen konstruktiven Umgang miteinander und lösen Konflikte gemeinsam.*

08 *Integration bedeutet auch ein gegenseitiges Öffnen – das gilt sowohl für Lehrpersonen als auch für Lernende.*

4.2.2 Formulierende Interpretation

4.2.2.1 Thematische Gliederung

Hier wird zur Verdeutlichung der Themen die gesamte thematische Gliederung übernommen.

OT: 01 - 08 Grundsätzliches zu Integration an der betreffenden lokalen Schule

UT: 01 - 02 Namen des IS Konzeptes

UT: 03 - 04 Zeitliche Orientierung der Entwicklung von IS

UT: 05 Rollen der einzelnen Akteuren

UT: 06 - 08 Wertvorstellungen in Bezug auf das Kollektiv

4.2.2.2 Detailliert Formulierende Interpretation

UT: 05 *Rollen der einzelnen Akteuren*

05 Im ersten Satz geht es um die Vorstellung von drei Akteuren der Integrativen Schulung. Als erstes werden Heilpädagogen genannt, diese sind mit „Lehrpersonen für IS“ betitelt. Diese arbeiten mit Schülern des Kindergartens und der Primarschule, hier „Lernende“ genannt, zusammen. Heilpädagogen beraten andere „Lehrpersonen“ im Umgang mit Verschiedenheit.

UT: 06 – 08 *Wertvorstellungen in Bezug auf das Kollektiv*

06 Im zweiten Satz geht es um das Kollektiv des Lehrerteams. Dieses zeichnet sich durch eine „enge Zusammenarbeit“ aller aus, was zu einem Zuwachs von pädagogischen Praxiswissen bezüglich Heterogenität führen soll.

07 Dann wird auf den gegenseitigen Umgang angesprochen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er aufbauend wirkt und Unvereinbarkeiten durch Verschiedene Zielsetzungen, Wertvorstellungen, usw. durch Gegenseitigkeit löst.

08 Weiter erklärt das Konzept, dass IS für die einzelnen Akteure bedeutet, sich einander zu öffnen. Schüler werden ebenso in diesen Prozess einbezogen

4.2.3 Reflektierende Interpretation

UT: 05 Rollen der einzelnen Akteuren

05 Im ersten Satz geht es um die Vorstellung von drei Akteuren der Integrativen Schulung. Als erstes werden Heilpädagogen genannt, diese sind mit „Lehrpersonen für IS“ betitelt. Diese arbeiten mit Schülern des Kindergartens und der Primarschule, hier „Lernende“ genannt, zusammen. Heilpädagogen beraten andere „Lehrpersonen“ im Umgang mit Verschiedenheit.

UT: Wertvorstellungen in Bezug auf das Kollektiv

06 Hier wird das Bild des idealen Teams gezeichnet. Alle werden denn nun auch gleich benannt, nämlich als „Lehrpersonen“. Die Wörter „aller“ und „alle“ sprechen dafür, dass es eine gewisse Geschlossenheit für dieses Vorhaben gebraucht wird, was denn auch durch die Wörter „enge Zusammenarbeit“ unterstrichen wird. Diese Nähe, vielleicht sogar Enge soll eine Erweiterung herbeiführen, nämlich eine „Erweiterung“ des pädagogischen Praxiswissens bezüglich „Vielfalt“ und „Verschiedenheit“. Damit wird erklärt, dass der Preis für diesen Gewinn nur durch eine gewisse Aufgabe einer (vorher möglichen?) Individualität herbeigeführt werden kann.

07 Eine solche Nähe, ja Enge kann Reibungen schaffen. Dagegen wappnet sich das Kollektiv insofern, als dass solche Konflikte „gelöst“ werden und der Umgang grundsätzlich „konstruktiv“ ist. Wörter wie „miteinander“, „gemeinsam“ und „gegenseitig“ weisen darauf hin, dass die Zusammenarbeit über Aushandlungen möglich gemacht werden muss. Unvereinbarkeiten durch verschiedene Zielsetzungen, Wertvorstellungen, usw. sollen also durch Kompromisse und Einigungen gelöst werden.

08 Eine solche Enge im Kollektiv kann nur durch die Öffnung des Einzelnen zum Anderen ermöglicht werden. Dies spricht Toleranz und Flexibilität an. Der gleiche Anspruch wird explizit auch von Schülern verlangt. Die Schulleitung, der SPD und andere Dienste sind nicht in diese Forderung einbezogen. Entweder geht man bei der Schule davon aus, dass es hier keine Nähe braucht, oder dass die Kontakte zwischen Lehrpersonen und der Schulleitung weniger anfällig für Konflikte sind. Damit ist die Schulleitung oder der SPD aber auch vom oben angesprochenen Wissensgewinn ausgeschlossen.

4.2.4 erste Typisierung

Da es um ein verdeutlichendes Beispiel geht, werden hier nur die Typen dargestellt, die aus den Abschnitten 06 - 08 ersichtlich wurden:

Einerseits stellt das Konzept alle im Team als gleich dar. Alle werden enger zusammenarbeiten, müssen aber deshalb offener werden und Konflikte lösen können. Die Schule verspricht sich durch die Enge ein Wissenszuwachs bezüglich Verschiedenheit, Diversität. Davon sind auch Schüler nicht ausgenommen. Die Schulleitung, SPD und andere Dienste sind nicht Teil dieses Prozesses.

Andererseits stellt das Konzept die Rollen der verschiedenen Akteuren unterschiedlich dar: Die schulischen Heilpädagogen sind aktive Fachpersonen für Heterogenität, die Lehrpersonen beraten und mit Schüler arbeiten sollen. Lehrpersonen und Schüler erfüllen indessen ihre Rollen, in dem gelehrt und gelernt wird.

Diese Basistypen würden nun in einem weiteren Schritt einer minimalen Kontrastierung unterzogen, um, nachdem Gemeinsamkeiten innerhalb der Orientierungsrahmen gefunden wurden, anhand einer ersten maximalen Kontrastierung versucht, diese abzugrenzen und zu Orientierungen zu differenzieren.

4.3 Darstellung der Ergebnisse

Anhand der letzten Typisierung konnten folgende Orientierungen ausgemacht werden, die allen Schulen gemeinsam waren:

4.3.1 Definition von Integration als Aufgabe der Einzelschule

Allen Schulen ist gemeinsam, dass sie *Integration als die Aufgabe der lokalen Schule darstellen*.

Bei der Begründung und Ausformulierung dieser Aufgabe sind alle sehr verschieden: Diese Aufgabe wird entweder als Dienst am Menschen und der Gesellschaft, als Umgang mit Heterogenität oder als institutioneller Auftrag angesehen.

4.3.2 IS als schrittweiser, unterschiedlich schnell verlaufender Schulentwicklungsprozess

Jede Schule sieht den schulentwicklerischer Prozess der Integrativen Schulung als ein *schrittweise verlaufender, unterschiedlich schnell verlaufender Prozess*.

Hier sind die Orientierungen bis auf einige Details homolog: Der Abschluss dieses Prozesses ist bei allen Schulen entweder ein nie ganz zu erreichendes oder inklusives Ideal, welches per Definition (vgl. S. 10) ebenfalls nicht abschliessbar wäre. Die Verantwortung über den Start und die Steuerung des Prozesses wird sehr unterschiedlich gesehen. Zwei Schulen stellen sich selber als Initianten dieses Prozesses dar, eine andere stellt sich als Umsetzende Ebene von Vorgaben aus höheren Ebenen dar.

4.3.3 IHP als Kern der Umsetzung von IS

Als Kern der Umsetzung von IS wird die *Einführung von IHP dargestellt*.

Eine Orientierung, die bei zwei Schulen auftaucht, ist die Nähe, teilweise Verwechslung von IS und IHP. Die Integration von z.B. Kindern mit geistiger oder körperlicher Behinderung wird als mögliche Weiterentwicklung angetönt.¹⁴

4.3.4 Das Eins werden der Schule

Eine immer wieder auftauchende Orientierung ist *das Eins werden der Schule*.

Bezüglich der Umsetzung von IS hat das Konzept in jedem Fall eine einigende Funktion. Die Argumentationen dazu sind jedoch verschieden: Zwei Schulen betonen das starke Kollektiv, während eine Schule die Einigung von Individuen durch eine gemeinsame Wertvorstellungen sucht.

¹⁴ Die andere Schule schrieb das Konzept zu einem Zeitpunkt, als IHP und IS im Begriff ISF (Integrative Schulform) zusammengefasst waren, was vielleicht erklärt, warum diese auch heute noch synonym verwendet werden.

4.3.5 Vorbereitung auf Konflikte

Eine wiederkehrende Orientierung war die *Vorbereitung auf Konflikte*.

Die feste Erwartung von Konflikten auf verschiedenen Ebenen wird von zwei Schulen wiederholt als Orientierung thematisiert. Konflikte selber, aber auch die Überwindung von Konflikten wird als Gewinn dargestellt. Eine Schule meidet das Thema in den untersuchten Passagen.

4.3.6 IS als Antwort der Schule auf Heterogenität

Alle Schulen sehen *IS als Antwort der Schule auf Heterogenität*.

Heterogenität als Thema wird immer in Bezug zu IS gesehen. Alle Schulen sehen einen Zusammenhang zwischen der herrschenden Heterogenität und dem damit verbundenen Einführen von IS. Die Heterogenität wird jedoch unterschiedlich verortet: Bei der zweiten Schule sind die Schüler heterogen, bei der ersten ist es die ganze Schule und bei der dritten Schule ist die gesamte Gesellschaft heterogen.

4.3.7 Absicherung

Eine wiederkehrende Orientierung ist die der *Absicherung* bei allen Schulen.

Diese Absicherung bezieht sich auf verschiedenste Themen und wird in verschiedensten Weisen formuliert: Einerseits will man sich gegen Konflikte absichern. Eine weitere Absicherung ist die der doppelten Positionierung: Die Schule 2 wird beispielsweise nicht als aktiv entscheidender Akteur dargestellt, darf aber bei der Gestaltung von IS mitsprechen und sichert sich bezüglich Ausnahmen in der Integrationspraxis doppelt ab. Oder es werden unterschiedlichste Werte bei Schule 3 in einem "Sowohl-als-auch" dargestellt.

4.3.8 Beschreibung der SHP

Hier ergaben sich *keine gemeinsamen Orientierungen*:

Nur zwei Schulen äussern sich im erhobenen Material zur Person des/der SHP und dies sehr unterschiedlich. Einmal sind sie beratende und arbeitende Fachpersonen für Heterogenität, ein andermal unterliegt ihre Arbeit einer grösseren Definitionsnot, der im weiteren Verlaufe des Konzeptes begegnet wird. Die letzte Schule spricht im Bereich der Werte nicht von Positionen oder Stellungen sondern lediglich von Menschen.

4.3.9 Beschreibung anderer Akteure

Hier ergaben sich *keine gemeinsamen Orientierungen*:

Alle Schulen sprechen von Schülern, jede Schule definiert sie als Lernende, dies jedoch auf sehr unterschiedliche Weise. Für eine Schule sind sie Mitgestaltende im Bereich der Schulentwicklung, für die andere Schule sind sie Lernende mit heilpädagogischem Förderbedarf, die grundsätzlich so bleiben, wie sie sind. Für die letzte Schule sind sie schlicht Menschen, die auf Kooperation in der Gesellschaft hin gebildet werden müssen.

Andere Akteure, wie etwa die Schulleitung, Lehrpersonen, Therapeuten, usw. werden eher am Rande behandelt oder nicht namentlich erwähnt.

4.3.10 Beantwortung der Forschungsfragen

4.3.10.1 *Wie stellen erfolgreich evaluierte Einzelschulen des Kantons Aargau integrative Schulung dar?*

Integrative Schulung wird als Aufgabe der Einzelschule definiert, die als Antwort der Schule auf Heterogenität fungiert. Die Rekontextualisierung von IS wird als unterschiedlich schnell verlaufender Schulentwicklungsprozess gesehen, der nie ganz abgeschlossen wird. Als Kernstück der Integrativen Schule wird Integrierte Heilpädagogik gesehen.

4.3.10.2 *Welche Bestrebungen lassen sich darin erkennen?*

Folgende Bestrebungen konnte in den Konzepten erkannt werden:

Die Bestrebung des Eins werden der Schule, die Vorbereitung auf Konflikte und die Erarbeitung einer Absicherung auf mehreren Ebenen.

4.3.10.3 *Welche Handlungstendenzen lassen sich daraus ableiten?*

Im Überblick liesse sich sagen, dass diese Orientierungen vor allem **der Sinnstiftung** (Orientierungen 1 bis 4), **der Einigung** (Orientierung 5) und **des Schutzes** (Orientierungen 6 und 7) der Kollektive dienen.

5 Diskussion

In Kapitel 4 wurde die Erhebung, Rekonstruktion und Interpretation der Daten dargestellt. An dieser Stelle sollen sie auf verschiedenen Ebenen reflektiert werden. So sollen diese Orientierungen mit den Bestrebungen aus 2.3.3.3 und den Werten des Beurteilungsrasters nach Landwehr (2010) verglichen werden. Dann sollen Überlegungen bezüglich der Rekontextualisierung von IS angestellt werden um daraus Konsequenzen für die Praxis abzuleiten. Die gesamte Arbeit wird einer forschungsmethodischen und einer praktischen Reflexion unterzogen um zum Abschluss einen Ausblick zu wagen.

5.1 Quervergleich zu Gelingensfaktoren für IS

Nachfolgend sollen nun die entdeckten Orientierungen mit den Bestrebungen, die aus Bähler und Fässler (2010, S. 90) abgeleitet wurden, verglichen werden. Dabei sollte der Frage nachgegangen werden, ob die entdeckten Orientierungen sich mit den abgeleiteten Bestrebungen verbinden lassen. Dies würde nämlich bedeuten, dass dahinter Handlungstendenzen stehen, die zum Gelingen von IS führen (vgl. 2.8).

Bereitschaft zur Veränderung	zur	Der Bereitschaft zur Veränderung wird viel Priorität zugemessen, da sehr viele Orientierungen für diese Werte streben:
------------------------------	-----	--

erwirken	Einerseits wird für Integration als Aufgabe der Einzelschule definiert. Die Einführung von IHP als Kern der Umsetzung von IS wird als ein erster, wichtiger Meilenstein propagiert. Weitere Schritte werden nur sehr fein angedeutet. Eine weitere Orientierung, die Bereitschaft zur Veränderung bewirkt, ist die Definition von IS als Schulentwicklung. Dies hat eine orientierende Wirkung auf das Kollektiv, dies vor allem im Sinne eines Rückblickes und einer gemeinsam geteilten Vision für die Zukunft.
Bereitschaft zur Kooperation erwirken	Der Bereitschaft zur Kooperation wird ebenfalls grosse Wichtigkeit zugemessen: Hier wird vor allem durch "Einigung der Schule" und "Vorbereitung auf Konflikte" die Bereitschaft zur Kooperation gefördert. Weiter wird die Rolle der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen definiert, was die Kooperation regulieren, und damit vorhersehbarer machen könnte.
IS als Mittel zur Integration erklären	Der Sicht, dass IS als ein machbares, wirksames Mittel zur Integration ist, wird mit folgenden Orientierungen erstrebt: Hier wird vor allem mit der Idee von IS als die Antwort der Schule auf Heterogenität zu begegnen versucht. Ein weiteres Moment ist die Absicherung bezüglich der Integrationspraxis und der Werten. Ein direktes Begegnen der Zweifel, beispielsweise mittels Verweise auf die Wirksamkeit oder Machbarkeit der Integration, wird nicht versucht. Was jedoch vermittelt wird, ist das IS ein Gewinn für die Schule im Sinne eines Wissenszuwachses ist.
Unterstützung offerieren	Hier könnte höchstens erwähnt werden, dass sich Schulen mit dem Konzept ebenfalls nach Aussen absichern, indem Praktiken festgelegt werden, Ausnahmen dieser Praktiken wiederum definiert werden und gemeinsame Werte zu einem gemeinsamen Auftreten führen. Ansonsten wird dem Thema Befürchtung von Druck von aussen wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Bereitschaft zur Vernetzung erwirken	Bestrebungen, diese Wertvorstellung zu erfüllen, tauchten nicht in den Konzepten auf.
Die Wirksamkeit von IS bekräftigen	Auch bei dieser Wertvorstellung tauchen keine Bestrebungen, auf, sie zu evozieren oder zu unterstützen.

5.1.1 Synthese

Einerseits lassen sich logische Querverbindungen zwischen den Bestrebungen und den in den Konzepten auszumachende Orientierungen ziehen, diese sind jedoch nicht eins zu eins zuzuordnen. Auch kann nicht das eine als die Folge des anderen belegt werden. Dennoch werden in den

Orientierungen wie oben dargelegt sinnstiftende, einigende und schützende Handlungstendenzen festgestellt. Diese sind jedoch nicht direkt mit den Bestrebungen vergleichbar, da sie sich nicht auf die Einführung von IS beziehen, sondern auf die Stärkung des Kollektivs. (vgl. Abb. 12).

Abb. 12: Verhältnis von Orientierungen, Bestrebungen zur Umsetzung von IS und Handlungstendenzen des Kollektivs

5.2 Quervergleich der Orientierungen der Schulen mit den Wertvorstellungen des Beurteilungsrasters nach Landwehr (2010)

Da die Schulen ja bereits durch die externe Schulevaluation als fortgeschrittene- oder gar exzellente integrative Schule angesehen wurde, soll es hier nicht um eine Überprüfung dieser Befunde gehen¹⁵, sondern zu reflektieren, welche Orientierungen als Bestrebungen nach welchen Werten angesehen werden könnten.

Wertschätzung von Heterogenität und Ausrichtung im Unterricht daran	von und im	Eine Wertschätzung von Heterogenität dringt sicher durch auf der immanenten Sinnebene durch. Auf der dokumentarischen Ebene wird Heterogenität jedoch als herausfordernde Tatsache dargestellt, der durch IS begegnet werden kann.
Wertschätzung von Teilhabe und damit	von und damit	Bestrebungen, diese Wertvorstellung zu erfüllen, sind auf jeden Fall auf der immanenten Sinnebene auszumachen. Auch auf der

¹⁵ Diese wird durch ein mehrköpfiges professionelles Team mittels der Dokumentenanalyse mehrerer Dokumente, durch Unterrichtsbeobachtungen, durch Gruppeninterviews der Lehrpersonen und Schulleitungen, Online-Fragebögen an die Eltern und Schülerschaft und einer kommunikativen Validierung erhoben und müsste damit (hoffentlich) den Tatsachen entsprechen.

verbundene Nachteilsausgleiche	dokumentarischen Ebene lassen sich solche Bewegungen ausmachen, so werden die Schüler und Schülerinnen mit besonderem schulischem Förderbedarf als Lernende dargestellt, die Heilpädagogische Unterstützung benötigen.
Förderung der Sozialkompetenz	Hier können keine Bestrebungen zugeordnet werden.
Differenzierung für alle Schüler und Schülerinnen, speziell aber für solche mit besonderem Förderbedarf.	Bestrebungen, diese Wertvorstellung zu erfüllen, sind auf jeden Fall auf der Immanenten Sinnebene auszumachen. Auch auf der dokumentarischen Ebene lassen sich solche Orientierungen ausmachen. So werden Schüler und Schülerinnen mit besonderem schulischem Förderbedarf als Lernende dargestellt, die Heilpädagogische Unterstützung benötigen. Weiter betrifft der Umgang mit Heterogenität alle.
Bemühungen um organisatorische und infrastrukturelle Unterstützungen der Lehrpersonen	Hier werden in allen Konzepten auf der immanenten Sinnebene organisatorische Fragen, Zuständigkeiten, Rollen der verschiedenen Akteure geklärt. Auf der dokumentarischen Sinnebene äussern sich diese Aussagen als Teil der absichernden Funktion der Konzepte.

5.2.1 Synthese

Immanente Aussagen dienen damit eher als Aussage nach "ausser", während sich dokumentarische Aussagen in diesem Fall eher nach "innen" wenden. Erfolgreich evaluierte Schulen verwenden auf der immanenten Sinnebene nicht nur die Terminologie der Evaluatoren, sondern vertreten, wie angenommen, auch die Wertvorstellung des Bewertungsrasters. Auf der dokumentarischen Ebene sind die Aussagen eher an die Schule selber gerichtet. Erfolgreich evaluierte Schulen vermögen also einerseits in ihren Konzepten das Kollektiv bezüglich IS zu stärken, andererseits werden Wertvorstellungen in den Konzepten portiert, nach denen die externe Schulevaluation sucht.¹⁶

5.3 Überlegungen bezüglich der Rekontextualisierung von IS

Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn sich keine direkt belegbaren Verbindungen zwischen den in den theoretischen Grundlagen dargestellte Handlungstendenzen und der dokumentarisch erhobenen Orientierungen finden lassen, welche Funktion sie in Bezug auf die Rekontextualisierung der Integrativen Schulung haben. Wie oben dargestellt wurde, haben alle Orientierungen der Konzepte eine stärkende Funktion in Bezug auf das Kollektiv. Warum „will“ sich das Kollektiv im Hinblick auf

¹⁶ Dies soll weder als Anklage an die Einzelschule, noch an die externe Schulevaluation gedacht sein, sondern als Darstellung der Funktion der Konzepte.

Integrative Schulung sich vor allem stärken anstatt primär Bestrebungen zu unternehmen, IS möglichst gelingend umzusetzen?

Fends Theorie der Rekontextualisierung fusst einerseits auf der soziologischen Systemtheorie (Luhmann, Parsons), andererseits finden sich darin Anleihen von Theorien der Schulentwicklung. Folgende zwei Überlegungen, eine aus systemischer Sicht, eine andere aus den Theorien der Schulentwicklung, könnten helfen, die oben formulierte Frage zu klären:

5.3.1 Systemischer Erklärungsansatz

Werden Einzelschulen als Systeme betrachtet, dann muss ihr Agieren ebenfalls systemisch verstanden werden. Aus systemischer Sicht wird Integration jedoch als nicht die Wiederherstellung eines Ganzen (vgl. 2.1), also ein Prozess oder anzustrebender (Ideal-)Zustand, verstanden, sondern wird mit Luhmann als *Variable* gesehen (vgl. Luhmann 2006, S. 99), die eine *wechselseitigen Einschränkung von Freiheitsgraden von Teilsystemen* (vgl. Luhmann, 2006, S. 101) beschreibt. Deshalb sind integrative Prozesse für Systeme äusserst konfliktreich, umgekehrt wirken Konflikte auf Systeme stark integrierend. So meint Luhmann in der Vorlesung zur Einführung der Systemtheorie:

„Normalerweise denken Soziologen bei Integration immer an etwas gut Geöltes, Angenehmes oder Harmonisches. Wenn alle gut integriert sind, ist die Zukunft, die Kooperation gesichert, man kommt miteinander aus, es herrscht Frieden und so weiter. Was aber was ist denn eigentlich Integration? Wenn man diesen Begriff auch wieder formaler definiert und sagt, Integration ist die Einschränkung der Freiheitsgrade von Komponenten- sie sind integriert in dem Masse, als die Optionen, die Zustände, die Qualitäten, wie immer man das ausdrücken will, verringert werden, die ein System annehmen kann-, dann ist klar dass ein Konflikt stark integriert, denn als Gegner, als Feind hat man in einem Konflikt viel weniger Zugangsmöglichkeiten, viel weniger Verhaltensmöglichkeiten“ (Luhmann, 2002, S. 338).

Will also eine Einzelschule IS in ihr System respezifizieren, *muss* es sich als System im Bereich der Werte und Praktiken *einigen* und der kommenden Entwicklung *sinnstiftende Definitionen geben* was für die Teilsysteme der Schule eine gewisse Einschränkung der Freiheitsgrade bedeutet. Weiter *sichern* sich Schulen gegen Konflikte *ab*, was schlussendlich eine Abgrenzung bedeutet. Auch dies ist für ein System immanent wichtig, da ein System sich aus der Abgrenzung zur Umwelt definiert (vgl. Luhmann, 2002, S. 66). Dies als erster Erklärungsansatz.

1.1.1. Erklärungsansatz aus der Schulentwicklungstheorie

Eine weitere Überlegung entnehme ich aus einem älteren Artikel zur Schulentwicklung von Strittmatter (2001), der über die „Bedingungen für die nachhaltige Aufnahme von Neuerungen an Schulen“ nachdenkt. Er geht von einer Trias von “Können“, “Wollen“ und “Müssen“ aus, einer Überlegung, die ich in ähnlicher Weise Eingangs der Arbeit angestellt habe, nur geht er nicht nur von einer Beziehung dieser Komponenten aus, sondern meint, dass sich diese faktoriell beeinflussen. Wenn also ein Wert Null entspräche, wäre das Resultat ebenfalls Null (vgl. S. 60). Unter “Können“ schliesst er auch Wissen, Kommunikationsfähigkeiten, und so weiter ein, was sich also auch mit Fachkompetenz umschreiben liesse. In seinem Modell (vgl. Abb. 13), das diese Beziehungen und ihre

Komponenten in einer Art Kraftfeldanalyse¹⁷ darstellt, zeigt sich einerseits dass diese eng verknüpft sind, andererseits, dass Wertvorstellungen nicht direkt als Faktor vorkommen, sondern Basis für Teilfaktoren wie ‚Professionalität und Visionen‘ oder ‚Zugehörigkeit zu einer „guten Gruppe“ anzusehen wären. Dies unterstützt die Überlegungen aus 5.1.1 und 5.2.1.

Abb. 13: Bedingungen für die Aufnahme von Neuerungen an Schulen (Strittmatter, 2001)

Jede Innovation muss damit, um wirklich nachhaltig zu wirken, alle Komponenten beinhalten, auch ein bestimmter Grad an "Müssen" (vgl. Strittmatter, 2001, S. 64). Damit ist klar, dass es für Integration die Gesetzesgrundlagen geben muss, da sich sonst Schulen, die aus bloßem Enthusiasmus und grossem „Können“ IS umsetzen, sich stetig rechtfertigen müssten. Wiederum braucht es für die Umsetzung von IS das "Können", was auch erklärt, warum der Kanton für IS interne Weiterbildungen, Fachbegleitungen, Coachings, und so weiter anbietet. Für Strittmatter ist jedoch der Faktor "Wollen" am problematischsten. Hier setzen Integrative Schulkonzepte hauptsächlich an: Schulen projizieren Visionen für die Zukunft, erwirken Zuversicht durch Absicherung, einigen die Schule zu einer ‚guten Gruppe‘ und geben der Entwicklung einen Sinn. Wo denn ein Wille ist...

¹⁷ Dieser Begriff geht auf Lewin zurück (vgl. Lewin, 1943, S. 292 - 310)

5.4 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Die Gestaltung von IS ist unter anderem Meinungsbildung.

Wie Holtappes (2004) vermerkt hat, steigt die Akzeptanz für eine Organisationsänderung durch die Entwicklung eines Konzepts im Kollegium (vgl. S. 27). Wenn das Schulkonzept durch hohe Partizipation und Akzeptanz getragen wird, steigt schlussendlich auch die Qualität der Schul- und Lernorganisation spürbar (vgl. S. 24).

Für Schulen, die sich auf den ‚Weg‘, -wie eine der untersuchten Schulen den Prozess der Rekontextualisierung von IS benannt hat-, machen wollen, müssen demnach in den Prozess der Entwicklung eines IS Konzeptes meinungsbildende Personen der Einzelschule einbezogen werden. Nach Strittmatter (2001) ist dies neben der Schulleitung „eine tragende Kerngruppe im Kollegium“ (vgl. S. 65), die das Konzept, die darin enthaltenen Handlungstendenzen und Orientierungen in die Schule tragen können, was schliesslich die Bestrebungen um eine gelingende Gestaltung von IS beeinflusst.

Wie oben erwähnt, finden sich Sätze zu gemeinsamen Wertvorstellungen sehr selten in Konzepten, viel eher werden organisatorische Details fixiert. In den bearbeiteten Konzepten wurden aber sehr wohl Wertvorstellungen präsentiert. Die Schulevaluation dürfte jedoch nie aufgrund einer blossen Dokumentenanalyse eine Schule mit guten Praxisbewertungen versehen haben. So soll es in der Erarbeitung von Konzepten nicht darum gehen, eine möglichst inklusive Schule darzustellen, wenn diese in der Schule gar nicht gelebt wird, sondern darum, die Erarbeitung des Konzeptes als Chance zur Reflexion der kollektiven Werte der Schule wahrzunehmen. Umso besser natürlich, wenn sich diese Werte als inklusorisch herausstellen.

5.5 Methodische Kritik

5.5.1 Theorieaufbau der Fragestellung

Die Fragestellungen der Arbeit lautete, wie erfolgreich evaluierte Einzelschulen des Kantons Aargau integrative Schulung darstellen, welche Bestrebungen lassen sich darin erkennen lassen und welche Handlungstendenzen lassen sich daraus ableiten können.

Diese Fragestellung liess sich bezüglich der ersten zwei Fragen beantworten. Bezüglich der Handlungstendenzen konnten zwar Verbindungen aber keine Kausalitäten zwischen den Orientierungen, Bestrebungen und Handlungstendenzen gezogen werden. Theoretische Erklärungsansätze dazu sind oben angestellt worden.

Methodisch gesehen müssten für diesen Schritt zwei grundlegende Dinge beachtet werden:

Erstens “steht“ die Theoriegrundlage zur Handlungstendenz auf einer anderen Ebene als die der dokumentarisch erhobenen Orientierungen. Wertvorstellungen sind Einstellungen zu abstrakten Konzepten, die sich aus Bewertungen, Haltungen und Handlungstendenzen zusammensetzen (vgl. Cloerkes, 2009, 211). Orientierungen sind „Prozessstrukturen, die sich in homologer Weise in unterschiedlichen Handlungen, also auch Sprechhandlungen und Darstellungen, reproduzieren“

(Przyborski, 2010, S. 289). Eine klarere Unterscheidung zwischen Prozessstrukturen und Handlungstendenzen wäre demnach wichtig, denn Prozessstrukturen sind wiederkehrende Abläufe in Sprache und Handlung, während Handlungstendenzen aus wiederkehrenden Beurteilungen von Objekten entstehen.

Zweitens ging die Forschungsfrage von einem direkten Zusammenhang zwischen Handlungstendenzen und der Darstellung eines Organisationsentwicklungsprozesses bei erfolgreich integrierenden Schulen aus. Diese Annahme hat sich als falsch herausgestellt. Erfolgreich integrierende Schulen müssen beides beherrschen: Orientierungen zu vermitteln, die eine Organisationsentwicklung als System gelingen lassen und Werte zu portieren, die für eine erfolgreiche Evaluation dienlich sind. Beides steht in einem Verhältnis zu einander, jedoch nicht in einem direkten.

5.5.2 Reflexion bezüglich Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Bezüglich der Verfahrensdokumentation, der argumentativen Interpretationsabsicherung, der Regelgeleitetheit und der Nähe zum Forschungsobjekt konnte rein durch die "methodische Treue" sprich, der Einhaltung der Regeln der Dokumentarischen Methode vier von sechs Gütekriterien Qualitativer Forschung entsprochen werden. Hier müsste für eine vollständige Erfüllung der Kriterien die Resultate mit den Schulen diskutiert, reflektiert und angepasst werden. Weiter entstammen die Deutungen der dokumentarischen Erhebung nur aus Schulkonzepten. Für eine vollständige Validierung müsste eine Triangulation mittels einer weiteren Erhebungsmethode gemacht werden.

5.6 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Forschungsfrage wurde im Verlaufe der Arbeit aus pragmatischen und erkenntnistheoretischen Gründen (vgl. 4.1.1) mehrmals geändert. Dies hatte in Bezug auf Forschungsmethoden und theoretische Grundlagen immer eine neue Erarbeitungsphase zur Folge, was eine Verzögerung des Arbeitsprozesses darstellte. Der entstandene Zeitdruck hätte durch eine einfachere Forschungsfrage, einem engeren Theoriefokus und leichter zu besorgendes Datenmaterial umgangen werden, was aber einem geringeren Wissensgewinn entsprochen hätte. So habe ich mich, je nach Forschungsfrage, mit Qualitativer Inhaltsanalyse, Diskursanalyse, Objektiver Hermeneutik und zuletzt mit Dokumentarischen Methode befassen können. Ähnlich liesse sich der Wissenszuwachs bezüglich theoretischen Grundlagen darstellen.

5.7 Ausblick

Die Arbeit konnte sieben Orientierungen ausmachen, die erfolgreich integrierende Schulen bei der Entwicklung einer Integrativen Schulform in Konzepten formulieren, die sich in drei Handlungstendenzen bündeln lassen. Im Sinne der Theorie der Dokumentarischen Methode müssten die Orientierungen durch weitere Kontrastierungen typisiert werden. So könnte den Fragen nachgegangen werden: Gibt es weitere Bestrebungen in IS Konzepten? Welche Bestrebungen finden sich in Konzepten anderer Themen, beispielsweise zur geleiteten Schule? Oder es könnte, je nach

Forschungsinteresse, der Frage nachgegangen werden, welche Bestrebungen in Konzepten bei Schulen erhoben werden können, die IS nicht erfolgreich etablierten. Solche Fragen implizieren eine breitere Datengrundlage.

6 Verzeichnisse

6.1 Quellenverzeichnis

Ainscow, M. (1999). *The development of inclusive schools*. Basingstoke: Falmer Press.

Berstein, B., (2003). *The Structure of Pedagogic Discourse. Class Codes and Control*. London: Routledge

Bless, G. (2004). Schulische Integration. kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. (S. 41–56). Luzern: SZH.

Bless, G., (1995). Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchung zum Lernfortschritt. Bern : Haupt.

Bless, G., Dessemontet, S., Bennoit, V. (2010). *Forschung zu den Wirkungen der schulischen Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Zusammenfassung der Ergebnisse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Untersuchung*. unveröffentlichtes Papier. Universität Freiburg, Freiburg. Heilpädagogisches Institut.

Bohnsack, R. (1983). *Alltagsinterpretation und soziologische Rekonstruktion*. Opladen: Westdt.

Bohnsack, R., Marotzki, W., Meuser, M. (2010). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung*. (1. Aufl.). Stuttgart: UTB.

Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A. (2001). *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Opladen: Leske + Budrich.

Bohnsack, R.; Pfaff, N.; Weller, W. (2010). *Qualitative analysis and documentary method in international educational research*. Opladen, Farmington Hills, MI: Barbara Budrich.

Born, M. (2003). integration gelingt - warum denn eigentlich? Mosaiksteine des Erfolgs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 5-10

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Bundesgesetz über die über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG. Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html [1.1.2012]

Burkhardt, S., Kirtz, C., (2009). *Unterstützungs- und Risikofaktoren bei der Reintegration von Kleingruppenschüler(innen) aus der Sicht von Wissenschaft Fachleuten aus der Praxis und Betroffenen*. Zürich : Hochschule für Heilpädagogik

BKS (2010). *Die externe Schulevaluation an der Aargauer Volksschule. Hintergrundinformationen zum Prozess der externen Schulevaluation*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule

BKS (2010). *Integrative Schulung - Teil 1. Integrierte Heilpädagogik, vormals Integrierte Schulungsform (ISF). Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule

Bronfenbrenner, U., (1993). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. natürliche und geplante Experimente. aus dem Amerikan. von Agnes Cranach. Frankfurt am Main. Fischer Taschenbuch

Cloerkes, G. (2009). Stigma/Vorurteil. In M. Dederich (Hrsg.): *Behinderung und Anerkennung*. (S. 208–212). Stuttgart: Kohlhammer

- Diekmann, A., (2008). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
- Dilthey, Wilhelm (1910). *Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften*. Berlin: Verl. d. Koenigl. Akad. d. Wiss.
- Dyson, A., Farrell, P., Polat, F. & Hutcheson, G. (2004). *Inclusion and Pupil Achievement*. London: DfES.
- Eggertsdóttir, R., Marinósson, G., Wilhelm, M., (2006). *Inklusive Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur neuen Schulkultur*. (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Ellger-Rüttgardt, S.L., Bleidick, U. (2008). *Behindertenpädagogik. Theoretische Positionen und bildungspolitische Entwicklungen von 1945 bis zur Gegenwart*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fend, H. (1977). *Schulklima*. (1. Aufl.). Basel: Beltz.
- Fend, H. (1982). *Gesamtschule im Vergleich. Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs*. Weinheim: Beltz.
- Fend, H. (1984). *Die Pädagogik des Neokonservatismus*. (1. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Fend, H. (2001). *Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung*. (2. Aufl.). Weinheim: Juventa-Verl.
- Fend, H. (2008). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, H. (2008). *Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Verl. für Sozialwiss.
- Feuser G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. *Behindertenpädagogik*, 28, 4-48.
- Haeberlin, U. (1994). *Das Menschenbild für die Heilpädagogik*. Bern: Haupt
- Haeberlin, U. (1999). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. (3. Aufl.) Bern: Haupt.
- Häfeli, K. (Hrsg.), (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich. Steuerungsmöglichkeiten für eine integrative Ausgestaltung*. Luzern: SZH.
- Holtappels, H.G. (2004). *Schulprogramme - Instrumente der Schulentwicklung. Konzeptionen, Forschungsergebnisse*. Weinheim: Juventa.
- Joller-Graf, K., Tanner, S., Buholzer, A., (2009). *Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und -schüler in Regelklassen der Zentralschweiz*. Zwischenbericht Nr. 21 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. Luzern: PHZ Luzern
- Kasztantowicz, U. (1986). *Wege aus der Isolation. Konzepte und Analysen der Integration Behinderter in Dänemark, Norwegen, Italien, Frankreich und Schweden*. (2. Aufl.) Heidelberg: Schindele.
- Klemm, K., (2009) *Sonderweg Förderschulen. Hoher Einsatz, wenig Perspektiven. Eine Studie zu den Ausgaben und zur Wirksamkeit von Förderschulen in Deutschland*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung
- Kniel, A. (1978). *Die Schule für Lernbehinderte und ihre Alternativen. Eine Analyse empirischer Untersuchungen*. Rheinstetten: Schindele.
- Knoblauch, H (2005). *Wissenssoziologie*. Konstanz: UVK.
- Kronig, W., (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt
- Kronig, W., (Hrsg.) (2000). *Immigrantenkinder und schulische Selektion. pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren*. Mit Beiträgen von W. Kronig, U. Haeberlin, M. Eckhart. Bern: Haupt
- Kummer, A. (2002). *Inclusive Education and Classroom Practice. Länderreport Schweiz*. Brüssel: European Agency of Development in Special Needs Education.

- Kummer, A. (2003). *Classroom Practice Study Part Two: Secondary Education – Case Study Switzerland*. Unveröff. Brüssel: European Agency for Development in Special Needs Education.
- Landwehr, N., (2010). *Bewertungsraaster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule. Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung*. (2. Aufl.). Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule
- Lienhard – Tuggener, P., Joller – Graf, K. Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. (1. Aufl.) Bern: Haupt.
- Liesen, C. Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 17, 11-18
- Lindmeier, Ch., (2008). Inklusive Bildung als Menschenrecht. In: *Sonderpädagogische Förderung heute* (53), S. 354–374.
- Lindsay, G., (2007) Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming. *British Journal of Educational Psychology*, 77, 1--24
- Luder, R., Maag Merki, K., Sempert W., (2004) *Integrative Schulungsform im Kanton Aargau. Kurzfassung des definitiven Schlussberichts*. Universität Zürich, Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung
- Luhmann, N. (2006). *Organisation und Entscheidung*. (2. Aufl.) Wiesbaden: Verl. für Sozialwiss.
- Luhmann, N., Baecker, D. (2002). Einführung in die Systemtheorie. (1. Aufl.) Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- Mannheim, K. (1922). *Die Strukturanalyse der Erkenntnistheorie*. Berlin: Reuther & Reichard.
- Marti, S., Kocher M., Neuenschwander, Y. (2010). *Minimalstandards für die Umsetzung integrativ sonderpädagogischer Massnahmen an Regelschulen*. Zürich. Hochschule für Heilpädagogik
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. Aufl.) Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2007): *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (9. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- McDill, E.L. & Rigsby, L.C. (1973). *Structure and process in secondary schools. The academic impact of educational climates*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Meijer, C. & Walther-Müller, P. (2002). Inklusion im Klassenzimmer. eine Studie zur Praxis in 18 europäischen Ländern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 16-21.
- Mettauer, B. & Szaday, C. (2005). *Befragung der Züricher Oberstufengemeinden zum Thema Schulausschluss. Bericht über die Ergebnisse*. Zürich: Dep. Weiterbildung, Forschung und Dienstleistungen. Volksschulamt.
- Mortimore, P., (Hrsg.) (1988). *School matters. The junior years*. Wells: Open Books.
- Muth, J (1976). *Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher*. (2. Aufl.) Stuttgart: Klett.
- Peetsma T., Vergeer M., Roeleveld J., Karsten S.,(2001) Inclusion in Education. comparing pupil's development in special and regular education. *Educational Review* 45, 125--135
- Preuss-Lausitz, U., (2009). Integrationsforschung – Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven. In: Eberwein, H., Knauer, S. (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik*. (S. 458-470) Weinheim: Beltz,
- Przyborski, A., (2010): *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. (3. Aufl.). München: Oldenbourg.
- Raithel, J., (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. (2. Aufl.) Wiesbaden: Verl. für Sozialwiss.
- Rolff, H.G., (2007). *Studien zu einer Theorie der Schulentwicklung*. Weinheim [u.a.]: Beltz.
- Rosenberg, S. (2001). Interkulturelle Pädagogik – vor allem in Sonderklassen und Sonderschulen? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 9-12.
- Roth, H., (1971). *Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens*. Hannover : Schroedel

- Rutter, M., (Hrsg.) (1994). *Fifteen thousand hours. Secondary schools and their effects on children*. London: P. Chapman.
- Scheerens, J. & Bosker, R.J., (1997). *The foundations of educational effectiveness*. (1. Aufl.) Oxford: Pergamon.
- Scherrer, U. (2003). Möglichkeiten und Grenzen der Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 2, 11-12
- Schriber, S. (2008). Ein Kind mit einer Körperbehinderung *in der Klasse*. *Merkblatt*. Unveröffentlichtes Papier. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.
- Sieber, P. (2006). *Steuerung und Eigendynamik der Aussonderung. Vom Umgang des Bildungswesens mit Heterogenität*. Luzern: SZH.
- Staatskanzlei des Kanton Aargau: Verordnung über die Schülerzahlen der Abteilungen und die Zuteilung der Lektionen an der Volksschule und an Kindergärten. Internet: <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1083>
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Dekret über die Errichtung von Übergangsklassen. Internet: <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/640>
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen. <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/343> [1.1.2012]
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Schulgesetz. Internet <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/877> [1.1.2012]
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen. Internet <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1095> [1.1.2012]
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung). Internet: <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1094> [1.1.2012]
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Verordnung über die Laufbahnentscheide an der Volksschule (Promotionsverordnung). Internet: <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/642> [1.1.2012]
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Verordnung über die Volksschule. Internet <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1082> [1.1.2012]
- Staatskanzlei des Kantons Aargau: Verordnung zum Gesundheitsgesetz (GesV). Internet: <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/571> [1.1.2012]
- Strasser, U. (2006) Eine Schule für alle. Integration und Inklusion auch in der Schweiz? In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (3), 6–14.
- Strittmatter, A. (2001). Bedingungen für die nachhaltige Aufnahme von Neuerungen an Schulen. In: *Journal für Schulentwicklung* (4), 58–66.
- UNESCO (Hrsg.) (1004). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. angenommen von der Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität. Internet: http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf [1.1.2012]
- UNESCO (Hrsg.) (2005): Guidelines for inclusion. ensuring access to education for all. Hg. v. UNESCO. Internet: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf> [1.1.2012]
- UNO (Hrsg) (1948). Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Internet: <http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html> [1.1.2012]
- UNO (1989). Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Kinderrechtskonvention. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf> [1.1.2012]
- Vygotskiĭ, L. S.; Cole, M. (1978). *Mind in society. The development of higher psychological processes*. Harvard: Harvard University Press

Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (Hrsg.) (2005). Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich. Luzern: SZH.

Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2010). Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM). Abschlussbericht. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Wilhelm, M., (2006). *Inklusive Schulentwicklung Planungs- und Arbeitshilfen zur neuen Schulkultur*. Weinheim: Beltz

Warzecha, B. (2003). *Heterogenität macht Schule. Beiträge aus sonderpädagogischer und interkultureller Perspektive*. Münster: Waxmann.

Zurfluh, E. (2008): *10 Jahre Integrationsklassen. Erfahrungen und Ergebnisse*. Erfahrungsbericht. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt.

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten nach Burkart und Kirtz (2009)	11
Abb. 2: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von schulleistungsschwachen Schülern nach Haeblerlin (1999)	12
Abb. 3: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von Schülern mit geistigen Behinderungen nach Zurfluh (2008)	13
Abb. 4: Gelingensbedingungen für Integrative Schulung von Schülern mit Körperbehinderung nach Schriber (2003)	13
Abb. 5: Understanding the process of Inclusion (UNESCO, 2005, S. 24).....	17
Abb. 6: Faktoren für eine gelingende Umsetzung von IS (nach Bähler & Fässler 2010, S. 90)	18
Abb. 7: „Gestaltungsinstrumente und faktische Verhältnisse im Bildungswesen (Beispiele)“ (Fend, 2008, S. 17)	19
Abb. 8: „Rekontextualisierung und Handlungsebenen“ (Nach Fend, 2008, S. 36 – 37)	21
Abb. 9: Koppelungsmodelle zwischen Makro- und Mesoebene (vgl. Rolff, 2007, S. 44)	22
Abb. 10: Leitsätze des Beurteilungsinstrumentes, Vergleich zu Gelingensbedingungen, Wertvorstellungen der Leitsätze.....	29
Abb. 11: Modellvorstellung der Rekontextualisierung von Integrativer Schule im Kanton Aargau.....	31
Abb. 12: Verhältnis von Orientierungen, Bestrebungen zur Umsetzung von IS und Handlungstendenzen des Kollektivs	51
Abb. 13: Bedingungen für die Aufnahme von Neuerungen an Schulen (Strittmatter, 2001).....	54

Integrationskonzepte

Eine Rekontextualisierung der integrativen
Schulung

ANHANG

Eingereicht von Simon Spalinger

Begleitperson: Waltraud Sempert-Niederegger

6. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1 Dokumentation der Datenerhebung.....	3
1.1 Das erste Transkript	3
1.1.1 Formulierende Interpretation	4
1.1.2 Reflektierende Interpretation	6
1.1.3 Basistypisierung.....	8
1.2 Das zweite Transkript.....	8
1.2.1 Formulierende Interpretation	10
1.2.2 Reflektierende Interpretation	15
1.2.3 Basistypisierung.....	26
1.3 Das dritte Transkript.....	28
1.3.1 Formulierende Interpretation	29
1.3.2 Reflektierende Interpretation	30
1.3.3 Basistypisierung.....	33
1.4 Zweite Typisierung: Minimale Kontrastierung	34
1.4.1 Wie wird Integration definiert.....	34
1.4.2 IS als Schulentwicklung.....	35
1.4.3 IHP und IS.....	35
1.4.4 Kollektiv und Individuum.....	35
1.4.5 persönliche Konflikte	35
1.4.6 Heterogenität	36
1.4.7 Absicherung.....	36
1.4.8 Beschreibung der Schulischen Heilpädagogen.....	36
1.4.9 Beschreibung der anderen Akteuren	36
1.5 Dritte Typisierung: Maximale Kontrastierung zwischen den Passagen	37
1.5.1 Integration als Aufgabe der Einzelschule.....	37
1.5.2 IS als Schulentwicklung.....	37
1.5.3 IHP als Kern der Umsetzung von IS	37

1.5.4	Einigung der Schule.....	37
1.5.5	Vorbereitung auf Konflikte	38
1.5.6	IS als Antwort der Schule auf Heterogenität.....	38
1.5.7	Absicherung.....	38
1.5.8	Erwartungen an die SHP.....	38
1.5.9	Beschreibung anderer Akteure	38

1 Dokumentation der Datenerhebung

Für die erste Passage wurde von der Schule 1 der Eingangstext zum IS Konzept gewählt, da dort einerseits grundsätzliche Gedanken zur Entwicklung von IS, dem Rollenverständnis der einzelnen Akteure und der Rolle des Teams Platz finden, andererseits besticht der Eingangstext durch seine Dichte in Bezug auf pädagogische Werte. Diese Passage passte also zur Forschungsfrage.

1.1 Das erste Transkript

Anbei wird die für das Konzept einleitende Passage aus dem ersten Konzept, so wie es als Papier vorliegt mit einem numerischen Raster in Abschnitte eingeteilt und nummeriert. Die Darstellung wurde bei Titeln und Tabellen beibehalten um die Darstellung für die Interpretation sichtbar zu machen. Die Abschnitte 05 – 08, die im Original als Fliesstext vorkommen, wurden aus Leserlichkeitsgründen in einzelne Satzabschnitte eingeteilt.

01 **Konzept zur Umsetzung von IS/IHP an der Schule**

02 **Aktuelle Ausgangslage**

03 **Ab Schuljahr 2009/10**

05 *Die Lehrpersonen für IS arbeiten mit Lernenden des Kindergartens und der Primarschule und beraten Lehrpersonen im Umgang mit Heterogenität.*

06 *Durch eine enge Zusammenarbeit aller Lehrpersonen im Team erweitern wir alle unser pädagogisches Know-how im Umgang mit Verschiedenheit und Vielfalt.*

07 *Die Lehrpersonen pflegen einen konstruktiven Umgang miteinander und lösen Konflikte gemeinsam.*

08 *Integration bedeutet auch ein gegenseitiges Öffnen – das gilt sowohl für Lehrpersonen als auch für Lernende.*

1.1.1 Formulierende Interpretation

Dieser erste Interpretationsschritt lässt sich in die zwei Teile „thematische Gliederung“ und die „detaillierte formulierende Interpretation“ (vgl. Bohnsack, 2001, S. 314) gliedern. Nachfolgend nun die erste zusammenfassende Strukturierung des thematischen Verlaufs der ersten Passage wobei zwischen Oberthema (OT) und Unterthema (UT) unterschieden wird.

1.1.1.1 Thematische Gliederung

OT: 01 - 08 grundsätzliches zu Integration an der betreffenden lokalen Schule

UT: 01 - 02	Namen des IS Konzeptes
UT: 03 - 04	zeitliche Orientierung der Entwicklung von IS
UT: 05	Rollen der einzelnen Akteuren
UT: 06 - 08	Wertvorstellungen in Bezug auf das Kollektiv

1.1.1.2 Detailliert Formulierende Interpretation

OT: 01 – 08 grundsätzliches zu Integration an der betreffenden lokalen Schule

UT:	Namen des IS Konzeptes
01	Die Schule benennt das Papier als Konzept, das etwas umsetzt. Es setzt zwei Dinge um: IS

und IHP. Dies geschieht in einem lokalen Rahmen, nämlich an der Schule 1. Die Kürzel IS und IHP sind mit einem Schrägstrich ohne Leerschläge verbunden.

02 Als Untertitel steht „aktuelle Ausgangslage“. Damit verortet die Schule das Konzeptpapier für die aktuelle Situation

UT 03- 05 zeitliche Orientierung

03 Mit dem Titel „Ab Schuljahr 2009/10“ wird einerseits auf die vorhergehenden Aussagen des Rahmens Bezug genommen. Andererseits wird das Bild darunter datiert.

04 Formell weist das Bild eine horizontale, wie eine vertikale Dreiteilung auf. Die erste horizontale Schicht wirkt als Titel des Bildes. Die Begriffe „Einführung und Umsetzung“ sind durch das Wort „und“ aneinander gekoppelt. Beide Begriffe beziehen sich auf Integrative Schulung.

Die zweite Schicht zeigt die Phasen der Umsetzung. Diese werden farblich und durch einen feinen Rahmen von einander abgehoben. Von den Farben her zeigt sich mit dem Fortschritt der Phasen eine schrittweise Verdunkelung des Blaus. Als dritte horizontale Schicht wirkt der gelbe Pfeil mit dem Hinweis „Mehrjähriger Schulentwicklungsprozess“. Er verweist von links nach rechts, in die gleiche Richtung wie die Verdunkelung des Blaus. Das Bild ist durch eine Haarlinie eingerahmt.

Die unten an den Rahmen des Bildes angefügten roten Pfeile „Prozessstart 2006“ und „IS Start 2009/10“ stellen zwei Zeitpunkte in diesem mehrjährigen Entwicklungsprozess dar. Von der Zeitdauer hatte die Schule eine Vorbereitungsphase von drei Jahren. Daraufhin startet nun das eine Schuljahr, bei dem Integrativer Heilpädagogik gestartet wird. Die Zeit danach ist nicht näher erläutert. Kombiniert mit der Datierung des Konzeptes befindet sich die Schule nun in der Phase der Einführung von IS. Dieser zeichnet sich durch das erste „Schuljahr mit integrativer Heilpädagogik“ aus.

UT: 05 Rollen der einzelnen Akteuren

05 Im ersten Satz geht es um die Vorstellung von drei Akteuren der Integrativen Schulung. Als erstes werden Heilpädagogen genannt, diese sind mit „Lehrpersonen für IS“ betitelt. Diese arbeiten mit Schülern des Kindergartens und der Primarschule, hier „Lernende“ genannt, zusammen. Heilpädagogen beraten andere „Lehrpersonen“ im Umgang mit Verschiedenheit.

UT: 06 – 08 Wertvorstellungen in Bezug auf das Kollektiv

06 Im zweiten Satz stellt geht es um das Kollektiv des Lehrerteams. Dieses zeichnet sich durch eine „enge Zusammenarbeit“ aller aus, was zu einem Zuwachs von pädagogischen Praxiswissen bezüglich Heterogenität führen soll.

07 Dann wird auf den gegenseitigen Umgang angesprochen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er aufbauend wirkt und Unvereinbarkeiten durch Verschiedene Zielsetzungen, Wertvorstellungen, usw. durch Gegenseitigkeit löst.

08 Weiter erklärt das Konzept, dass IS für die einzelnen Akteure bedeutet, sich einander zu öffnen. Schüler werden ebenso in diesen Prozess einbezogen

1.1.2 Reflektierende Interpretation

In diesem zweiten Interpretationsschritt geht es darum, den dokumentarischen Sinngehalt der Passage zu interpretieren. Leitende Fragen dazu sind: „Welche Bestrebungen und/oder welche Abgrenzungen sind in den Redezügen impliziert? Welches Prinzip, welcher Sinngehalt kann die Grundlage der konkreten Äusserung sein? Welches Prinzip kann mir verschiedene (thematisch) unterschiedliche Äusserungen als Ausdruck desselben ihnen zugrunde liegenden Sinnes verständlich machen?“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 289).

OT: 01 – 08 Grundsätzliches zu Integration an der betreffenden lokalen Schule

UT: 01 – 02 Räumliche Orientierung

01 Mit der Benennung des Papiers als „Konzept“ weist die Schule auf einen Horizont der konzeptbezogenen Umsetzung hin. Damit ist gesagt, dass diese geplant, strukturiert und reflektiert ist. Dies würde sich von einem Gegenhorizont einer „konzeptlosen“ Umsetzung abheben.

Impliziert wird dabei hier, dass IS, bzw. IHP einer Umsetzung bedürfen. Damit stellt die Schule bereits klar, dass sie selber die Rekontextualisierung der kantonalen Vorgaben in der Hand hat. Die Rekontextualisierung betrifft hier zwei Dinge gleichzeitig, nämlich die Integrative Schulung, aber auch Integrierte Heilpädagogik, einschliesst. Beide Begriffe sind durch den Schrägstrich als zusammengehörig markiert (vgl. § 106 der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung). Das Konzept indessen richtet sich an die Umsetzung von IS. Dies könnte man so deuten, dass sie IHP als analogen Begriff zu IS wertet. Eine weitere Möglichkeit ist, dass IS mit der Einführung von IHP gestartet wird. Dies würde bedeuten, dass IHP so wichtig für IS ist, dass sie von dieser Schule analog genannt wird. VM, BF, und so weiter werden hier nicht genannt, weil es entweder nicht gleich zentrale Begriffe, oder nicht gleich wichtig für die Einführung sind.

02 Das Konzept wurde an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Zeit geschrieben. Dies impliziert, dass die gleiche Schule in einem späteren Zeitpunkt ein anderes Konzept haben kann und dass eine andere Schule, bzw. ein anderes Kollektiv zu anderen Aussagen gekommen wäre.

UT: 03 – 04 Zeitliche Orientierung

03 Dieser Hinweis datiert das Konzept noch genauer, es wird gleichsam zeitlich festgelegt. Diese Aussage verbindet nicht nur die obigen Titel und das darunter stehende Bild, sondern es bestimmt den Kern der Veränderung, nämlich das Schuljahr 2009/10, bei dem IHP eingeführt wird.

04 Mit dem Titel „Einführung und Umsetzung“ wird impliziert, dass IS zwar eingeführt und umgesetzt, aber nicht abgeschlossen werden kann. Ansonsten müsste auch benannt werden, wann das Thema abgeschlossen werden könnte.

Erstaunlich ist, dass die Schule diese Phasen als voneinander abgrenzbar sieht. Es muss deshalb Momente gegeben haben, bei der klar war, dass nun eine neue Phase begonnen hat

und dass nun beispielsweise die Planung und Vorbereitung abgeschlossen ist. Die schrittweise Verdunkelung zeigt eine gewisse Verdichtung. Damit könnte gesagt werden, die dichteste Phase würde die Weiterentwicklung darstellen. Die Schule versteht die Einführung der Rekontextualisierung als ein mehrjähriger Weg, den sie Schritt für Schritt geht. Dieser läuft nicht immer gleich schnell, da sie für die Vorbereitungszeit drei Jahre, für den ersten Umsetzungsschritt ein Jahr geplant hatte. Die Weiterentwicklung hat keine genaue Datierung. Dies könnte darauf hindeuten, dass diese noch nicht genau geplant ist, und die weiteren Schritte unklar sind.

UT: 05 Rollen der einzelnen Akteuren

- 05 In diesem Satz werden die drei Hauptpersonen der Schulischen Integration genannt: Der oder die Schulische Heilpädagogen, die Klassenlehrperson und der Schüler. Wie diese benannt werden ist nicht zufällig. Im Namen ist gleichzeitig eine Beschreibung ihrer Tätigkeit angelegt. So ist der Schulische Heilpädagoge als Lehrperson für IS betitelt. Damit trägt er die Verantwortung für diese Rekontextualisierung und ist damit Anlaufstelle für die beiden anderen Parteien. Sie oder Er arbeitet mit Schülern zusammen und berät Lehrpersonen. Die nächsten Personen, die hier genannt werden, sind die Lehrperson und der Lernende. Ihre Tätigkeiten sind lehren bzw. lernen. Hier ergibt sich eine direkte Verbindung zu einander. Die einen lehren, die anderen lernen. Beide stehen grammatikalisch als Objekt im Satz. Sie werden von der „Lehrperson für IS“ beraten und es wird mit ihnen gearbeitet. Die aktive Person innerhalb dieses Satzes ist die Lehrperson für IS.
- Weitere Akteure werden nicht genannt. Die Rollen der Schulleitung, des Schulpsychologischen Dienstes und anderer Akteure bleiben damit vorerst ungeklärt.

UT: 06 – 08 Wertvorstellungen in Bezug auf das Kollektiv

- 06 Hier wird das Bild des idealen Teams gezeichnet. Alle werden denn nun auch gleich benannt, nämlich als „Lehrpersonen“. Die Wörter „aller“ und „alle“ sprechen dafür, dass es eine gewisse Geschlossenheit für dieses Vorhaben gebraucht wird, was denn auch durch die Wörter „enge Zusammenarbeit“ unterstrichen wird. Diese Nähe, vielleicht sogar Enge soll eine Erweiterung herbeiführen, nämlich eine „Erweiterung“ des pädagogischen Praxiswissens bezüglich „Vielfalt“ und „Verschiedenheit“. Damit wird erklärt, dass der Preis für diesen Gewinn nur durch eine gewisse Aufgabe einer (vorher möglichen?) Individualität herbeigeführt werden kann.
- 07 Eine solche Nähe, ja Enge kann Reibungen schaffen. Dagegen wappnet sich das Kollektiv insofern, als dass solche Konflikte „gelöst“ werden und der Umgang grundsätzlich „konstruktiv“ ist. Wörter wie „miteinander“, „gemeinsam“ und „gegenseitig“ weisen darauf hin, dass die Zusammenarbeit über Aushandlungen möglich gemacht werden muss. Unvereinbarkeiten durch verschiedene Zielsetzungen, Wertvorstellungen, usw. sollen also durch Kompromisse und Einigungen gelöst werden.
- 08 Eine solche Enge im Kollektiv kann nur durch die Öffnung des Einzelnen zum Anderen ermöglicht werden. Dies spricht Toleranz und Flexibilität an. Der gleiche Anspruch wird

explizit auch von Schülern verlangt. Die Schulleitung, der SPD und andere Dienste sind nicht in diese Forderung einbezogen. Entweder geht man bei der Schule davon aus, dass es hier keine Nähe braucht, oder dass die Kontakte zwischen Lehrpersonen und der Schulleitung weniger anfällig für Konflikte sind. Damit ist die Schulleitung oder der SPD aber auch vom oben angesprochenen Wissensgewinn ausgeschlossen.

1.1.3 Basistypisierung

Die Schule 3 stellt die Rekontextualisierung von IS in ihrem Konzept als ein schrittweiser-, jedoch unterschiedlich schnell verlaufender Prozess dar, den die Schule selber in der Hand hat. Dieser verdichtet sich schrittweise, ist aber nicht abschliessbar. Kern der Umsetzung ist die Einführung von IHP. Die Begriffe IHP und IS werden analog verstanden.

Einerseits stellt das Konzept alle im Team als gleich dar. Alle arbeiten enger zusammen, müssen deshalb offener werden und Konflikte lösen. Die Schule verspricht sich dadurch ein Wissenszuwachs bezüglich Verschiedenheit. Davon sind auch Schüler nicht ausgenommen. Die Schulleitung, SPD und andere Dienste sind nicht Teil dieses Prozesses. Andererseits stellt das Konzept die Rollen der verschiedenen Akteuren unterschiedlich dar: Die schulischen Heilpädagogen sind aktive Fachpersonen für Heterogenität, die Lehrpersonen beraten und mit Schüler arbeiten sollen. Lehrpersonen und Schüler erfüllen indessen ihre Rollen, in dem gelehrt und gelernt wird.

1.2 Das zweite Transkript

Hier wird nun aus dem zweiten Konzept die einleitende Passage dargestellt. Es wird versucht, die Darstellung möglichst zu übernehmen um diese in den Interpretationsschritten einbeziehen zu können wie bei den anderen Passagen mit einem numerischen Raster in Abschnitte eingeteilt und nummeriert. Die Abschnitte 05 – 07, 17 – 21, die im Original als Fliesstext vorkommen, wurden aber aus Leserlichkeitsgründen in einzelne Satzabschnitte eingeteilt. Die Passage befindet sich im Konzept auf der dritten und vierten Seite. Die erste Seite mit einem Foto von verschiedenen Schülern fungiert als Titelblatt, welches aus Datenschutzgründen nicht einbezogen wird. Die zweite Seite umfasst ein Inhaltsverzeichnis, welches aus forschungsmethodischen Gründen nicht näher analysiert werden kann.

01 Integrative Schulung

(Logo und Namen der Schule)

02 1. Einleitung

03 „Es geht nicht darum festzustellen, wie leistungs- und funktionsfähig ein Kind ist, damit es als integrierbar gelten kann, sondern um die Frage, wie eine Schule beschaffen ist, ausgestattet und organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist, ein Kind zu integrieren.“

(Bless, Kronig, Eckhardt 2002)

04 1.1 Ausgangslage

05 Die Schulpflege hat an ihrer Sitzung im April 2007 den strategischen Entscheid gefällt, auf das Schuljahr 2009/2010 die Integrative Schulung (IS) an der Schule XY einzuführen.

06 Damit setzt sie die vom Departement BKS 2005 aufgestellten Vorgaben zur Förderung von Lernenden mit besonderen schulischen Bedürfnissen aktiv in die Tat um:

07 Dieses Konzept knüpft an das Einführungskonzept vom Frühjahr 2009 an.

08 Das Konzept macht Aussagen

- 09 • Über die Zielsetzung der heilpädagogischen Förderung
- 10 • Definiert und umschreibt insbesondere die Arbeitsfelder der/des SHP
- 11 • Hält die Pflichten der Klassenlehrperson, der/des SHP und der Schulleitung fest
- 12 • Regelt die Abläufe, Verfahren und Zuständigkeiten
- 13 • Regelt die Arbeitsbedingungen der SHP
- 14 • Regelt die schulische Zusammenarbeit

(Seitenende)

15 Integrative Schulung

(Logo und Namen der Schule)

16 1.2 Integration

17 Seit Sommer 2009 sind an der Schule XY alle Kleinklassen aufgelöst und alle Schülerinnen und Schüler (SuS) nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert.

18 In der aktuellen Startphase von IS grenzt sich die Schule XY bezüglich Integration körperlich und kognitiv behinderter Kinder noch weitgehend ab und weist die betroffenen Kinder der Sonderschulung zu.

19 Die Schulpflege vor Ort entscheidet in Absprache mit Lehrpersonen und Schulleitung über Ausnahmen.

20 Die Integrative Heilpädagogik unterstützt die Schülerinnen und Schüler, die Klassen und die Klassenlehrpersonen (KL).

21 Die Unterstützungsmassnahmen der IHP haben zum Ziel, dass das integrierte Kind bzw. der integrierte Jugendliche

- 22 • so gut wie möglich am Unterricht und am Schulgeschehen teilnehmen und teilhaben kann,
- 23 • individuelle Lern- und Entwicklungsfortschritte macht,
- 24 • sich aber auch sozial und emotional in der Klasse und der Schule wohlfühlt.

25 Allgemein gilt: So wenig Separation als nötig, so viel Integration als möglich.

26 Das Bilden von Niveaugruppen im Förderunterricht an der Primarschule und das Bilden von Niveauekursen auf der Oberstufe können eine unterrichtsorganisatorische Massnahme sein.

Integrationsverständnis

Wir sind gleich.
Werde so wie wir!

Wir sind gleich.
Wir geben dir einen Platz.

Wir sind verschieden.
Du passt zu uns.

Integration:
Was ist das?

AUTORNAME
(anonymisiert)

(Seitenende)

1.2.1 Formulierende Interpretation

Nachfolgend wieder die zusammenfassende Strukturierung des thematischen Verlaufs der Passage, wobei zwischen Oberthema (OT) und Unterthema (UT) unterschieden wird.

1.2.1.1 Thematische Gliederung

OT: 01 - 08	Ausgangslage des Konzeptes
UT: 01 - 02	Titel des Kapitels
UT: 03	Leitsatz zu IS
UT: 04 - 07	zeitliche Einbettung der Einführung von IS
UT: 08 - 14	Wirkungsraum des IS Konzeptes
OT: 15 - 27	Integrationsverständnis der Einzelschule
UT: 15 - 16	Titel des Kapitels
UT: 17 - 19	Wer wird integriert
UT: 20 - 24	Integrierte Heilpädagogik
UT: 25 - 26	Integration - Separation
UT: 27	Integrationsverständnisse

1.2.1.2 Detailliert Formulierende Interpretation

OT: 01 - 08	Ausgangslage des Konzeptes
UT:	Titel des Kapitels
01	Die Schule benennt das Papier „Integrative Schulung“. Beide Wörter sind gross

geschrieben. Damit wird Integrative Schulung als Eigennahmen verwendet. Neben dem Titel stehen das Logo und der Namen der Schule. Beide werden aus Datenschutzgründen hier nicht expliziert.

-
- 02 Die Schule benennt die Kapitel mit Ordinalzahlen. Unterkapitel werden später durch dezimale Gliederung (zB. 1.1) kennzeichnet. Das Kapitel soll dem Namen nach das Konzept einleiten, also für die anderen Kapitel führend wirken.

UT: Leitsatz zu IS

-
- 03 Ein durch kursive Schrift und einer Quellenangabe gekennzeichnetes Zitat wird zu Beginn des Kapitels präsentiert. Nicht die Frage nach den Eigenschaften eines Kindes soll Integrationsprozesse gelingend machen, sondern die Frage, welche Eigenschaften eine Einzelschule haben muss, um das Kind zu integrieren. Die Eigenschaften, die nicht an einem Kind gemessen werden sollten, sind Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit. Die aber für die Schule massgeblichen Merkmale sind Beschaffenheit, Ausstattung und Organisation.
- Das Zitat stammt aus dem Buch „Immigrantenkinder und schulische Selektion“ von Bless, Kronig & Eckhardt. Das Buch ist jedoch 2000 und 2007 erschienen. Die Schule ist in einer Gemeinde gelegen, die überdurchschnittlich viele Kinder mit Migrationshintergrund beschult.

UT Zeitliche Einbettung der Einführung von IS

-
- 04 Der Titel ist mit einer Dezimalnumerierung als das erste Unterkapitel des ersten Kapitels markiert und lautet „Ausgangslage“. Das Unterkapitel markiert damit die Situation, die am Beginn von etwas besteht.

-
- 05 Paraphrasiert könnte der Satz in Kürze lauten: Die Schulpflege entschied sich, IS einzuführen. Das Subjekt in diesem Satz ist die Schulpflege. Sie hat an einer Sitzung „den (...) Entscheid gefällt“. Die Zeitform ist hier Perfekt. Die Sitzung ist auf den Monat genau datiert und wurde zwischen zwei und drei Jahren vor der Einführung durchgeführt. Mit „strategischen Entscheid“ wird ein Amtsbegriff verwendet, der in den kantonalen Broschüre zu IS verwendet wird und bezeichnet die Auflage, dass die Schulpflege den kommunalpolitischen Entscheid für IS machen müssen, bevor die Schule mit einer Umsetzung von IS beginnt.
- Der Begriff Integrative Schulung wird danach mit „(IS)“ gekennzeichnet. Danach wird die lokale Schule genannt.
- Das Verb „einzuführen“ kommt ohne Konstruktion mit einem Hilfsverb aus (zB. einführen zu lassen).

-
- 06 Dieser Satz wird mit dem Wort „Damit“ als Begründung des vorangehenden Satzes markiert. Wieder ist die Schulpflege das Subjekt des Satzes. Ihre Tätigkeit ist diesmal das Umsetzen der kantonalen Rahmenbedingungen. Diese wurden zwei Jahre vor der im vorangehenden Satz beschriebenen Entscheid „aufgestellt“ und werden als Vorgaben benannt. Die Wörter „setzt ... um“, „aktiv“ und „Tat“ sprechen dem Subjekt des Satzes viel

Aktivität zu. In diesem Satz werden nun die Schüler genannt, die IS betreffen: Sie sind Lernende, die aber besondere schulische Bedürfnisse haben und müssen deshalb den kantonalen Vorgaben entsprechend gefördert werden.

Ein Doppelpunkt beendet den Satz.

07	Das Papier wird nun als Konzept benannt, das als Nachfolge eines vorherigen Konzeptes gilt. Dieses wurde zwei Jahre nach dem Entscheid der Schulpflege und zwischen einem halben bis einem ganzen Jahr vor dem verfassen des vorliegenden Konzeptes verfasst. Das vorliegende Konzept verbindet sich mit dem Vorgängerkonzept.
<hr/>	
<i>UT: Wirkungsraum des IS Konzeptes</i>	
<hr/>	
08	Der Satz ist als "Starter" für die nachfolgenden Aussagen und ist von der Darstellung her als Titel der darunterliegenden Aufzählung konzipiert, wobei syntaktisch nur die erste Aufzählung als Weiterführung des Titels fungieren kann. Die restlichen Aufzählungen müssen als eigenständige Sätze gewertet werden. Das Konzept „macht“ und es „sagt aus“.
<hr/>	
09	Das Konzept soll darüber aussagen, was das Ziel der „heilpädagogischen Förderung“ sein soll.
<hr/>	
10	Das Konzept soll die Tätigkeiten der SHP beschreiben. Die Wörter „umschreiben“ und „definieren“ werden als ergänzendes Paar geschrieben. Die Tätigkeit der SHP soll definiert aber auch umschrieben werden. Die Tätigkeiten der/ des SHP werden als „Handlungsfelder“ benannt, was begrifflich als "Bereiche, in denen Tätigkeiten ausgeführt werden" verstanden werden können.
<hr/>	
11	Das Konzept soll die Pflichten von drei Akteuren der Schule festhalten. Genannt werden hier „die Klassenlehrperson“, „die/der SHP“ und „die Schulleitung“ in dieser Reihenfolge.
<hr/>	
12	Das Konzept soll drei organisatorische Elemente regeln, nämlich „Abläufe“, „Verfahren“ und „Zuständigkeiten“.
<hr/>	
13	Das Konzept soll die „Arbeitsbedingungen“ „des/der SHP“ „regeln“. Hier geht es, wenn bereits die Pflichten und die Zuständigkeiten erwähnt sind, nicht mehr um Anforderungen an die SHP, sondern um die Bedingungen, die er/sie an der Arbeitsstelle vorfinden wird.
<hr/>	
14	Das Konzept soll die „Zusammenarbeit“ „regeln“.
<hr/>	
OT: 15 – 27 Integrationsverständnis der Einzelschule	
<hr/>	
<i>UT: Titel des Kapitels</i>	
<hr/>	
15	Das Dokument wird wieder durch den Titel benannt und mit dem Logo und Namen der Schule gekennzeichnet. (vgl. 01)
<hr/>	
<i>UT: Wer wird integriert</i>	
<hr/>	
16	Das Kapitel wird mit der Nummerierung als zweites Unterkapitel der Einleitung eingeordnet. Dem Namen nach soll es nun darum gehen, Integration zu umschreiben oder definieren.
<hr/>	
17	Dieser Satz erklärt, dass alle Kleinklassen sehr wahrscheinlich zum Schuljahresbeginn des Schuljahres 2009/2010 aufgelöst wurden. Diese Auflösung geschah zeitgleich mit der

Einführung von IS.

Mit „Auflösung“ wird die Schliessung, Beendung, usw. der Kleinklassen beschrieben. Mit „Kleinklassen“ verwendet die Schule ein kantonaler Begriff für Sonderklassen für lernbehinderte Kinder und Jugendliche, der sich durch eine kleinere Anzahl Kinder pro Lehrperson als in der Regelklasse auszeichnet. Die Lernziele des Lehrplans sind für die Kleinklasse ein möglicher Orientierungspunkt, jedoch nicht verbindlich für die Jahrgangsstufen. Auch „Regelklassen“ sind ein kantonaler Begriff, der die Normfälle der Volksschule beschreibt, die grössere Schülerzahlen und die Anbindung an den Lehrplan beinhalten.

Der Satz ist im Perfekt beschrieben. „Alle Schüler und Schülerinnen“ werden hier mit der Abkürzung „SuS“ versehen. Die Beschulung „aller“ Schülerinnen und Schüler „aller Kleinklassen“ erfolgt in den Regelklassen „nach Möglichkeit“.

18 Laut dem Satz befindet sich die Schule zum Zeitpunkt des Verfassens in einer Phase des Beginnens bezüglich der Entwicklung von IS. In dieser Phase werden zwei Kindergruppen „noch“ separativ beschult, was durch abgrenzen und Zuweisen geschieht. Das Wort „weitgehend“ öffnet den Satz für Ausnahmen. Die noch nicht integrierten Schülergruppen sind durch eine körperliche und/oder kognitive Behinderung „betroffene“ Kinder oder Jugendliche.

19 Ausnahmen in der Integrationspraxis werden durch die Schulpflege entschieden. Dazu muss sie sich „vor Ort“ mit Lehrpersonen und Schulleitung absprechen.

UT: 20 – 24 Integrierte Heilpädagogik

20 Der kantonale Begriff Integrierte Heilpädagogik (IHP) wird als „Integrative Heilpädagogik“ vorgestellt. Sie assistiert / hilft Schülern, Schülerinnen und Klassenlehrern, sowie Klassen, wirkt also auf Individuen und Gruppen. Mit „KL“ wird die Abkürzung für den Begriff der „Klassenlehrperson“ eingeführt.

21 Diese Hilfe der IHP soll Kinder und Jugendliche, die aus den Kleinklassen und in Ausnahmen aus den Sonderschulen (geistig- und körperbehinderte Kinder) in der Regelklasse integriert worden sind (vgl. Abschnitt 17), zugutekommen. Dabei soll ein Ziel verfolgt werden. Der Satz dient (wie Abschnitt 08) als Einleitung zur Aufzählung darunter.

22 Ein Ziel der Hilfe soll sein, die Teilhabe der oben genannten Schüler zu ermöglichen. Diese Teilhabe soll „so gut wie möglich“ geschehen und bezieht sich auf die Felder Unterricht und Schulgeschehen.

23 Ein weiteres Ziel soll sein, dass solche Schüler Schritte in ihrem Lernen und ihrer Entwicklung machen können. Diese Schritte sollen individuell gemessen oder festgelegt werden.

24 Neben diesen Entwicklungs- und Lernschritten sollen sich Integrierte Kinder und Jugendliche wohl fühlen. Diese Befindlichkeit betrifft wiederum die Felder Klasse und Schule. Das Wohlfühlen wird mit den Adverbien „sozial“ und „emotional“ genauer umschrieben.

UT: 25 – 26 *Integration - Separation*

25 Hier wird ein grundsätzliches Prinzip verkündigt. Die Schule möchte Separation auf einem Minimum, Integration auf einem Maximum halten. Die Variablen dabei sind „so wenig als nötig“, bzw. „so viel als möglich“. Die Aussage wurde ursprünglich vom Deutschen Erziehungsrat 1973 bezüglich des grundsätzlichen Umgangs mit Integration und Separation formuliert (vgl. Muth, 1973).

26 Laut diesem Satz können aufgrund des „Niveaus“, in der sich mehrere Schüler befinden, „Gruppen“ oder „Kurse“ gebildet werden. Auf der Oberstufe sind diese als „Kurse“, in der Primarschule als „Gruppe“ benannt. In der Primarschule findet diese Gruppenbildung nur im Förderunterricht statt. Diese Aktion dient der Abwicklung des Unterrichtverlaufes. Das Wort „können“ deutet darauf hin, dies eine von mehreren Zwecken dieser Massnahmen ist.

UT: *Integrationsverständnisse*

27 Die darunterliegenden Diagramme werden hier mit Integrationsverständnis betitelt. Die Schriftart weist auf eine andere Quelle als die des Konzeptes, ebenso der Namensverweis auf „XXX“. Die Diagrammgruppe besteht aus vier rechteckigen Einheiten die darunter mit zwei kurzen Aussagen versehen sind. Die Diagramme sind im Quadrat angeordnet. Drei der Aussagen sagen etwas über „uns“ aus, um dann etwas über „du“ auszusagen. Die Aussage unter dem Diagramm unten rechts nimmt sich davon aus.

Das erste Diagramm oben links zeigt durch eine durchgezogene Linie ein Rechteck im Querformat. Dieses ist mit zwei Reihen, an je drei hellblauen Quadraten besetzt. Die Abstände zwischen den Quadraten sind regelmässig und die Quadrate sind alle an den Seitenrändern starr ausgerichtet. Rechts ausserhalb des Rechtecks ist eine unregelmässig gezackte, ungefähr ovale Form in Gelb dargestellt. Ein schwarzer Pfeil in Linienform weist auf das Quadrat unten rechts. Die Liniendicke des Pfeils ist ungefähr doppelt so dick, wie des Rechtecks. Unter dem ersten Diagramm steht auf der ersten Zeile: „Wir sind gleich.“ Und darunter: „Werde so wie wir!“

Das zweite Diagramm oben rechts besteht wieder aus den gleichen Elementen. Wobei nun das Quadrat unten links einer gezackten gelben Form ausgetauscht wurde. Die Quadrate sind nicht mehr so rigide, sondern etwas versetzt oder abgedreht ausgerichtet. Eine gezackte Form ist wieder rechts ausserhalb des dicken Rahmens positioniert. Wieder weist ein dicker schwarzer Pfeil in das Rechteck. Diesmal weist es auf die identische, gelbe gezackte Form. Das Diagramm ist unten mit „Wir sind gleich.“ Auf der ersten Zeile. Darunter steht: „Wir geben dir einen Platz.“

Das dritte Diagramm unten links besteht aus sechs verschiedenen Formen. Wieder ist im Rechteck unten rechts die gezackte, unregelmässige Form positioniert. Die anderen

Formen bestehen aus regelmässigen Figuren in unterschiedlichen Farben: Ein Kreis in dunkelgelb, ein Quadrat im gleichen hellblau wie bisher, ein gleichseitiges Dreieck in einem helleren blau, eine Raute in Pink und ein Trapez in einem dunkelblau. Die gezackte Form im Rechteck um 90 Grad gedreht. Wieder ist die zweite gezackte Form ausserhalb des Quadrates positioniert und wieder weist ein schwarzer Pfeil ins Rechteck. Das Diagramm ist auf der ersten Zeile beschriftet: „Wir sind verschieden.“ Auf der zweiten Zeile steht: „Du passt zu uns.“

Das vierte Diagramm unten rechts ist ohne die gezackte Form ausserhalb und den Pfeil versehen. Die Formen innerhalb des Rechtecks sind die gleichen wie im vorhergehenden Rechteck, nur ist das Dreieck, die Raute, das Trapez und auch die gezackte Linie sind neu angeordnet und gedreht. Das Quadrat und der Kreis sind ungefähr an der gleichen Stelle wie im Diagramm davor positioniert. Die Linie, die das Rechteck umreisst, ist nicht mehr durchgezogen sondern regelmässig unterbrochen. Der Untertitel lautet: „Integration:“ (Erste Zeile) „Was ist das?“ (Zweite Zeile).

Unten rechts am letzten Diagramm ist in kleiner, kursiver Schrift der Name des Autors vermerkt.

1.2.2 Reflektierende Interpretation

OT: 01 – 08 Ausgangslage des Konzeptes

UT: Titel des Kapitels

01 Wird Integrative Schulung als Eigennamen verwendet, verliert das Wort Integrativ etwas von seiner beschreibenden Funktion. Die Schule verwendet hier einerseits den kantonalen Fachbegriff, andererseits drückt sie damit aus, dass hier eine *Trademark* präsentiert wird. Eine ähnliche Funktion haben das wiederkehrende Logo mit Namen der Schule: Die Schule selber ist eine Marke und positioniert sich mit der Marke IS.

02 Die Benennung der Kapitel mit Nummern und die Unterkapitel mit Unternummern ist bei wissenschaftlichen Schriften Usus. Mit der Verwendung dieser Nummerierung positioniert die Schule ihr Konzept in die Nähe von Wissenschaftlichkeit. Damit hebt sich die Schule vom Gegenhorizont einer zwar einfacheren, vielleicht aber weniger seriös, evtl. etwas weniger strukturiert wirkender Darstellung ab.

Im Kapitel soll IS vorgestellt werden. Die Überlegungen daraus sollen Wegleitend für die weitere Gestaltung von IS im Konzept sein.

UT: Leitsatz zu IS

03 Mit einem als Motto verwendeten Zitat zu Beginn eines Kapitels, überhaupt zu Beginn eines gesamten Konzeptes, wird ausgedrückt, welchen Gedanken vielleicht sogar, welchen Ideologien sich das Kapitel verpflichtet oder von welcher Ideologie sich das Kapitel abgrenzt. Das zitierte Buch ist ein schweizerisches Standardwerk bezüglich der Wirkung

Integrativer Schulung auf Schülern mit Migrationshintergrund. Das Zitat selber ist vielfach verwendet worden. Es kommt in kantonalen Dokumenten, wie Vorträgen und Skripten, sowie in anderen Schulkonzepten häufig vor. Die Datierungen bei den Quellenangaben variieren dort. Die Schule verwendet ein Zitat aus vorher falsch zitierten Sekundärquellen, ohne später eine Bibliographie anzubieten. Die Schule benutzt die Datierung des Zitates damit nicht als Quellenangabe, sondern als Referenz an die Idee einer Quellenangabe. Im Umfeld dieser Schule ist dies ein Rückgriff auf eine Fachautorität, um eine eigene Meinung zu stützen, nämlich IS an der betreffenden Schule mit der betreffenden Schülerschaft einzuführen. Auch hier wird mit dem Zitat eines wissenschaftlichen Buches ein literarisches Mittel verwendet, das ähnlich wie die Nummerierung der Kapitel Objektivität zeigt und sich von Subjektivität distanziert.

Das Zitat sagt aus, dass die Schule richtig beschaffen, ausgestattet und organisiert sein muss, während die Leistungs- und Funktionsfähigkeit einzelner Schüler für Integration keine Schlüsselrolle spielen. Das Zitat selber trägt den inklusiven Gedanken. Nicht das muss vom Kollektiv für eine Integration geprüft werden, sondern das Kollektiv muss sich selber überdenken, wie es gestaltet sein will, um integrieren zu können. Im Kontext dieses Konzeptes spricht sich das Kollektiv hier zu, dass sie unter dem Fokus der Gestaltung liegt, dass also wenig über den Einzelnen und viel mehr über das Kollektiv gesagt werden soll. Die Unterschiede bezüglich der Geschlossenheit, bzw. der Offenheit der Begriffe ist unterschiedlich: Beim Individuum geht es um Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit, diese Begriffe sind sehr offen formuliert. Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Kollektivs hingegen wird durch die Kategorien „Ausstattung“, „Organisation“ und „Beschaffenheit“ genauer definiert. Dies gibt dem Inhalt des Zitates eine zusätzliche Akzentuierung. Die Hoffnung, dass Integration eine reine technisch lösbare Aufgabe sei, könnte bei mindestens den Begriffen „Organisation“ und „Ausstattung“ verstanden werden. Dies müsste aber im Kontext der gesamten Passage geprüft werden..

UT: Zeitliche Einbettung der Einführung von IS

04 Mit dem Titel „Ausgangslage“ wird die Situation nachfolgend aus der Sicht der Schule dargestellt werden, die am Beginn der Rekontextualisierung von IS besteht.

05 Der Satz umfasst viele Details, die hier im Einzelnen reflektiert werden. Entscheidet die Schulpflege, IS einzuführen, trägt sie die Verantwortung für den Beginn dieses Prozesses. Dies ist die erste Feststellung der Schule zur Ausgangslage überhaupt. Damit ist es der Schule wichtig, klarzustellen, von welcher Ebene her die Rekontextualisierung abgenommen wird. Es wäre ja auch möglich, über den Bedarf unter- oder übergeordneten Ebenen, wie dem Bedarf der Schüler, der pädagogischen Ansichten der Lehrpersonen oder den Weisungen des Kantons oder der Veränderung der Gesellschaft zu erklären, weshalb IS an einer Schule eingeführt wird. Hier wird aber die „nächsthöhere“ Ebene angesprochen. Wird der Satz im Perfekt Aktiv formuliert, „hat die Schulpflege den Entscheid gefällt“, ist der Prozess des Entscheidens abgeschlossen. Das Partizip II „gefällt“ spricht für einen klaren,

vielleicht autoritativeren Entscheid. Alternative Formulierungen würden nicht gleich stark wirken: „eine Wahl getroffen“, „ein Beschluss gefasst“ oder „zum Entschluss gekommen“. Fiel der Entscheid an nur einer, genau datierbaren Sitzung, wird die Entscheidung nicht als längerer Prozess dargestellt, sondern als Fakt, mit dem die Schule nun umgehen muss. Für die Schule bleiben dann allerdings drei Jahre Zeit, sich auf die Einführung von IS vorzubereiten. Hier bleibt Zeit für Prozesse.

Das Verb „einzuführen“ wird direkt verwendet, ohne die Konstruktion mittels Hilfsverb (einführen zu lassen). Vernachlässigt man die Idee, dass es um eine blosse Vereinfachung des Satzes geht, führt die Schulpflege aus der Sicht der Schule selber IS ein.

Mit dem Begriff „Strategischer Entscheid“ verwendet die Schule einen Begriff der Broschüren der Makroebene. Die Weisung laut diesen Broschüren ist auch so, dass formell die Schulpflege den Strategischen Entscheid tun muss, um damit der Schule den Auftrag zu geben, IS einzuführen. Damit sagt die Schule aus, dass die Schulpflege, und damit als untergeordnete Ebene die Schule sich entsprechend der Vorgaben des BKS korrekt verhalten.

Wieder wird Integrative Schulung als Eigennamen verwendet und abgekürzt. Gleich daneben wird wieder die Schule genannt. Die Marke IS wird an der Schule XY eingeführt.

06 Hier wird nun das Verhalten der Schulpflege erklärt. Sie selber ist ebenfalls eine Abnehmerin der kantonalen Rahmenbedingungen und muss diese rekontextualisieren. Dies tut sie jedoch nicht als passive oder rein abnehmende Institution, sondern sie tut dies dynamisch, wie die Wörter „setzt ... um“, „aktiv“, „in Tat“ andeuten.

Von der Begrifflichkeit her werden absolutere Begriffe verwendet: „Vorgaben“, und „aufgestellt“, als zum Beispiel „Rahmenbedingungen“, oder „gesetzliche Grundlagen“. Die Schulpflege steht also selber vor Entscheiden, die sie rekontextualisieren muss. Auch hier sind die Entscheide an einem bestimmten zeitlichen Moment gefällt worden, worauf die Schulpflege zwei Jahre Zeit für einen Prozess hatte.

Die Schule XY stellt damit nicht nur den Entscheid der Schulpflege, sondern auch die „Vorgaben“ des Kantons, die zudem aktiv von der Schulpflege umgesetzt werden, als Ausgangslage für ihr Tun dar.

Die Klientel für die Marke IS wird hier benannt: Sie lernen, haben aber für diese Tätigkeit aber besondere Bedürfnisse, nämlich Förderung nach kantonalen Vorgaben. Auch sie sind damit Abnehmer des Kantons.

Der Doppelpunkt am Ende des Satzes weist auf den nächsten Satz hin.

07 Dieser Satz nimmt formell keinen Bezug auf den vorhergehenden Doppelpunkt, im Sinne dass nun eine Aufzählung oder dergleichen käme. Der Satz muss deshalb als Erklärung des davorstehenden Satzes gedeutet werden.

Die Antwort auf die Vorgaben der Schulpflege und des Kantons ist nun eine verschriftlichte Konzeption, wie diese Vorgaben umgesetzt werden sollen. Das Konzept selber ist aber nur ein Nachfolger eines älteren Konzeptes. An dieser Schule wurde also ein Konzept erstellt,

das Grundlage für ein weiteres Konzept ist. Die Schule bekennt sich damit zu einem reflektierten Umgang mit Schulentwicklung. Konzepte werden gemacht, durchgeführt, reflektiert und angepasst. Dieser Zirkel von Praxis und Reflexion wird mit dem Bild des „Anknüpfens“ und den beiden Konzepten angetönt. Das Wort spricht neben dem Verbinden auch von Verflechten oder Verknoten. Text wird hier also als Textur, als Geflecht gehandelt. Auch hier positioniert sich die Schule als wissenschaftliche, reflektierende Schule.

Der Satz wirft die Frage auf, was nun im jüngeren Konzept zur Sprache kommen soll, da „Einführung“ im älteren thematisiert wurde.

Die Konzepte sind unterschiedlich schnell entstanden. Für das erste hatte die Schule zwei Jahre Zeit zur Entwicklung. Das zweite ist nun etwa ein halbes Jahr danach entstanden.

UT: Wirkungsraum des IS Konzeptes

08 Der Abschnitt wird durch diesen Satz eingeleitet. Hier wird dem vorliegenden Konzept Handlungs-, und Aussagefähigkeit zugesprochen. So sind alle Sätze im Aktiv formuliert. Immer ist das Subjekt das Konzept. Nicht die Schule bestimmt, was und wie IS rekontextualisiert wird, sondern das Konzept. Syntaktisch funktioniert wie oben erläutert nur der erste Satz nach diesem Titel. Alle anderen Sätze besitzen ein Hauptverb und kommen ohne das Verb „macht“ des Titels aus.

Alle Sätze danach sind mit einem Aufzählungspunkt, typographisch „Mittepunkt“ genannt, versehen. Eine Aufzählung mittels Buchstaben oder Ordinalzahlen würden die Aufzählungen in eine Reihenfolge gliedern. So sind Sätze darunter jedoch in der Reihenfolge beliebiger zu verstehen. Die Formulierung „macht Aussagen“ wirkt nicht abschliessend. Die Aufzählung ist damit nicht als Inhaltsverzeichnis des Konzeptes zu verstehen, sondern als eine lose Aufzählung von Kerngedanken der Schule zum IS Konzept.

09 Das Konzept soll erläutern, was mit IS erreicht werden soll. Das Mittel „heilpädagogische Förderung“ wird im Verlaufe des Konzeptes über die bestimmte Zwecke begründet werden. Damit steht fest, dass die Schule im Konzept ihr Verständnis von IS als Mittel erklären wird. Dies ist aus der Sicht der Schule offenbar nötig, da sie damit nach aussen und nach innen klären will, warum sie selber IS als Mittel gewählt hat.

10 Die Arbeit der SHP scheint nicht einfach zu klären zu sein. Das Wort „insbesondere“ spricht dafür, dass die Arbeit der anderen Akteure, sprich Schüler, Klassen-, und Fachlehrpersonen, Schulleitung oder Schulpsychologischer Dienst nicht den gleichen Klärungsbedarf hat. Auch das Wort Arbeitsfelder spricht dafür, dass die Tätigkeit der SHP eher weitläufig zu verstehen ist. Deshalb werden die Verben „umschreiben“, welches eher das „Feld“ von aussen einrahmt und das Verb „definieren“, welches auf den Kern der Sache abzielt, benutzt. Der Schule ist es ein Anliegen diesen Klärungsbedarf zu stillen.

11 Das Konzept soll neben der Arbeitsfelder der SHP auch die Pflichten definieren. Hier geht es jedoch nicht mehr nur um den SHP sondern auch um die Klassenlehrperson und der Schulleitung. Andere Akteure werden nicht in die Pflicht genommen. Schüler, Therapeuten,

Psychologische Dienste, Eltern, beispielsweise werden nicht erwähnt. Hier geht es also nur um den Kern der Angestellten der Mesoebene Einzelschule. In Bezug auf IS haben alle drei Akteure spezielle Pflichten, sonst müsste man sie nicht einzeln erwähnen. Während man Arbeitsfelder des/der SHP vorher umschreibt und definiert, werden hier Pflichten festgehalten. Aus diesem Satz spricht eine gewisse Strenge. Was genau eine Pflicht und was ein Arbeitsfeld ist, müsste im Verlauf des Konzeptes voneinander abgegrenzt werden. Bezüglich der (unterschiedlichen) Zuständigkeiten wählt die Schule eine eher strenge Formulierung.

-
- 12 Wie sich die Begriffe Abläufe und Verfahren voneinander abgrenzen, wird hier (noch) nicht erläutert, auch ist nicht offensichtlich, was den Begriff „Zuständigkeiten“ von dem Begriff der „Pflichten“ in Abschnitt 11 oder den Begriff der „Arbeitsfelder“ in Abschnitt 10 abgrenzt. In Abschnitt 12 werden die Begriffe Abläufe, Verfahren und Zuständigkeiten als eine Aufzählung von drei Elementen verwendet. Deshalb könnten die drei Begriffe als Wortsammlung fungieren, die um eine Idee oder Konzept drehen, nämlich, dass Organisatorische Belange durch das Konzept geregelt werden.
-
- 13 Nun soll das Konzept die Arbeitsbedingungen der SHP regeln. Die Arbeitsbedingungen der Lehrperson oder der Schulleitung müssen in diesem Fall bereits geregelt sein. Die Arbeit der SHP wird im Konzept durch den Begriff der Arbeitsfelder, der Pflichten, der Zuständigkeiten und nun auch der Arbeitsbedingungen definiert werden. Ähnlich wie in Abschnitt 10 erwähnt muss diese Arbeit aus der Sicht der Schule klar definiert werden. Dazu wird nun aus verschiedenen Blickwinkeln versucht, diese Arbeit zu definieren. Die Arbeit der SHP muss also einer bestimmten Definitionsnot oder zumindest eines Klärungsbedarfs unterliegen. Die Schule teilt damit mit, dass sie sich dieser Not annimmt.
-
- 14 Das Konzept soll zuletzt auch die Zusammenarbeit regeln. Wer hier einbezogen, bzw. ausgeschlossen ist, wird nicht expliziert. Da vorher die SHP, die Klassenlehrperson und die Schulleitung genannt wurden, könnte man davon ausgehen, dass es um die Zusammenarbeit dieser Akteure geht. Zusammenarbeit scheint im Konzept nicht eine grosse Rolle spielen, vielmehr ist es ein Punkt unter vielen, der angesprochen werden muss. Zusammenarbeit ist für diese Schule nicht etwas das prozessartig „wächst“, oder durch persönliche Färbungen geprägt ist, sondern das geregelt wird, wie Zuständigkeiten, Arbeitsbedingungen, usw.

OT 15 – 20 Integrationsverständnis der Einzelschule

UT Titel des Kapitels

-
- 15 Als wiederkehrende Elemente kommen hier der Titel des Dokuments, der Name und das Logo der Schule vor (vgl. 01).

UT: Wer wird integriert

-
- 16 Das zweite Unterkapitel wird wieder markiert und eingeordnet (vgl. 02 und 04). Nachdem nun die „Ausgangslage“ geklärt ist, widmet sich die Schule der „Integration“. Diese soll nun für die Schule geklärt werden:

- 17 Die erste Definition von Integration ist pragmatischer Natur: Integration ist dann, wenn SchülerInnen der Kleinklassen in Regelklassen beschult werden.
- Die Auflösung der Kleinklassen geschah zeitgleich mit der Einführung von IS. Die Schule verwendet mit „Kleinklasse“ ein kantonaler Begriff, der auf die kleine Klassengrösse weist, und damit eine höhere Betreuungsdichte der einzelnen Schülern suggeriert.
- Wird die eine Klasse speziell benannt, muss auch der andere Begriff neu formuliert werden. Diese geschieht jedoch nicht in Abgrenzung zur Schülerzahl, in dem sie „Grossklasse“ genannt wird, sondern „Regelklasse“, was die Abgrenzung zur „Sonderklasse“ ist. Die Norm scheint für diese Klassenart damit das auszeichnende Element zu sein.
- Die Schule verwendet diese Begriffe
- Mit dem Begriff der Auflösung wird aus sozialer Sicht die Beendigung einer Gesellschaft verstanden. Die Schüler und Lehrpersonen der Kleinklassen gingen so gesehen auseinander und beendeten ihre Arbeitsbeziehung. Streng genommen geschah damit zuerst eine Desintegration aus einem kleineren System, um später in ein grösseres System integrieren zu können.
- Der Satz wird nicht als Prozess, sondern als Zustand beschrieben. Die Schüler sind integriert, demnach wurde der Integrationsprozess damit abgeschlossen.
- „Alle Schüler und Schülerinnen“ aus „allen Kleinklassen“ spricht eine gewisse Ausnahmslosigkeit aus, während das Wort „nach Möglichkeit“ genau auf die Ausnahme zielt. Diese Spannung wird im übernächsten Satz als Anlass zur Erklärung genommen.
- Der Begriff Schüler und Schülerinnen wird mit „SuS“ definiert. Ähnlich wie bei „dem/der SHP“, „der Lehrperson“, „der Schulleitung“ wird hier eine genderneutrale Formulierungsform gesucht, da der Begriff Schüler und Schülerinnen zu lange scheint. Die Schule zeigt damit, dass ihr auch dieses Thema wichtig ist, und sie, wie bei den kantonalen Begriffen, auch gesellschaftlich gesehen korrekt formuliert.
-
- 18 Obwohl Sonderschüler pragmatisch gesehen in der Regelklasse integriert sind, befindet sich die Schule erst in der Starphase bezüglich der Rekontextualisierung von IS, in der sie sich von Integrativer Schulung von geistig und körperlich behinderten Kinder abgrenzt.
- Mit dem Verb abgrenzen formuliert die Schule, dass Integration im Moment noch Grenzen hat. Diese werden sehr klar durch die Diagnosen geistige und körperliche Behinderung definierbar, die dann die Prozesse Abgrenzen und Zuweisen auslösen.
- Der Grund der Abgrenzung wird im Start, in der Anfangszeit von Integration angedeutet. Damit könnten später weitere Phasen kommen, in der solche Kinder integriert werden. Diese Phasen werden jedoch nicht ausdrücklich genannt oder prognostiziert.
- Die Abgrenzung geschieht aber bereits jetzt nicht pauschal, sondern „weitgehend“. Wie auch bei 17 werden damit Absolute genannt, um dann Ausnahmen anzudeuten. Diese Spannung wird nun in 19 angesprochen.
-
- 19 Sollen nun Kinder aus der Kleinklasse nicht in die Regelschule integrativ beschult werden, bzw. sollen Schüler mit den genannten Behinderungen doch integrativ beschult werden,

muss bei diesen Ausnahmen die Schulpflege entscheiden.

Diese kann aber nicht irgendwie entscheiden, sondern muss „vor Ort“ sein. Damit wird eine gewisse Nähe zur Mesoebene für diesen Entscheid verlangt. Diese Nähe wird durch die verlangte Absprache zwischen Lehrperson und Schulleitung gesteigert.

Damit verlangt die Schule die Weisung oder Erlaubnis der nächsthöheren Ebene, soll über den Regelfall hinausgegangen werden. Die Verantwortung über den Entscheid liegt damit bei der Schulpflege, diese muss jedoch die Nähe und das Gespräch mit der untergeordneten Ebene suchen, um den Entscheid fällen zu können. Damit sichert sich die Schule in zweifacher Sicht ab: Einerseits trägt jemand anders die Verantwortung für die Ausnahmen der Regel. Andererseits wird die Entscheidung nicht ohne ihre Mitsprache gefällt.

UT: 20 – 24 Integrierte Heilpädagogik

20 Hier liegt wahrscheinlich ein Druckfehler vor (*Integrative*, statt *Integrierte* Heilpädagogik). Dies ist durch Abschnitt 21 klar ersichtlich, da dort die Schule die kantonale Abkürzung IHP verwendet. Die Schule verortet aber wahrscheinlich „Integrierte Heilpädagogik“ sehr nahe am Begriff „Integrative Schulung“, ist IHP doch in dieser „aktuellen Startphase“ (Abschnitt 17) das schulentwicklerische Mittel, das vom Kanton als Einstieg in die Integrative Schulung angeboten wird.

Dieses Mittel wirkt einerseits auf Individuen der Klasse, sowie auf das ganze System Unterricht, ist also nicht ein Mittel, das zuerst auf der Mesoebene Schule ansetzt, sondern in der Mikroebene Unterricht beginnt.

Das Verb „unterstützt“, das die Wirkung von IHP beschreibt, erklärt dieses Mittel als etwas Positives und Verstärkendes. Für die Person der Klassenlehrerin, des Klassenlehrers wird eine genderneutrale Bezeichnung gefunden und eine Abkürzung dazu vermerkt. Wie oben dargelegt, bemüht sich die Schule hier um eine gesellschaftlich gesehen korrekte Formulierung.

21 IHP wird nun näher fokussiert. Es geht nicht mehr um alle Schüler und die Lehrpersonen der Klasse sondern um die ehemaligen Schüler und Schülerinnen der Kleinklassen und die von der Schulpflege entschiedenen Ausnahmefälle, also Kinder und Jugendliche mit geistigen- und körperlichen Behinderungen. Diese Kinder werden nun als „integrierte Kinder und Jugendliche“ bezeichnet. Die Schule gibt damit zu verstehen, dass sie die betreffenden Schüler und Schülerinnen aufgenommen hat, der Integrationsprozess somit vor allem organisatorisch abgeschlossen ist. Da die Abschnitte 21 – 24 als ein Satz gestaltet ist, der durch Aufzählungen unterteilt wird, gelten die Aussagen dieser Abschnitte für die „integrierten Kinder“.

22 Indem die Schule die Partizipation der „integrierten Kinder und Jugendlichen“ als etwas ansieht, das durch Unterstützungsmassnahmen ermöglicht werden muss, teilt die Schule ihr Wissen, dass diese Teilhabe nicht von alleine geschieht, sondern erst möglich gemacht werden muss.

Durch die Wörter „so gut wie möglich“ teilt sie mit, dass das Gelingen dieser Partizipation

eine Angelegenheit ist, die unterschiedlich gut gelingen kann und von vielen Variablen abhängig ist.

Die Unterstützungsmassnahmen der IHP sollen sich in Bezug auf Partizipation auf die Mikroebene Unterricht, aber auch auf die Mesoebene der Schule auswirken. Die Schule teilt damit mit, dass Integration schlussendlich auf beiden Ebenen wirken muss.

-
- 23 Mit der Feststellung, dass ein Ziel dieser Interventionen die Entwicklung und das Lernen zu fördern ist, spricht die Schule aus, dass solche Schüler diese Unterstützung brauchen, sollen sie im Regelunterricht lernen und sich entwickeln können.
- Die Verfasser des Konzeptes trennen die Begriffe Lernen und Entwicklung. Da diese Begriffe nicht näher erläutert werden, müssen sie als Wortpaar verstanden werden, das die ganze intentionale Veränderung von Verhalten, Wissen, Einstellungen, usw. betrifft. Angetönt wird damit eine ganzheitliche Förderung.
- Die Schule will mitteilen, dass sie diese ganzheitliche Förderung solcher Schüler auf einen individuellen Rahmen bezieht. Werden jedoch dies Lern- und Entwicklungsschritte individuell erwirkt und gemessen, können sie nicht mit dem Kollektiv der Klasse verglichen werden.

-
- 24 Die Schule teilt mit, dass ihr nicht nur die Förderung, sondern auch die Befindlichkeit dieser Schüler wichtig ist. Dieses Befindlichkeit lässt sich laut der Schule an der sozialen Situation, also dem Beziehungsnetz, der soziale Ordnung, kurz der Einbettung im Kollektiv, als auch an die Emotionalität, also dem inneren Erleben des Individuums messen. Die Schule teilt damit mit dass diese wichtige Befindlichkeit sich nicht nur von äusseren, sondern auch von inneren Faktoren abhängt.

UT: 25 – 26 Integration - Separation

-
- 25 Bezüglich der Integrationspraxis teilt nun die Schule ein grundsätzliches Prinzip darüber mit, wie viel nun integriert werden soll. Es soll Handlungsleitend für die Entscheidung zwischen Separation und Integration wirken. Da die Kinder und Jugendlichen organisatorisch gesehen bereits integriert sind geht es bei dem Begriffspaar Integration und Separation um Qualitäten innerhalb der Integrativen Schulung. Schüler können also innerhalb von IS mehr oder weniger integriert, mehr oder weniger separiert beschult werden, wobei die Schule möglichst integrativ beschulen will. Mit „soviel als“ drückt die Schule aus, dass der Schule Grenzen bezüglich der Integration gegeben sind, diese jedoch ausgereizt werden sollen. Separation wird hingegen als Notwendigkeit bezeichnet, die nur dann gewählt werden soll, wenn es nicht anders geht. Die Variable im ganzen Satz ist das Wort „möglich“. Wovon und von wem diese Möglichkeiten bestimmt sind, wird nicht erläutert.
- Da die Aussage ursprünglich eine bildungspolitische war, wirkt sie auch hier auf die innere Schul-Policy und gestaltet das Bild der Schule nach aussen.
- Diese Schule, so die Aussage hat eine klare integrative Stossrichtung, wie weit diese jedoch genau geht, lässt sich aufgrund des Satzes immer wieder neu definieren. Damit sichert sich die Schule in zweifacher Hinsicht ab: Einerseits wird eine Stossrichtung bekannt gegeben indem mögliche Ideale und notwendige Übel vorgestellt werden, andererseits wird offen

gelassen, wann die Möglichkeiten der Schule erschöpft sind, noch mehr zu integrieren, bzw. nicht mehr zu integrieren.

26 Mit diesem Satz wird nun eine konkrete Form der Separation innerhalb der Integrativen Schulung begründet. Die Wörter „Kurse“ und „Gruppen“ sprechen diesen Massnahmen jedoch zeitliche Begrenzungen zu. Werden diese Gruppenbildungen als „unterrichtsorganisatorische Massnahmen“ bezeichnet, so geht es der Schule darum, eine Ausnahme der Regel festzuhalten, dass integrierte Schüler möglichst innerhalb der Regelklasse beschult werden sollten. Diese Ausnahme wird indessen nicht als Separation bezeichnet, sondern als eine Massnahme, die der Abwicklung des Unterrichtverlaufes dient. Die andere Begründung für diese Massnahme findet sich im Wort „Niveau“: Schüler die auf einer andern Entwicklungs- und Lernstufe stehen als das Gros können gruppiert werden um spezifische Inhalte, die für diese Stufe nötig sind, zu erarbeiten. Die Schule begründet damit die Bildung solcher Gruppen einerseits mit dem Individuum, das auf einer anderen Stufe steht als das Kollektiv, andererseits mit dem System Unterricht, der so besser organisiert werden kann.

20 Das Bild mit dem Titel Integrationsverständnis soll nun das pädagogische Verständnis der Schule zu Integration darstellen. Die Diagrammgruppe ist durch die westliche Leseart, - von links nach rechts, dann der Zeilenwechsel-, als eine Progression zu verstehen. Dies verdeutlicht auch die schrittweise Entwicklung von Bild zu Bild.

Das Bild ist jedoch nicht ein Produkt der Schule, sondern ein Zitat, das einem aargauischen Autor der Pädagogischen Fachhochschule Aargau attribuiert wird. Wie bei Abschnitt 03 wird ein Zitat verwendet, das in vielen kantonalen Vorträgen und anderen Schulkonzepten zu finden ist, das aber ohne genauere Quellenangabe versehen ist. Auf schriftliche Anfrage bei Herrn XXX bekennt er sich jedoch nicht als Autor dieser Darstellung, findet jedoch Gedanken seiner Bücher wieder, die sich jedoch nicht auf einer einzelnen Seite festmachen liessen. Der anonymisierte Wortlaut der Email lautete:

„Sehr geehrter Herr Spalinger

(...) Ich weiss auch nicht, was für ein Integrationsverständnis mir da zugeschrieben wird. Ich habe da nichts erfunden, höchstens Bezug genommen auf das, was andere schon gedacht haben.

So zum Beispiel im Buch: „XXX“ In den andern Büchern „XXX“ und „XXX“, scheint mir dieser Bezug weniger deutlich. Im neuen Buch „XXX“ hat es - weil es ja um den Umgang mit Heterogenität geht - verschiedene Bezüge zum Integrationsverständnis, aber sie sind nicht so klar gebündelt oder auf einer Seite zusammengestellt. (...)

Freundliche Grüsse

(NAME)

Auch hier, wie bei Abschnitt 03, wird damit nicht ein Zitat im eigentlichen Sinne, sondern die Referenz der Idee eines Zitates verwendet, um durch den Einbezug einer Fachautorität dem Konzept mehr Autorität, Objektivität und wissenschaftlichen Nachdruck zu verleihen.

Zusätzlich wird mit Herrn XXX eine für die kantonale Entwicklung von IS bekannte Persönlichkeit zitiert. Dies akzentuiert die Wirkung des Zitates zusätzlich in einer regionalpolitischen Richtung.

Die Aussagen unter den Diagrammen verändern sich auch progressiv. Jedes dieser Diagramme repräsentiert ein Verständnis von Integration. Die Progression der Integrationsverständnisse kann so als Entwicklung verstanden werden, in der sich die Schule bewegt und auf dessen Endziel sie sich hinbewegen will. In welchem Entwicklungsstadium sich die Schule aktuell befindet, lässt die Darstellung des Konzeptes jedoch offen. Dies könnte daraus entstanden sein, dass die aktuellen Verständnisse zu Integration innerhalb der Schule sehr verschieden sind. Damit würde sich die Schule nach innen und aussen absichern, indem sie zwar aussagt, dass sich die Schule auf ein gemeinsam festgelegtes, wissenschaftlich und kantonale unterstütztes Ziel zubewegt, jedoch nicht den Stand der Dinge definiert, da sie daran gemessen werden könnte.

Die vier Rechtecke stellen Gruppen dar, in denen integriert wird. Dies ist aus der Ansammlung von Formen, die in einem Rechteck gesammelt sind, und dem Pfeil, der von der gezackten Form in das Rechteck weist ersichtlich. Das Selbstverständnis der Gruppe wird jeweils durch die Aussage der ersten Zeile, und die Art wie das Rechteck gezeichnet und mit Figuren versehen ist, expliziert. Aus dem Selbstverständnis erwächst jeweils auch eine Projektion des zu integrierenden Schülers und daraus wird eine Forderung an das diesen in der zweiten Zeile gestellt. zB. „Wir sind gleich. Werde so wie wir.“ Die Aussage „werde so wie wir“ wäre nicht nötig, wenn die Schule den Schüler als „gleich“ empfinden würde. Die Aussage liesse sich deshalb ergänzen „Wir sind gleich. Du bist anders. Werde so wie wir.“

Die gezackte Form ist in jeglicher Hinsicht anders als die anderen Figuren: Die Signalfarbe, die unregelmässige, zackige Linie deutet eine schematisierte Explosion, oder ein stacheliges Etwas. Die anderen Figuren dagegen sind eher mit kalten Farben versehen, und sind regelmässig konstruierte geometrische Figuren. Damit postuliert das Diagramm die Metapher, dass die zu integrierenden Schüler in einer Weise „anecken“ oder für hitzigen Zündstoff sorgen, weil sie für Unregelmässigkeit, vielleicht auch Unannehmlichkeiten im Vergleich zum durchkomponierten, kühlen Rest der Schule stehen.

Von der Form her verändert sich die gezackte Form nicht, ausser, dass sie sich in den Diagrammen 2 und 3 etwas dreht. Der Unterschied zwischen regelmässig konstruierten Figuren und der gezackten Form bleibt bis zum Ende bestehen. Vom Überblick her lässt sich damit sagen, dass sich innerhalb der Progression der Integrationsverständnisse das Kollektiv mehrmals anpasst, das zu integrierende Individuum jedoch jeweils grundsätzlich als gleichbleibend betrachtet wird. Dies ist ein problematischer Gedanke, denn während das Kollektiv als sich anpassend, lernend dargestellt wird, wird dem zu integrierende Element bis

zum Ende sehr wenig Veränderung, oder Lernschritt attribuiert. Ob die Schule das denkt, lässt sich im Zusammenhang des ersten Zitates (vgl. 03) eher bejahen als relativieren. Nicht die Frage nach den Eigenschaften des Einzelnen, sondern die Beschaffenheit des Kollektivs soll ja dort für gelingende Integration im Fokus stehen. Auch da wird die Veränderung eher beim Kollektiv gesucht. Was der einzelne Schüler schlussendlich durch die Integration lernt, wird nicht fokussiert.

Das erste Diagramm stellt mit den rigide ausgerichteten, regelmässigen Quadraten ein ordentliches, hochformalisiertes Kollektiv dar. Alle Formen bestehen aus dem gleichen Quadrat. Quadrate als eine höchst regelmässige Konstruktion weisen hier darauf hin, dass auch die Individuen selber regelmässig und „in Ordnung“ sind. Alle Abstände zwischen den Formen sind gleich. Keine beansprucht mehr oder weniger Platz, liegt dem einen oder den anderen näher. Die Interaktion in einer solchen Gruppe liesse sich daher als gleichförmig beschreiben. Die Aussage „Wir sind gleich.“ „Werde so wie wir.“ Konstatiert einerseits, dass die gezackte Form nicht gleich ist, und sich deshalb anpassen muss. Dieses Diagramm stellt Integration als Assimilation dar. Die Integrationsbemühungen müssen vom Individuum kommen, will es integriert werden. Der Dicke Pfeil weist zwar in das Rechteck hinein, die gezackte Figur ist jedoch nicht wieder im Rechteck zu sehen. Diese Art von Integrationsverständnis wird daher im Bild als misslungen dargestellt.

In der zweiten Darstellung kommt ist die Aussenseiter Form im Kollektiv dabei. Dies führt beim Kollektiv zu Verschiebungen, visuell als unruhig angeordnete Quadrate dargestellt. Die Figuren sind immer noch gleich, sind jedoch in ihrer Ordnung durch die Integration gestört. Die Sätze „Wir sind gleich“ „Wir geben dir einen Platz.“ Implizieren folgende Zuschreibung an die Figur: „Wir sind gleich. Du bist anders. Du bist aber ausserhalb. Wir geben dir einen Platz.“ Der Figur muss „geholfen“ werden, da sie ausserhalb des Kollektivs ist. Eine Integration bedeutet jedoch die Aufgabe der geordneten Bahnen. Die Integrationsbemühungen kommen jedoch nicht mehr vom Individuum, sondern von der Gruppe. Dieses Diagramm stellt Integration damit als karitative Handlung dar. Der Pfeil, der eine Integrationsbewegung darstellt, weist von der gezackten Form ausserhalb der Gruppe in die gezackte Form im Rechteck hinein. Damit ist die Form einerseits innerhalb der Gruppe dabei, ein Teil ist jedoch immer noch ausserhalb zu verorten. Gänzlich integriert ist sie damit nicht. Auch diese Art von Integrationsverständnis wird daher im Bild als nicht gelingend dargestellt.

Das Kollektiv unten links ist nun sehr heterogen in den Farben und Formen dargestellt. Die Formen sind jedoch immer noch regelmässig- geometrisch im Vergleich zur Unregelmässigkeit der zu integrierenden Form. Der Untertitel liesse sich daher wie folgt ergänzen: „Wir sind unter einander verschieden. Du bist im Vergleich zu uns auch

verschieden. Du passt zu uns.“ Diese Darstellung zeigt Integration als eine Akzeptanz von Verschiedenheit. Die Form ist aber immer noch aussen repräsentiert und damit nicht restlos integriert.

Im Letzten Diagramm wird durch die unterbrochene Linie eine gewisse Durchlässigkeit der Grenze des Kollektivs nach Aussen angedeutet. Das zu integrierende Individuum ist nicht mehr am Rand unten rechts wie in den Bildern 2 und 3 sondern einigermassen prominent in der Mitte oben der Anordnung. Dies führt auch zu einer Neuordnung der Sozialordnung bei den meisten anderen Individuen. Der Untertitel ist in jeglicher Hinsicht anders als die vorherigen. Einerseits nimmt er sich von einer Selbstdefinition und der daraus erwachsend Forderung auf das Individuum aus. Eine Selbst- oder Fremdwahrnehmung scheint hier nicht mehr so wichtig zu sein, da jeder zum Kollektiv gehört. Andererseits wird hier das Wort Integration zum ersten Mal benutzt. Die Formulierung „Integration: Was ist das?“ deutet darauf hin, dass jeder Gruppe vorher die Frage gestellt wurde, was Integration sei. Die fragende Person, muss die zu Integrierende Figur gewesen sein, da die Antwort bisher immer mit einer Selbstwahrnehmung und einer Aufforderung an die zweite Person Singular gerichtet war. Hier kann die Frage nicht mehr beantwortet werden, da es niemand mehr zu integrieren gibt. Die Figur aussen ist verschwunden, ebenso der Pfeil in das Kollektiv. Dieses Bild stellt Integration als Inklusion dar. Die Figur ist ein Teil des Kollektivs geworden und der Integrationsprozess ist damit abgeschlossen.

1.2.3 Basistypisierung

Die Rekontextualisierung von IS wird hier als schriftliche Antwort auf Anforderungen von verschiedenen Ebenen dargestellt.

Diese Rekontextualisierung definiert Integration als ein Prozess: Auch die Schule 2 stellt die Rekontextualisierung von IS in ihrem Konzept als ein schrittweiser-, jedoch unterschiedlich schnell verlaufender Prozess dar, der von der von der jeweils nächsthöheren Ebene angestossen und von der darunterliegenden Ebene abgenommen wird.

Organisatorisch gesehen sieht das Konzept Integration als die Desintegration der Separation. Dieser Prozess ist durch die Auflösung der Kleinklasse bereits vollendet. Dennoch ist der Rekontextualisierungsprozess von IS dann abgeschlossen, wenn an der Schule inklusive Verhältnisse herrschen. Kern der Umsetzung ist auch hier die Einführung von IHP. Die Begriffe IHP und IS werden sehr nahe an einander verstanden.

Die Rekontextualisierung charakterisiert sich unter anderem durch eine Absicherung auf verschiedenen Ebenen: Erstens wird die Schule nicht als aktiv entscheidender Akteur dargestellt. So kommt die Entscheidung zu IS aus der nächsthöheren, regionalpolitischen Ebene, der Schulpflege. Auch dieser wird wiederum zugesprochen, dass sie nur umsetzt, was ihr von der nächsthöheren Ebene vorgegeben wird. Entscheide, Konzepte und Vorgaben höheren Ebenen werden nicht prozesshaft, sondern als simple historische Fakten dargestellt, während der Umgang

damit als längere Prozesse dargestellt werden. Sogar das Konzept selber wird als handelnde und aussagende Ebene dargestellt, die auf die Schule einwirkt. Zweitens wählen die Autoren des Konzeptes ein objektives und korrektes Auftreten: Es werden kantonale Fachbegriffe, eine genderneutrale und eine technische Sprache verwendet. Drittens wird das Konzept zusätzlich mit der wissenschaftlichen Kapitelbeschriftung, durch die Zitate und durch das Andeuten vom Kreislauf von Aktion und Reflektion mit wissenschaftlicher Autorität unterstützt. Viertens wird die Integrationspraxis, in Bezug auf wer, wie viel und wie integriert doppelt abgesichert. In dem zum Beispiel bezüglich Ausnahmen in der Auswahl, wer (nicht) integriert wird, einerseits die Verantwortung der höheren Ebene übergeben wird, während man sie andererseits gleichzeitig verpflichtet, in dieser Entscheidung die Nähe zur Schule zu suchen. Oder es soll einerseits „so viel als möglich“ integriert und „so wenig wie nötig“ separiert werden, während andererseits offen gelassen wird, wann die Notwendigkeit zur Separation gekommen ist, oder die Möglichkeiten zur Integration ausgeschöpft sind. Ähnliche Aussagen tauchen in Bezug auf die Wirkung von IHP auf, in dem Grenzen der Möglichkeiten von IHP am Rande erwähnt werden oder separative Unterrichtsformen als organisatorische Massnahmen bezeichnet werden. Zuletzt wird eine Entwicklung in die Richtung eines idealen Integrationszustandes präsentiert, ohne auszusagen, wo sich die Schule in Bezug auf diesen Entwicklungsprozess befindet.

Diese Rekontextualisierung von IS ist durch eine unterschiedliche Aufmerksamkeit bei einzelnen Akteuren geprägt: Schüler und Schülerinnen, die integriert werden, sind an drei Stellen genannt: Einerseits werden sie im letzten Zitat als Figur dargestellt, die sich im Vergleich zum Kollektiv nicht verändern, anecken und für Zündstoff sorgen, andererseits sind sie Lernende, die aber ein bestimmter Förderbedarf haben. Um ihre Entwicklung und ihr Lernen zu fördern, ihre Teilhabe und Teilnahme zu sichern, und ihr soziales und emotionales Wohlbefinden zu steigern, wird mit integrierter Heilpädagogik interveniert. Ähnlich wie in der Schule 1 wird IHP sehr nahe am Begriff der Integrativen Schulung gesehen. Die Arbeit der/des SHP unterliegt einer grossen Definitionsnot. Deshalb wird durch das Konzept aus verschiedensten Perspektiven geklärt, wie die Tätigkeit definiert werden soll. Die Schulpflege wird als aktiv umsetzende, autoritative Instanz dargestellt, die aber die lokale Nähe zur Schule suchen muss. Die Schulleitung und Lehrpersonen werden als gleichermassen mit unterschiedlichen Pflichten versehene Akteure kurz erwähnt.

Diese Rekontextualisierung charakterisiert Integrative Schule als Aufgabe der Institution: Die Schule tritt in diesem Konzept nicht als eine Gruppe von Individuen sondern als institutioneller Akteur auf. Die Institutionalität wird durch die Verwendung von Trademarks wie das Logo, oder die kantonalen Fachbegriffe unterstützt. Weiter wird eine Technisierung der Integration dargestellt: Organisation, Ausstattung, usw. werden im Konzept wiederholt thematisiert. Die Zusammenarbeit wird kurz als etwas erwähnt, das durch Regelungen bestimmt werden muss. Auch Separation wird als eine organisatorische Massnahme dargestellt. Das Funktionieren des Kollektivs wird wiederholt als wichtiger für das Gelingen von IS, als die Funktionsfähigkeit des Individuums dargestellt. Arbeitsbedingungen, Verantwortungen, usw. einzelner Akteure müssen dennoch geklärt werden.

Diese werden jedoch nicht als persönliche oder interaktionistische Prozesse dargestellt, sondern als korporative Regelungen.

1.3 Das dritte Transkript

Anbei wird nun aus einer der wenigen Schulen des Kantons Aargau mit längerer integrativer Tradition eine Passage aus einem Sitzungsprotokoll, das im Schulkonzept eingebettet ist, entnommen. Ein aktuelles Konzept, dass sich nur auf Integration konzentriert, besitzt die Schule nicht. Integration wird eher neben anderen Themen in Schulkonzept thematisiert. Die Passage wurde aufgrund des metaphorischen Gehalts und der Nähe zur Forschungsfrage gewählt. Die Passage wird so wie es als Papier vorliegt mit einem numerischen Raster in Abschnitte eingeteilt und nummeriert. Die Darstellung wurde möglichst beibehalten um die Darstellung für die Interpretation sichtbar zu machen.

01 | Schule XX

02 | Integration

03 | **Integration an der Schule XX heisst Menschen zu unterstützen, sich in unserer heterogenen Gesellschaft zurecht zu finden und diese mitzugestalten.**

04 | In unserer Alltagsarbeit orientieren wir uns an folgenden Wegweisern:

- 05 | • Verschieden sein ist normal.
- 06 | • Spannungen akzeptieren und gestalten (auf den Ebenen Person, Abteilung und Team)
- 07 | • Individualisierung und Gemeinschaftsbildung bedingen einander.
- 08 | • Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz sind gleichwertig.
- 09 | • Integrieren heisst hinschauen und anpassen.
- 10 | • Sich mit den Grenzen der Integration auseinandersetzen und diese verschieben oder akzeptieren

11 | **Integration ist ein hohes Ziel. Wir sind alle auf dem Weg.**

12 |

Protokoll FIT 03.11.00

1.3.1 Formulierende Interpretation

Dieser erste Interpretationsschritt wird wieder in die „thematische Gliederung“ und die „detaillierte formulierende Interpretation“ eingeteilt. Wieder wird zwischen Oberthema (OT) und Unterthema (UT) unterschieden.

1.3.1.1 Thematische Gliederung

OT: 01 - 12 Integrative Haltung

UT: 01 - 02 Titel

UT: 03 Leitsatz

UT: 04 – 10 Wertverständnis zu Integration

UT: 11 – 12 Abschliessende Gedanken

1.3.1.2 Detailliert formulierende Interpretation

OT: 01 – 12 Integrative Werte

UT: 01 – 02 Titel

01 Mit dem Titel der Schule und dem Namen der Gemeinde beginnt das Dokument.

02 Mit einer grossen Schriftgrösse hervorgehoben ist das Wort „Integration“ als Titel des Dokuments zu verstehen.

UT: 03 – 04 Leitsatz

03 Dem Satzbeginn nach geht es um eine regionale Deutung von „Integration“. Diese bedeutet dort „Menschen zu unterstützen“. Diese werden in zwei Prozessen unterstützt: Sich in der „Gesellschaft“ zu orientieren und sie mitzuentwickeln. Das aus dem pädagogischen Kontext stammende Wort „heterogen“ wird auf die „Gesellschaft“ bezogen. Die Gesellschaft ist durch das Wort „unserer“ über Zugehörigkeit mit der Schule verbunden.

UT: 04 – 10 Wertverständnis zu Integration

04 Die Schule richtet sich in seiner Arbeitstätigkeit an bestimmten Werten aus, die in den Abschnitten 06 – 10 nun dargelegt werden sollen. Die Tätigkeit wird „Alltagsarbeit“ benannt. Das Ausrichten nach Werten wird „orientieren“ genannt, während passend dazu die Werte als „Wegweiser“ betitelt werden.

05 Hier wird Unterschiedlichkeit als der Norm entsprechend bezeichnet.

06 Ein weiterer „Wegweiser“ sind „Spannungen“. Diese gilt es anzunehmen und zu entwickeln. Diese „Spannungen“ betreffen die Mikroebenen der „Person“, der „Abteilung“ und des Mesosystems „Team“.

07 Der dritte „Wegweiser“ ist ein gegensätzliches Wertepaar das sich gegenseitig bewirkt, aber auch gegenseitig erfordert. Die Wertepaare „Individualisierung“ und „Gemeinschaftsbildung“ könnten mit der „Fokussierung auf das Einzelwesen“ und dem „Errichten einer zu einer Einheit zusammengefassten Gruppe“ umschrieben werden.

08 In diesem Satz werden drei Fähigkeiten als „gleich viel wert“ benannt. Die Trias von „Sach-“, „Selbst-“ und „Sozialkompetenz“ stammt ursprünglich von Heinrich Roth (1973) und

bezeichnet die Fähigkeiten erstens fachliche Inhalte zu erlernen (Sachkompetenz), zweitens affektive Werte zu erlernen (Selbstkompetenz), sozial-kommunikative Fähigkeiten zu erlernen.

09 Wie in Abschnitt 03 wird „heisst“ Integration etwas. Hier ist es ein Verbenpaar, dass miteinander verknüpft ist. Hier will die Schule beobachten und verändern.

10 Der letzte „Wegweiser“ betrifft die „Grenzen der Integration“. Diese Grenzen sollen ein Thema sein, mit dem sich die Schule beschäftigt, sie aufarbeitet, sich darin vertieft, oder aber sie „verschiebt“ oder zuletzt annimmt.

UT: 11 – 12 abschliessende Gedanken

11 Gleichsam als Satzsatz in fett gedruckt stehen zwei Sätze. Integration wird als ein „hohes Ziel“ bezeichnet. Im zweiten Satz kommt die Schule zum zweiten Mal als „wir“ vor. Die Schule ist unterwegs oder in einem Prozess.

12 Die letzte Zeile ist eine kurze Signatur die erklärt, dass dies das Protokoll einer Sitzung ist die mit „FIT“ abgekürzt wurde und Anfangs November 2000 stattgefunden hat.

1.3.2 Reflektierende Interpretation

In diesem zweiten Interpretationsschritt geht es darum, den dokumentarischen Sinngehalt der Passage zu interpretieren. Leitende Fragen dazu sind: „Welche Bestrebungen und/oder welche Abgrenzungen sind in den Redezügen impliziert? Welches Prinzip, welcher Sinngehalt kann die Grundlage der konkreten Äusserung sein? Welches Prinzip kann mir verschiedene (thematisch) unterschiedliche Äusserungen als Ausdruck desselben ihnen zugrunde liegenden Sinnes verständlich machen?“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 289).

OT: 01 – 12 Integrative Werte

UT: 01 – 02 Titel

01 Die Schule beschriftet mit dem Name der Gemeinde und dem Wort Schule das Dokument als Ihr eigen und damit als ein Teil ihrer Rekontextualisierung von IS.

02 Mit dem Titel wird geklärt, dass es sich um Integration handelt. Da die Passage in verschiedene Kapitel eingebettet ist, beispielsweise „Schulleitung“ oder „Zusammenarbeit“, wird klar, dass die Schule Integration als eines unter mehreren schulentwicklerischen Themen ansieht. Dennoch ist das Kapitel nicht mit Numeralen oder ähnliches als Teil eines grösseren Konzeptes dargestellt. So könnte das Dokument auch gut als Einzelnes dastehen.

UT: 03 – 04 Leitsatz

03 Der Schule ist es wichtig, Integration auf die konkrete Umwelt, in der sich die Schule befindet zu deuten. Das Verb „heisst“ kann neben der Bedeutung des Nennens auch die Bedeutung der Weisung oder der Aufforderung haben. Obwohl es hier mit der ersteren Bedeutung benutzt wird, schwingt der auffordernde Charakter des Verbs mit. So ist auch verständlich, warum hier Integration als Tätigkeit verstanden werden will, nämlich das Unterstützen, welches andeutet, dass die Personen, mit der die Integration zu tun hat, selber bereits Tätigkeiten im Sinne der Integration ausführen, dazu aber Unterstützung benötigen.

Der Begriff für die "Klientel" der Integration kann nicht breiter angelegt sein. Mit Menschen kann jede Person gemeint sein. Ob dies nur Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen oder alle Schüler betrifft; ob auch die Lehrpersonen oder die ganze Schule eingeschlossen ist; ob die Integration auch die Bevölkerung der politischen Gemeinde einschliesst oder sogar weiter geht, kann nicht spezifiziert werden. Der Schule ist es also hier sehr wichtig, in diesem Falle nicht zu differenzieren, wer integriert werden soll. Alle können / sollen hier integriert werden.

Auf jeden Fall werden die „Menschen“ unterstützt, etwas mit der „Gesellschaft“ zu tun. Auch hier wird ein sehr breiter Begriff verwendet. Die Schule macht bei Integration nicht halt bei dem Mesosystem der Einzelschule, oder dem Bildungssystem, sondern betrifft das System „Gesellschaft“. Diese ist vielfältig. Mit der Überstülpung eines pädagogischen Begriffes („heterogenen“) auf das übergeordnete System „Gesellschaft“ und mit dem Personalpronomen „unserer“ deutet die Schule an, dass sie sich zwar als Teil der Gesellschaft sieht, diese aber auch umfasst.

Die Individuen sollen sich in der Allgemeinheit orientieren können, darin gut aufgehoben sein. Integration soll die nötige Orientierungshilfe leisten.

Weiter sollen Individuen diese Allgemeinheit gestalten können. Das Attribut „mit-“ deutet an, dass die Schule gesellschaftliche Gestaltung als etwas Kooperatives vorstellt. Integration bedeutet, dies zu unterstützen.

Das Integrationsverständnis der Schule ist damit ein sehr weites. Sie integriert "alle" in die "Allgemeinheit" durch Orientierungshilfen bezüglich der Beschaffenheit der Gesellschaft und durch Unterstützung von Kooperation.

UT: 04 – 10 Wertverständnis zu Integration

- 04 Diese Unterstützungshilfen werden jeden Tag geleistet. Das Wort „Alltagsarbeit“ deutet dies an. Alltag bedeutet auch eine gewisse Gewöhnlichkeit, die das Umfassende des Leitsatzes auf den Boden der täglichen Realität bringen soll.
- Wir dieses Ausrichten nach bestimmten Werten im Alltag „orientieren“ genannt, weiss die Schule, dass im Alltag für Entscheidungen nach bestimmten Werten geurteilt wird. Passend zum Verb „orientieren“ wird die Metapher des „Wegweisers“ verwendet, der im Bild des „Weges“ für einen Prozess als Entscheidungshilfe verwendet wird. Die Werte sind somit als tägliche Entscheidungshilfen gedacht, die zum oben formulierten Ziel führen sollen. Die Schule entscheidet indessen nicht als strenges Kollektiv, zB. "Die Schule" oder „Das Team“, sondern „wir“ „orientieren“ „uns“. Die Schule sieht sich damit als eine durch gemeinsam bestimmte Werte verbundene Gruppe von Individuen.
-
- 05 Wird Unterschiedlichkeit als das bezeichnet, was die Norm ausmacht, dann orientiert sich die Schule beispielsweise nicht an einem Durchschnitt oder an einem (hohen) Sollwert sondern an der Unterschiedlichkeit der Individuen. Alle werden als verschieden zueinander betrachtet und darin sind dann alle gleich, nämlich, dass sie anders sind, als die anderen.

Damit grenzt sich die Schule von einem Gegenhorizont eines Kollektivismus ab.

-
- 06 Wird die Unterschiedlichkeit eines jeden Individuums als das gemeinsam Verbindende angesehen und Unterschiede damit betont, könnten Konflikte entstehen. Dies ist jedenfalls eine Leseart, die durch die Reihenfolge, in der die Sätze stehen, entstehen kann. Mit dem Begriff der „Spannung“ wird ein mehrdeutiger Begriff verwendet, der zB. nicht unbedingt negativ oder positiv gedeutet werden muss. Andere Begriffe wie „Konflikt“, „Meinungsverschiedenheit“ oder gar „Streit“ hätten den hoffnungsvollen Anteil des Wortes nicht. So kann die Schule auch postulieren, dass es gilt diese anzunehmen oder sogar zu „gestalten“. Spannungen werden hier also sogar als etwas angesehen, das es zu bejahen, aufzubauen und in eine bestimmte Form zu bringen gilt. Spannungen müssen also für die Schule als etwas sehr Gewinnbringendes angesehen werden. Jedenfalls will die Schule Konflikte nicht umgehen, sondern aktiv nutzen.

„Spannungen“ sind in diesem Konzept das einzige Element, das explizit auf mehreren Systemebenen erwähnt wird. Anders als Integration macht es jedoch beim Mesosystem Einzelschule halt, da nicht weiter aufgezählt wird. Eine andere Deutung könnte sein, dass Konflikte in übergeordneten Systemen nicht mehr zu den Aufgaben der Schule gehören.

-
- 07 Die beiden Werte, die von der Tendenz her ein gegensätzlich sind, sollen sich gegenseitig bedingen. Hier kann von einer Art dialektischen Umgangs mit zwei pädagogischen Prinzipien gesprochen werden. Damit löst die Schule ein Problem von widersprüchlichen Erwartungen an sie auf brillante Weise, nämlich zu individualisieren und gemeinschaftsbildend wirken: Das eine geht nur durch das andere und umgekehrt. So kann in jedem Fall gesagt werden, dass was die Schule gerade tut beidem zugutekommt. Wird beispielsweise an innerer Differenzierung gearbeitet fördert das gemeinschaftsbildende Prozesse.
- Das Thema „Individuum und Kollektiv“ kam bisher implizit beinahe allen anderen vorherigen Abschnitten vor. Auch dort kann nicht von einem ausdrücklichen Gewicht auf einer der beiden Positionen gesprochen werden.

-
- 08 Die Schule wendet sich von einem Gegenhorizont einer einseitigen Gewichtung eines bestimmten Wertes ab. Auch hier wird ein Gleichgewicht gesucht. Ist das Erlernen von affektiven Werten oder die Erarbeitung von sozial-kommunikativen Fähigkeiten ebenbürtig, müsste die Schule in ihrem Curriculum theoretisch diesen Kompetenzen gleich viel Zeit widmen. Oder die Beurteilung müsste bei allen dieser Kompetenzen in gleichem Masse erfordert werden. Da dies nur schon vom Lehrplan her nicht möglich ist, kann nur davon ausgegangen werden, dass bei dieser Einzelschule von einer Parität dieser Kompetenzen ähnlich wie in Abschnitt 07 ausgegangen wird.

-
- 09 Hier stellt die Schule Integration als Kreis von Beobachten und Verändern dar. Sie will intentional und genau wahrnehmen um die Entwicklung von IS wieder anzupassen. Die Gegensätze davon wären „wegsehen“ und „gleichbleiben“. Die Schule sieht IS als ein

stetiger Veränderungsprozess aufgrund von aktiv erworbenen Kenntnissen.

-
- 10 Letztlich werden nun „Grenzen der Integration“ genannt. Wann sich diese Limits zeigen oder wer diese Linie zu ziehen hat, wird ausgelassen. Auch ob es um die „Integrationsfähigkeit“ des Einzelnen oder der „Tragfähigkeit“ der Schule geht, wird nicht erwähnt. Die Schule sieht diese „Grenzen“ jedoch ähnlich wie die „Spannungen“ in Abschnitt 06 als eine Aufforderung zur Aktion. Die Schule, die Person muss sich mit den Grenzen „auseinandersetzen“, also sich selber anhand der „Grenze“ reflektieren und dazulernen.

Diese „Grenzen“ müssen jedoch nicht einfach hingenommen werden, sondern sie können auch verschoben werden. Die Schule sieht Integrationsgrenzen damit nicht als unverrückbar sondern abhängig von der Reaktion der Schule, der Klasse oder der Person. Wären sie aber immer verschiebbar, dann gäbe es sie nicht mehr, und so müssen Grenzen auch angenommen werden. Auch hier sucht die Schule ein ausbalancierter Weg, diesem Problem zu begegnen.

UT: 11 – 12 abschliessende Gedanken

-
- 11 Diese zwei Sätze bilden den Abschluss des Kapitels. Wird Integration, das in Abschnitt 03 sehr allumfassend definiert wurde als „hohes Ziel“ definiert, so spricht die Schule bei Integration gleichzeitig von etwas, das sie sehr positiv wertet und als sehr anspruchsvoll zu vollbringen ansieht. Integration stellt für diese Schule ein Idealzustand dar, an den sie sich annähern will.

Für diese Annäherung wird wieder die Metapher des Weges aufgenommen. Die Schule ist in einem Prozess, der jedoch eine bestimmte Richtung hat. Wo sie sich in diesem Prozess jedoch in Bezug auf den Leitsatz oder auf die einzelnen Werte befindet wird nicht gesagt. Die zwei Schlusssätze dienen in Bezug auf die Werte und die sehr umfassende Definition von Integration zu Beginn der Passage damit als Absicherung.

Die Schule wird wieder nicht als streng gefasstes Kollektiv, sondern mit „Wir“ und „alle“ als ein Verbund von Individuen aufgefasst, das auf einem gemeinsamen „Weg“ ist. Dieser „Weg“ ist nicht beliebig, schliesslich sind alle auf dem einen bestimmten Weg der Integration.

-
- 12 Aus der Signatur wird ersichtlich, dass die oben formulierten Sätze ein Protokoll einer bestimmten Sitzung und damit Resultat eines bestimmten Gesprächs ist. Die Schule will damit nach aussen, evtl. auch nach innen tragen, dass diese Werte im Gespräch ausgehandelt worden sind und gemeinsam beschlossen wurden. Mit der Abkürzung der Sitzung als FIT wird die Nähe zur Idee einer „fitten“ Schule gesucht. Ob dies eine kantonaler oder eine schulinterne Abkürzung war konnte nicht eruiert werden, da diese bereits elf Jahre zurückliegt. Die Schule hat diese Werte jedoch bisher nicht verändert oder neu formuliert.

1.3.3 Basistypisierung

Die Rekontextualisierung von IS wird hier als ein im Prozess zu entwickelnder Dienst am Menschen und an der Gesellschaft verstanden, der sich durch Parität unterschiedlicher Werte und dem gewinnbringenden Umgang mit Konflikten auszeichnen soll.

Diese Rekontextualisierung definiert IS als ein Prozess: Wie die anderen Schulen auch, stellt sie die Rekontextualisierung von IS in ihrem Konzept mit den Metaphern des Weges, der Wegweisern und der Orientierung als ein Prozess dar, auf dem sich Individuen befinden, die durch gemeinsam festgelegte Werten zur Gruppe geeint sind. Integration wird als Ideal angesehen, das die Schule durch ihre Werte anstrebt.

Die Rekontextualisierung sieht IS als ein Dienst am Menschen und an der Gesellschaft: Die Schule 3 rekontextualisiert IS weniger als eine schulbezogene Tätigkeit, die zum Beispiel den Schülern, den Lehrpersonen oder der Schule als Ganzes dienen soll, sondern als die Unterstützung eines Prozesses, den die Menschen bereits tun. Die Schule überstülpt pädagogische Begriffe auf die Gesellschaft und bezeichnet sie als die ihrige. Damit sieht sie IS als eine wichtige Aufgabe, die sie an der Allgemeinheit zu leisten hat.

Die Rekontextualisierung charakterisiert sich durch eine Absicherung durch das Herstellen von Parität zwischen gegensätzlichen und unterschiedlichen Werten: Die Spannung zwischen unterschiedlichen Werten wie Individualisierung und Gemeinschaftsbildung, oder der Trias von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz, oder zwischen der Betonung von Individuum oder Kollektiv wird nicht durch die Betonung auf eine bestimmte Seite oder durch das Suchen einer Synthese zwischen den Werten aufgelöst, sondern im Sinne einer Art Dialektik beibehalten, was eine absichernde Funktion im Bereich der Werte hat.

Die Rekontextualisierung sucht einen konstruktiven Umgang mit Konflikten: Wie oben dargestellt, werden unterschiedlichste Werte als einander bedingend, oder als gleichwertig bezeichnet. Spannungen sollen akzeptiert und sogar gestaltet, also hervorgerufen und geformt werden, Grenzen der Integration seien Anlass zum Lernen, können verschoben oder angenommen werden. Konflikte werden so schon im Bereich der Werte als natürlicher Teil des integrativen Schulgeschehens und als Wachstumschance angesehen. Damit wappnet sich die Schule als Team nicht gegen, sondern für Konflikte.

1.4 Zweite Typisierung: Minimale Kontrastierung

Nun sollen von allen drei Schulen Orientierungen ähnlicher Themen im Sinn einer Synopse verglichen werden. Es wurden nach dem Zusammenstellen der Basistypen induktive Kategorien gebildet. Ähnliche Themen wurden gebündelt, Inhaltlich verglichen und zusammenfassend nebeneinander aufgestellt.

1.4.1 Wie wird Integration definiert

Für die Schule 1 beginnt Integration mit dem Start von Integrierter Heilpädagogik. Dies mündet in einen Lernprozess, der den „Umgang“ mit Heterogenität verbessert. Damit definiert die Schule Integration als den Umgang mit Heterogenität.

Die Schule 2 sieht Integration als eine Aufgabe der Institution im Dienst des Individuums.

Die Schule 3 sieht Integration als ein Unterstützungsdienst am Menschen, sich in der heterogenen Gesellschaft zurechtzufinden.

1.4.2 IS als Schulentwicklung

Schule 1 sieht die Schulentwicklung von IS als ein schrittweise, aber unterschiedlich schnell verlaufender Prozess der sich Schritt für Schritt verdichtet, jedoch nicht abschliessen lässt. Die Schule hat diesen Prozess selber in der Hand.

Schule 2 sieht die Schulentwicklung von IS als ein schrittweise, aber unterschiedlich schnell verlaufender Umsetzungsprozess von Vorgaben auf übergeordneten Ebenen der damit beginnt, dass Separation desintegriert wird, um dann sukzessive mehr und mehr Heterogenität zuzulassen, bis schliesslich inklusive Verhältnisse herrschen.

Auch Schule 3 die Schulentwicklung von IS als ein Prozess. Einigende Werte dienen zur Entscheidungshilfe während des Prozesses, Integration wird als Ideal angesehen, das die Schule durch ihre Werte anstrebt. Die Schule ist selber auf diesem Prozess unterwegs.

1.4.3 IHP und IS

An Schule 1 ist der Kern der Umsetzung von IS ist die Einführung von IHP. Die Begriffe IHP und IS werden analog verstanden.

Auch an Schule 2 ist der Kern der Umsetzung ist die Einführung von IHP. Die Begriffe IHP und IS werden sehr nahe an einander verstanden.

Schule 3 äussert sich nicht zu IHP oder IS im Bereich der Werte.

1.4.4 Kollektiv und Individuum

Schule 1 betont das Kollektiv insofern dass alle, auch Schüler gleich sind. Daraus folgt eine enge Kooperation.

Schule 2 betont ebenfalls das Kollektiv insofern dass die Schule als institutioneller Akteur auftritt. Für das Gelingen von IS ist auch das Kollektiv verantwortlich, nicht das einzelne. Unterschiedliche Zuständigkeiten werden als korporative Regelungen formuliert.

Schule 3 versucht einen Mittelweg, indem sie alle als Individuen einer Wertgemeinschaft darstellt.

1.4.5 persönliche Konflikte

An der Schule 1 werden Konflikte aus der Nähe zu einander, die aber gewinnbringend sind dargestellt.

An der Schule 2 werden persönliche Konflikte nicht erwähnt, da die Schule eine Institution ist. Zusammenarbeit wird zB. als korporative Regelungen formuliert.

An der Schule 3 werden Konflikte als ein positiver Wert dargestellt, sie werden erwartet, dann bewusst gestaltet da sie als Anlass zum Lernen gehandelt werden.

1.4.6 Heterogenität

Heterogenität ist für die Schule 1 ein Thema bei dem der Umgang gelernt werden muss. Durch die Betonung von Nähe zueinander lernt man ihn.

Heterogenität ist an der Schule 2 ein fortschreitender Erkennungsprozess von Unterschieden

Die Gesellschaft ist, um die sich Schule 3 kümmert ist heterogen, der Umgang damit zu lehren bedeutet Integration

1.4.7 Absicherung

Schule 1 sichert sich gegen Konflikte insofern ab, als dass sie erwartet werden, aber als Gewinn angesehen werden. Bezüglich der Schulentwicklung sichert sich die Schule 1 ab indem sie rückblickend klare Eckpunkte der Entwicklung darstellt, nach "vorne" jedoch sehr offen ist.

Schule 2 sichert sich mehrfach doppelt ab: Die Schule wird nicht als aktiv entscheidender Akteur dargestellt, die Verantwortung für IS trägt sie nicht, darf aber bei der Gestaltung mitsprechen. Sie pflegt ein nüchternes, objektives und korrektes Auftreten. Die Darstellung und die Zitate verleihen dem Konzept wissenschaftlicher Autorität. Die Integrationspraxis, in Bezug auf wer, wie viel und wie integriert doppelt abgesichert.

Schule 3 sichert sich im Bereich der Werte durch das Herstellen von Parität zwischen gegensätzlichen und unterschiedlichen Werten ab.

1.4.8 Beschreibung der Schulischen Heilpädagogen

Schule 1: Schulischen Heilpädagogen werden als aktive Fachpersonen für Heterogenität, die Lehrpersonen beraten und mit Schüler arbeiten sollen, dargestellt.

Schule 2: Die Arbeit der Schulischen Heilpädagogen unterliegt einer grossen Definitionsnot. Deshalb wird durch das Konzept aus verschiedensten Perspektiven geklärt, wie die Tätigkeit definiert werden soll.

Schule 3: Die Schule spricht im Bereich der Werte nicht von Positionen oder Stellungen sondern lediglich von Menschen.

1.4.9 Beschreibung der anderen Akteuren

Für Schule 1 sind alle im Team sind gleich. Schüler werden in das Enge zusammenrücken, das allen gilt, einbezogen. Die Schulleitung, SPD und andere Dienste sind aber nicht Teil dieses Prozesses. Lehrpersonen und Schüler erfüllen ihre Rollen, in dem sie lehren, bzw. lernen.

Schule 2: Integrierte Schüler und Schülerinnen verändern sich in ihren Grundsätzen nicht, ecken an und sorgen für Zündstoff. Andererseits sind sie Lernende mit einem heilpädagogischen Förderbedarf Die Schulleitung und Lehrpersonen werden als mit unterschiedlichen Pflichten versehene Akteure gesehen.

Schule 3: Die Schule spricht im Bereich der Werte nicht von Positionen oder Stellungen sondern lediglich von Menschen.

1.5 Dritte Typisierung: Maximale Kontrastierung zwischen den Passagen

Nun sollen von allen drei Schulen Orientierungen ähnlicher Themen. Gemeinsamkeiten gesucht und Unterschiede festgehalten werden. Zuletzt sollen dann in der Darstellung der Ergebnisse mit den Wertvorstellungen verglichen werden, die in 2.3.3.3 formuliert wurden. Dieses Kapitel stellt für die Forschungsmethode den Abschluss dar und wird als "Darstellung der Ergebnisse" in die Arbeit einfließen.

1.5.1 Integration als Aufgabe der Einzelschule

Ausgerechnet bei der Definition von Integration sind die Orientierungen bei den Schulen sehr differenziert. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie als die Aufgabe der lokalen Schule dargestellt wird.

Diese Aufgabe wird entweder als Dienst am Mensch und der Gesellschaft, als Umgang mit Heterogenität oder als institutioneller Auftrag angesehen.

1.5.2 IS als Schulentwicklung

Hier sind die Orientierungen homolog: Jede Schule sieht den schulentwicklerischen Prozess der Integrativen Schulung als ein schrittweiser, jedoch unterschiedlich schnell verlaufender Prozess. Der Abschluss dieses Prozesses ist bei allen Schulen entweder ein nie ganz zu erreichendes oder ein inklusives Ideal, welches per Definition (vgl. S. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**) nicht ebenfalls nicht abschliessbar ist.

Die Verantwortung des Prozesses wird sehr unterschiedlich gesehen. Zwei Schulen stellen sich selber als Initianten dieses Prozesses dar, eine andere muss Kantonale und Regionale Vorgaben rekontextualisieren.

1.5.3 IHP als Kern der Umsetzung von IS

Eine Orientierung, die bei zwei Schulen auftaucht, ist die Nähe von IS zu IHP. Kern der Umsetzung von IS ist immer die Einführung von IHP. Die Integration von z.B. Kindern mit geistiger oder körperlicher Behinderung wird als mögliche Weiterentwicklung dargestellt. Die andere Schule schrieb das Konzept zu einem Zeitpunkt, als es diese Begriffe noch nicht gab.

1.5.4 Einigung der Schule

Eine immer wieder auftauchende Orientierung ist die der Einigung: Bezüglich der Umsetzung von IS hat das Konzept in jedem Fall eine einigende Funktion. Die Argumentationen sind jedoch verschieden. Zwei Schulen betonen das starke Kollektiv, während eine Schule die Einigung von Individuen durch eine gemeinsame Wertvorstellung sucht.

1.5.5 Vorbereitung auf Konflikte

Konflikte auf verschiedenen Ebenen werden von zwei Schulen wiederholt als Orientierung thematisiert und als Gewinn dargestellt. Eine Schule meidet das Thema.

1.5.6 IS als Antwort der Schule auf Heterogenität

Heterogenität als Thema wird immer in Bezug zu IS orientiert. Alle Schulen sehen einen Zusammenhang zwischen der herrschenden Heterogenität und dem damit verbundenen Einführen von IS. Die Heterogenität wird jedoch unterschiedlich verortet: Bei der zweiten Schule sind die Schüler heterogen, bei der ersten ist es die ganze Schule und bei der dritten Schule ist die gesamte Gesellschaft heterogen.

1.5.7 Absicherung

Eine wiederkehrende Orientierung ist die der Absicherung bei allen Schulen. Diese Absicherung bezieht sich auf verschiedenste Themen und wird in verschiedensten Weisen formuliert: Einerseits will man sich gegen Konflikte absichern. Eine weitere Absicherung ist die der doppelten Positionierung: Die Schule 2 wird beispielsweise nicht als aktiv entscheidender Akteur dargestellt, darf aber bei der Gestaltung von IS mitsprechen und sie sichert sich bezüglich Ausnahmen in der Integrationspraxis doppelt ab. Oder es werden unterschiedliche Werte bei Schule 3 in einem Gleichgewicht dargestellt.

1.5.8 Erwartungen an die SHP

Nur zwei Schulen äussern sich im erhobenen Material zur Person des Schulischen Heilpädagogen, der Schulischen Heilpädagogin und dies sehr unterschiedlich. Einmal sind sie beratende und arbeitende Fachpersonen für Heterogenität, ein andermal unterliegt ihre Arbeit einer grösseren Definitionsnot. Die letzte Schule spricht im Bereich der Werte nicht von Positionen oder Stellungen sondern lediglich von Menschen.

1.5.9 Beschreibung anderer Akteure

Alle Schulen sprechen von Schülern, jede Schule definiert sie als Lernende, dies jedoch auf sehr unterschiedliche Weise. Für eine Schule sind sie Mitarbeiter im Bereich der Schulentwicklung, für die andere Schule sind sie Lernende mit heilpädagogischem Förderbedarf, die grundsätzlich so bleiben, wie sie sind. Für die letzte Schule sind sie schlicht Menschen, die auf Kooperation in der Gesellschaft hin gebildet werden müssen.

Andere Akteure, wie etwa die Schulleitung, Lehrpersonen, Therapeuten, usw. werden eher am Rande behandelt oder nicht namentlich erwähnt.